

LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Klangliche, körperliche und performative Veränderungen im Transkriptionsverfahren Ferruccio Busonis

**Peter Oberosler
Masterarbeit**

vorgelegt bei

Univ.-Prof. Dr. Federico Celestini

2016

**Oberosler Peter
0916113**

Meiner Schwester *Lisa* gewidmet.

Inhalt

1. Einleitung	4
2. Ferruccio Busoni – Das Universalgenie	5
2. 1 Aspekte der Busoni-Rezeption	5
2. 2 Busonis musikalisches Umfeld – Erste musikalische Einflüsse seiner Eltern	7
2. 3 Busonis Zeit in Graz	10
3. Verwandlung als kompositorisches Element Busonis	11
3. 1 Kontakte in Leipzig und erste Transkriptionsversuche	11
3. 2 Franz Liszt als Vorbild des »Transkriptionsverfahrens«	14
3. 3 Überlegungen zum »Transkriptionsgedanken« Ferruccio Busonis	21
3. 4 Bach Bearbeitungen und Transkriptionen	24
3. 4. 1 Busoni als Herausgeber	24
3. 4. 2 Bach-Busoni Transkriptionen	31
3. 4. 3 Pedalgebrauch des Pianofortes bei Busoni	39
3. 4. 4 Der Vortrag – Die Rolle des ausführenden Interpreten	49
3. 4. 5 Aspekte der Körperlichkeit bei Busoni	62
3. 4. 6 Das <i>non legato</i> bei Busoni	85
4. Zur Fantasia Contrappuntistica	89
4. 1 Entstehung der Komposition	89
4. 2 Konzept der »polyphonen Harmonik«	91
4. 2. 1 Zum Aufbau der Fantasia Contrappuntistica (edizione definitiva)	94
4. 3 Einflüsse der Fantasia Contrappuntistica	95
5. Resümee	98
6. Bibliographie	100
7. Internetquellen	104
8. Abbildungsverzeichnis	106

1. Einleitung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Transkriptionsverfahren *Ferruccio Busonis* auf *performative, klangliche* und *körperliche* Aspekte zu untersuchen. Dies soll anhand von Beispielen in seinen Transkriptionen, Bearbeitungen fremder Werke und in den Spielanweisungen seiner Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers von *Johann Sebastian Bachs* gezeigt werden. Der Focus stützt sich dabei im speziellen auf die klaviertechnischen Hinweise und die damit in Verbindung stehenden Veränderungen der *Körperlichkeit*. Die klanglichen Gesichtspunkte sollen anhand des Pedalgebrauchs und des *non legato* Spiels von Busoni dargestellt werden.

Die Wichtigkeit der Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts in Gestalt von *Carl Czerny* und von *Franz Liszt* soll ebenso Untersuchungsgegenstand sein. Vor allem Liszt stellte bereits mit seinen Paraphrasen über bekannte Themen und mit den Transkriptionen fremder Orchesterwerken das romantische Postulat einer »abgeschlossenen Komposition« bzw. eines »Originalwerkes« in Frage. Busonis Aufwertung des Interpreten – des ausführenden Musikers auf dem Konzertpodium – und seine kritische Haltung gegenüber dem Notentext (der »Notation«) könnte als eine Art Vorläufer der *Performance Studies Theorie* gesehen werden. In diesem Zusammenhang soll Busonis Schrift »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« (1907) auf performative Aspekte untersucht werden.

Der Schluss der Arbeit bildet die Entstehungsgeschichte von Busonis *Fantasia Contrappuntistica* und dessen kompositorischer Zusammenhang zu Bachs *Kunst der Fuge*. Dabei werden die verschiedenen Versionen der Fantasia dargestellt und das Konzept der Polyphonen Harmonik genauer beleuchtet.

2. Ferruccio Busoni – Das Universalgenie

»Freiheit ist aber etwas, das die Menschen nie völlig begriffen noch gänzlich empfunden haben. Sie können sie nicht erkennen noch anerkennen.«¹

2. 1 Aspekte der Busoni-Rezeption

Busoni zählte nicht nur zu den einflussreichsten und faszinierendsten Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit, sondern spielte auch bei der Rekonstruktion der damaligen ästhetischen und kompositorischen Problemstellungen eine bedeutende Rolle.² Einen wichtigen und zentralen Beitrag für die Busoni Forschung lieferte der deutsche Musikwissenschaftler *Albrecht Riethmüller* mit seinem 1988 erschienen Buch »Ferruccio Busonis Poetik«. Unter dem Gesichtspunkt der »Poetik« lassen sich nach Riethmüller die »kompositorischen Zeugnisse« und die »ästhetischen Gedanken« Busonis innerlich verbinden.³

»Versucht man, das künstlerisch-musikalische Schaffen [Busonis] auf einen Begriff zu bringen, so bietet sich der der „Poetik“ an. Die Poetik hält in der Musik die Mitte zwischen Ästhetik und Musiktheorie im eigentlichen Sinne, und sie hält auch die Mitte zwischen Praxis und Theorie.«⁴

Riethmüller schreibt in seinem Buch über das Schaffen von Busoni und dessen Problematik der Einordnung:

»Busoni selbst und die Literatur, die sich seiner angenommen hat, wurden nicht müde, seinen kompositorischen Werdegang zu periodisieren. Dieses Unterfangen erweist sich jedoch als schwierig bei einem Komponisten, der wie kaum ein anderer mit jedem begonnenen Werk einen Neuanfang zu setzen bestrebt ist, den ein ständiges Unterwegssein und Suchen kennzeichnet und für den das Vollbringen einen dem Vollbrachten ebenbürtigen Rang einnimmt.«⁵

Eine Gegenüberstellung der Zeitgenossen Busonis wird ebenfalls von Riethmüller vorgenommen. Er sieht Busonis Aufbruch in das 20. Jahrhundert mit einem stark retrospektiven Zug verbunden.⁶

¹ Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 13.

² Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 1.

³ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 7.

⁴ Ebda., S. 21.

⁵ Ebda., S. 11.

⁶ Vgl. Ebda., S. 7.

»Vielleicht besser als an seinen berühmten Zeitgenossen Gustav Mahler, Claude Debussy und Richard Strauss, vielleicht auch besser als an dem einige Jahre jüngeren Schönberg lässt es sich an Busoni beobachten, daß der Aufbruch in die Musik des 20. Jahrhunderts nicht geradlinig vorwärtsgewandt ist, sondern janusköpfig ist, sofern dem Willen zur Erneuerung ein starker retrospektiver Zug verbunden bleibt.«⁷

Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Oeuvre Busonis bedarf heutzutage keiner Rechtfertigung mehr. Dies war allerdings nicht immer der Fall. Bis in den 1960iger Jahren wurde er von der Forschung so stark vernachlässigt, dass nur Freunde, Schüler und vereinzelt einige Wissenschaftler, die ihn noch persönlich gekannt hatten, über ihn publizierten.⁸

Neben *Kurt Weill* und *Edgar Varese*, die sich besonders positiv über Busoni äußern, gilt es hier auch noch den Pianisten *Alfred Brendel* (*1931 in Wiesenberg⁹) zu erwähnen.¹⁰ Aufgrund dessen, dass Busoni 1924 in Berlin starb¹¹, konnte Alfred Brendel ihn nicht persönlich kennenlernen. Dennoch listet er in einem Essay zum 30. Todestag von Busoni (1954) die Tätigkeitsfelder des Universalgelehrten auf und scheint die enorme Bandbreite seines Schaffens erkannt zu haben:¹²

»Busoni hat als solch ein musikalischer Geist – eine Art »musikalischer Leonardo«, wie Kempff ihn etwas kühn bezeichnet – in der Musikgeschichte kaum seinesgleichen: weltberühmter, phänomenaler Klavierspieler, Dirigent neuer Orchesterwerke, Komponist wichtiger, in ihrem wahren Wert noch keineswegs gewürdigten Bühnen- und Instrumentalmusik, Pädagoge von weit ausstrahlendem Einfluss, genialer Theoretiker, außerordentlich kultivierter Literat, Anbeter des Theaters als des sublimierten Lebens und des bewussten Lebens als des angewendeten Theaters, Weltbürger, Kind seiner Zeit zwiespältigen Zeit und Prophet einer vom Zwange der Gesetzgeber befreiten Zukunft.«¹³

Wirft man einen Blick auf das Betätigungsfeld Busonis, so fällt in der Tat auf, dass dieser von einer enormen Vielfalt an Interessen gekennzeichnet ist.¹⁴ In Riethmüllers »Ferruccio Busonis Poetik« werden – wie folgt – einige aufgelistet:

- Komponist
- Bearbeiter und Herausgeber

⁷ Ebda.

⁸ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 1.

⁹ Vgl. <http://www.alfredbrendel.com/lifeandcareer.php>, recherchiert, am 06.01.2015.

¹⁰ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 139-140.

¹¹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1371.

¹² Vgl. Brendel, *Über Musik. Sämtliche Essays und Reden*, S. 370.

¹³ Ebda.

¹⁴ Vgl. Kalisch, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 139.

- Pianist und Klavierpädagoge
- Ästhetiker und Schriftsteller¹⁵

Busoni betätigte sich auch im musikalisch-organisatorischen Bereich und galt als kulturpolitischer Einzelkämpfer.¹⁶ Zeitweilen stand er auch selbst am Dirigierpult von Konzerten mit neuer Musik und es war ihm stets ein Anliegen, dass die Musik von zeitgenössischen, noch unbekanntem Komponisten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.¹⁷ Ohne Zweifel war er einer der Musiker, die die Musikwelt um die Jahrhundertwende am stärksten beeinflusst hat.¹⁸

Die wichtigsten Kompositionen Busonis finden sich heutzutage fast alle auf Tonträger. Die Frage, ob sich die Werke auch im Konzertsaal durchgesetzt haben, bleibt aber weiterhin offen.¹⁹

2. 2 Busonis musikalisches Umfeld – Erste musikalische Einflüsse seiner Eltern

Ferruccio Busoni wird am 1. April 1866 in Empoli bei Florenz geboren.²⁰ Die ersten musikalischen Unterweisungen erhielt er von seinen Eltern. Sein Vater *Ferdinando Busoni* (1834-1909) – ebenfalls in Empoli geboren – war von Beruf Klarinettist. Er hatte keine Musikausbildung genossen und erlernte das Spielen des Instrumentes im Selbststudium. Sein einziger Lehrer war der dortige Kapellmeister *Gaetano Fabiani*, der seinen Stil nach der Schule von *Ernest Cavalli* geformt hatte.²¹ Ferdinando brachte sich nicht nur das Spielen der Klarinette selber bei, sondern bildete sich stetes auch literarisch weiter. Einige Zeit später wurde er als Klarinettenspieler an verschiedenen kleinstädtischen Kapellen engagiert. Ab 1862 wurde er erster Klarinettist in Novara (Provinz Piemont, Italien)²² und Lehrer am dortigen Konservatorium. Er blieb dort insgesamt sechs Monate und widmete sich nachher dem Leben

¹⁵ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 7.

¹⁶ Vgl. Kalisch, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 139.

¹⁷ Vgl. Weindel, *Busonis Berliner Orchesterabende*, in: Albrecht Riethmüller und Hyesu Shin (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, S. 23-26.

¹⁸ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 2.

¹⁹ Vgl. Ebda., S. 1.

²⁰ Vgl. Harten, Artikel *Busoni, Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto*, in: Rudolf Flotzinger (Hrsg.), *Oesterreichisches Musiklexikon*, S. 244.

²¹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1371-1372.

²² Vgl. <http://tirolatlas.uibk.ac.at/places/show.py/index?lang=de;id=255>, recherchiert, am 13.10.2014.

eines reisenden Virtuosen. Dies mit wechselseitigem Erfolg. Im Mai 1865 hatte Ferdinando einen Auftritt im damals noch österreichischen Triest und wurde dort von der hochbegabten Pianistin *Anna Weiss* (1833-1909) musikalisch begleitet.²³ Sie stammte aus Triest, war deutscher Herkunft und besaß, im Gegensatz zu Ferdinando eine klassische musikalische Ausbildung. Ihre Lehrer waren unter anderem der österreichische Komponist und Pianist *Aegidius F. K. Lickl* und der neapolitanische Komponist *Luigi Ricci*.²⁴ Ferdinando heiratete – gegen den Willen ihres Vaters – Anna, die Tochter aus der respektablen Familie. Anschließend wurde sie auf Ferdinandos Konzerttourneen seine ständige musikalische Begleiterin.²⁵

Ferruccio Busonis erste musikalische Anregung erhielt er von seinem Vater. Bereits in jungen Jahren beschäftigte er sich mit Werken von Johann Sebastian Bachs, die ihn zeitlebens begleitet hatten.²⁶

»Meinem Vater verdanke ich den Segen, dass er mich in meiner Kindheit strengstens zum Studium Bachs anhielt; und dies zu einer Zeit und in einem Lande, wo Meister nicht viel mehr galten als ein Carl Czerny. Durch welchen gesunden Instinkt mein Vater, ein einfacher Klarinettenvirtuose (der gerne Fantasien über den Trovatore und den Karneval von Venedig blies), ein Mann von unzugänglicher Musikbildung, Italiener und Pfleger des bel Canto, wie gerade ein solcher Mann, in seinem Ehrgeiz für den Sohn, das einzig Richtige zu treffen verstand: dieses dünkt mich gleich einer rätselhaften Fügung. Er erzog mich so zum „deutschen Musiker“, wies mir den Weg, den ich nie wieder völlig verließ; ohne dass ich deswegen den mir von Natur mitgegebenen Latinismus abgeschüttelt hätte.«²⁷

Diese Kombination aus virtuosen und pianistischen Elementen, war für Busonis weiteren späteren Werdegang von enormer Wichtigkeit.²⁸ Die Kompositionen Bachs blieben in allen Bereichen seines Wirkens ein besonderer Maßstab, eine Berufungsinstanz und eine zentrales Beschäftigungsfeld.²⁹

Über den schulischen Werdegang Busonis ist nicht viel bekannt.³⁰ Mit sechs Jahren lernte er Latein, vor allem aber auch Deutsch. Im November 1873 trat Busoni zum ersten Mal öffentlich

²³ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 7.

²⁴ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1372.

²⁵ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 7.

²⁶ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 252.

²⁷ Busoni, *Zeitgemäßes Nachwort zu der Bach-Ausgabe*, S. 90-91, zitiert nach Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1372.

²⁸ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 252.

²⁹ Vgl. Ebda., S. 253.

³⁰ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 9.

mit seinen Eltern in Triest auf.³¹ Ab diesem Zeitpunkt übernahm seine Mutter die musikalische Ausbildung. In den Kreisen Triests war sie bereits eine angesehene Pianistin und für den Knaben mit Sicherheit eine gute Lehrerin.³² Am 26. März 1874, ein Jahr später, gab Busoni in Triest sein Debut als Solist mit Werken von Händel, Schumann und Hummel. In dieser Zeit konzertierte er regelmäßig, um zu dem Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Im Herbst 1875 reiste Ferdinando mit seinem Sohn nach Wien. Dort machte Busoni ein Jahr später auf sich aufmerksam, indem er als Pianist, Komponist und Improvisator über ein vom Publikum gegebenes Thema improvisierte.³³

Im Wiener Publikum saßen unter anderem der russische Pianist *Anton Rubinstein* und der Musikkritiker *Eduard Hanslick*, die sich anerkennend über ihn äußerten.³⁴ Busonis Wiener Debut war am 08.02.1876. Hanslick fiel sofort auf, dass sich das junge Genie eingehend mit den Werken Bachs beschäftigt haben muss. Er schreibt dazu:³⁵

»Sie offenbaren denselben gesunden Musiksinne, der uns in seinem Spiel erfreute; keine frühreife Sentimentalität oder gesuchte Bizarrerie, sondern, naive Freude am Tonspiel, an lebensvoller Figuration und kleinen kombinatorischen Künsten. Nichts Opernhafes und Tanzmäßiges, vielmehr ein merkwürdig ernster, männlicher Sinn, welcher auf liebevolles Studium der Werke Bach's hinweist.«³⁶

Ein weiterer einschneidender Moment im Leben Busonis sollte im März 1877 stattfinden. Anlässlich des 50. Todestages von Beethoven hörte er in einem Konzert in Wien Franz Liszt am Klavier und hatte sogar Gelegenheit ihm vorzuspielen. Noch im gleichen Jahr erschien Busonis *Cinq Pieces für Klavier op. 3* als einer Art erste Sammlungen seiner Kompositionen im Druck.³⁷ Weiteren Unterricht bei Liszt hatte Busoni allerdings nicht. Seine pianistischen Fähigkeiten erwarb er sich mühelos selbst.³⁸

³¹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1372.

³² Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 9.

³³ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1372.

³⁴ Vgl. Hollfelder, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, S. 418.

³⁵ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 253.

³⁶ Hanslick, *Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre. 1870-1885*, S. 186, zitiert nach Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 253.

³⁷ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1373.

³⁸ Vgl. Brendel, *Über Musik. Sämtliche Essays und Reden*, S. 371.

2. 3 Busonis Zeit in Graz

Die Familie Busoni übersiedelte 1878 nach Graz. In *Wilhelm Mayer* (1831-1898)³⁹ fand Busoni seinen eigentlichen Lehrer. Vom Januar 1880 bis März 1881 unterzog sich Busoni der umfassenden Unterweisung in Komposition, Theorie, Kontrapunkt und Harmonielehre – einschließlich des Generalbasses. Dort besuchte er regelmäßig eine öffentliche Schule und fand in Mayers Tochter eine zusätzliche intellektuelle Gesprächspartnerin.⁴⁰

Die Werke Bachs nahmen im Kompositionsunterricht bei *Wilhelm Mayer* erneut eine zentrale Stellung ein.⁴¹ Wie wichtig die Kompositionen Bachs und vor allem die ersten vier Präludien des »Wohltemperierten Klaviers« aus dem ersten Band waren, erinnert sich Busoni in seiner Schrift »Von der Einheit der Musik« (1922) im »Nachruf für Dr. Wilhelm Mayer«:⁴²

»Nächst Mozart nahm Bach in seinem Herzen den höchsten Platz ein, und er war unerschöpflich in der Zergliederung, Erläuterung und poetischen Deutung der Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier. So bezeichnete er die vier ersten Präludien als die „vier Elemente“, das Wasser, das Feuer, die Erde, die Luft; das Thema der Cis-Dur-Fuge nannte er den Schmetterling, der sich auf der Blume niederlässt und – gesättigt – im Zick-Zack davonfliegt.«⁴³

Busoni lernte bei ihm neben der genaueren Analyse des Notentextes auch eine inhaltliche, hermeneutische Interpretationsweise kennen. Diese vergleichenden Charakterisierungen wirken noch in seiner eigenen Ausgabe des ersten Bandes des »Wohltemperierten Klaviers« nach.⁴⁴ So liest man über das Bachsche Präludium in e-Moll (WK I) folgende Beschreibung Busonis, in ähnlicher Weise, wie bei seinem Lehrer Mayer:

»Das Stück atmet Traurigkeit, doch nicht Empfindsamkeit oder Entmutigung. Nichts darf darin schmachten, schweben, zögern. Die Betrübnis einer starken Natur äußert sich eben in ganz anderen Tönen als die einer matten, kränklichen Seele. So unterscheidet man Bach von Chopin, selbst wo jener den vollen Einsatz seiner Kraft vorübergehend ruhen lässt. Diese bricht auch hier unvermutet aus, wie ein frischer Wasserstrahl aus der Erde, wie die Flamme eines verborgenen Feuers.«⁴⁵

³⁹ Vgl. http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_M/Mayer-Remy_Wilhelm.xml, recherchiert, am 10.01.2015.

⁴⁰ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1373.

⁴¹ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 253.

⁴² Vgl. Busoni, *Nachruf für Dr. Wilhelm Mayer*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 43.

⁴³ Ebda.

⁴⁴ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 253.

⁴⁵ Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 6.

Auch im zweiten Präludium in c-Moll (WK I) werden die Sechzehntel Figuren mit den »Flammen einer Feuerbrunst« verglichen:

»Der technische Nutzen dieses Stückes, das einem rastlosen, die Flammen einer Feuerbrunst widerspiegelnden Strome vergleichbar ist, kann gesteigert werden.«⁴⁶

In nicht ganz eineinhalb Jahren absolvierte Busoni bei Mayer ein vollständiges Kompositionsstudium.⁴⁷ Bis 1880 hatte er bereits ca. 180 Werke komponiert.⁴⁸ Es waren hauptsächlich Klavierwerke, wovon ca. 80 Stücke noch vor Beginn des Unterrichts bei Mayer entstanden waren. Vieler seiner Werke blieben davon allerdings ungedruckt. Veröffentlicht wurden lediglich die kompositorisch herausragenden Werke, wie die 1881 vollendeten *24 Préludes für Klavier op. 37*. Diese sind von der Konzeption so angelegt, wie auch Chopins *Préludes op. 28* und Bachs *Wohltemperiertes Klavier*. Busoni verließ im Sommer 1881 Graz und kehrte zu seinem Elternhaus nach Triest zurück. Von dort aus unternahm er Konzertreisen, die ihn hauptsächlich nach Italien, aber auch wieder nach Österreich, u.a. Graz, Laibach und Wien führten.⁴⁹

3. Verwandlung als kompositorisches Element Busonis

3. 1 Kontakte in Leipzig und erste Transkriptionsversuche

Busoni ließ sich im November 1886 in Leipzig nieder und knüpfte dort zu dem Musikverlagshaus Breitkopf und Härtel einen wichtigen Kontakt. In der Folgezeit wurde dieser Verlag zum Hauptverleger seiner Kompositionen. Ein weiterer wichtiger Kontakt, den Busoni in Leipzig hatte, war das Familienhaus *Petri*. Er widmete *Henri Petri* als Beweis seiner künstlerischen wie freundschaftlichen Dankbarkeit sein *2. Streichquartett d-Moll op. 26* und einige Jahre später das *Violinkonzert D-Dur*. In seiner Leipziger Zeit beschäftigte er sich zum ersten Mal mit der Transkription Bachscher Orgelwerke für das Klavier. Angeregt wurde er dazu von Petris Frau *Katharina* (1856-1927), die Gesangslehrerin war. Die Transkriptionen Bachscher Orgelwerke wurden für Busoni ein Unterfangen, das auf seine künftige

⁴⁶ Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 8.

⁴⁷ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 15.

⁴⁸ Vgl. Harten, Artikel *Busoni, Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto*, in: Rudolf Flotzinger (Hrsg.), *Oesterreichisches Musiklexikon*, S. 244.

⁴⁹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1373.

Kompositionspraxis und seiner Auffassung von Musik einen wesentlichen Einfluss nehmen sollte. Die erste Übertragung Busonis auf das Klavier sollte in dem *Präludium und Fuge in D-Dur für Orgel (BWV 532)* ihren Niederschlag finden.⁵⁰

Leipzig bedeutete eine ständige Nähe zur »Bach-Pflege«. Das erste Quartier das Busoni dort bezog, lag in der Centralstraße unmittelbar gegenüber der Thomaskirche. In der Stadt begann er seinen Ruf als Virtuose zu festigen.⁵¹

Busoni spielte als Pianist vielfach die Bachschen Präludien und Fugen in seinen Konzertabenden. Auch das d-Moll-Konzert stand öfters auf seinem Programm – ab dem Jahr 1888 fanden jedoch zunehmend auch die Transkriptionen und Bearbeitungen der Werke Bachs Einzug in sein Repertoire. 1891 begann Busoni mit einer kontinuierlichen Editionstätigkeit. 1891 veröffentlichte er die *Inventionen*, 1894 das *Wohltemperierte Klavier I* und 1923 schließlich eine abgeschlossene *Bachausgabe in 25 Bänden*. Bei 16 Bänden, in welchen unter anderem alle Suiten, Partiten und Konzerte enthalten sind, waren *Egon Petri* und *Bruno Mugellini* maßgeblich beteiligt. Neben dieser Gesamtausgabe erschien 1916 zusätzlich eine Bach-Busoni-Ausgabe in sechs Bänden. 1920 wurde sie um einen weiteren Band ergänzt, der neben Originalwerken auch Bearbeitungen und Nachdichtungen enthielt. Es schlossen sich an die Präludien und Fugen noch weitere Stücke wie das *Choralvorspiel* und die *Chaconne für Violine* an. Bach war für Busoni der Komponist, der vielleicht am meisten nach Bearbeitungen verlangte:⁵²

»Zum Gebäude der Tonkunst wälzte Johann Sebastian Bach Riesenquadern herbei und fügte sie unerschütterlich fest zu einem Fundament zusammen. Er legte den Grund zu unserer heutigen Kompositionsrichtung und bildete den Ausgangspunkt des modernen Klavierspiels. Seiner Zeit um Generationen vorausgeeilt, fühlte und dachte er in solchen Größenverhältnissen, daß die damaligen Ausdrucksmittel diesen nicht genügten.«⁵³

So schreibt er weiter:

»Also glaubte ich den richtigen Weg zu beschreiten, wenn ich vom „Wohltemperierten Klavier“, diesem pianistisch so bedeutungsvollen, musikalisch allumfassenden Werke, ausholte, um „gleichsam vom Stamme“ die vielseitigen Verzweigungen der heutigen Klaviertechnik abzuleiten und darzustellen.«⁵⁴

⁵⁰ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1374.

⁵¹ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 26.

⁵² Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 254.

⁵³ Bach Busoni, WK I, Vorwort zu Heft 1.

⁵⁴ Ebda.

Bruno Mugellini (1871-1912) war Pianist, Lehrer und Dirigent. Er zählte zu einem der ersten Busoni Interpreten und arbeitete zusammen mit Egon Petri an der Edition von J. S. Bachs Klavierwerken in 25 Bänden, die von Busoni bei Breitkopf & Härtel (Leipzig: 1894-1923) herausgegeben wurden.⁵⁵

Auf Empfehlung Hugo Riemanns, der an der Leipziger Universität lehrte, erhielt Busoni im September 1888 erstmals eine gesicherte Stelle als Klavierlehrer am Musikinstitut in Helsinki, welches sechs Jahre zuvor neu eröffnet wurde. Busonis bekanntester Schüler war *Jean Sibelius*⁵⁶ (1865-1956).⁵⁷ Auch seine spätere Frau *Gerda Sjöstrand* (1862-1956), Tochter des dort ansässigen schwedischen Bildhauers *Carl Aeneas Sjöstrand* (1824-1906), lernte er in der Stadt kennen. Er heiratete sie am 27. September 1890 in Moskau und bewarb sich noch im selben Jahr in St. Petersburg beim erstmals ausgeschriebenen Rubinstein Wettbewerb für Klavier und Komposition.⁵⁸

Ende 1890 trat Busoni eine Stelle als Klavierlehrer am Moskauer Konservatorium an, die ihm über Rubinstein vermittelt worden war. Seine Lehrtätigkeit führte ihn sogar auch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Busonis erste Station sollte auf Empfehlung *Theodore Steinways* das an der Ostküste Amerikas in Boston gelegene *New England Conservatory* sein (September 1891). Nach der Geburt seines ersten Sohnes *Benvenuto* (24. Mai 1892) ließ er sich mit seiner Frau Gerda in New York nieder, wo er sich fast ausschließlich seiner Virtuosen-Laufbahn widmete. Obwohl es Busoni in den USA zu großem Ruhm geschafft hatte, geriet er 1893 jedoch in eine tiefe Krise. Er revidierte seine Klaviertechnik grundlegend und stellte sie auf eine neue Basis, die ihn dazu veranlasste, sich intensiv mit den Klavierwerken Franz Liszt zu beschäftigen. Aus diesem Gedanken heraus erfolgte der Wunsch dessen Kompositionen neu herauszugeben.

Seine kompositorische Aktivität war im Vergleich zu seiner pianistischen während der Jahre in den Staaten eher gering. Ab 1892 setzte Busoni die Arbeit als Bach-Herausgeber fort. So veröffentlichte er eine instruktive Ausgabe der Inventionen und des Wohltemperierten Klaviers (1894). Im Frühjahr 1894 entschloss sich Busoni nach Europa zurückzukehren. Er ließ sich dort mit seiner Familie in Berlin nieder.⁵⁹

⁵⁵ Vgl. Nicolodi, *Busoni und die italienischen Musiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Weitere Überlegungen*, in: Albrecht Riethmüller und Hyesu Shin (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, S. 212.

⁵⁶ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1374.

⁵⁷ Vgl. <http://www.komponisten.at/komponisten/204.html>, recherchiert, am 04.05.2015.

⁵⁸ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1375.

⁵⁹ Vgl. Ebda.

3. 2 Franz Liszt als Vorbild des »Transkriptionsverfahrens«

Im 19. Jahrhundert gab es bei den Virtuosen zwei Arten der Bearbeitungstechniken fremder Werke. Dies war zum einen die Phantasie oder Paraphrase über Opern Themen und zum anderen die Transkription von bekannten Orchesterwerken, Liedern oder Stücken, die für ein anderes Instrument geschrieben worden waren.⁶⁰ So finden sich im Konzertrepertoire von Franz Liszts Virtuosen-Jahren (1839-1847) nicht nur eigene Kompositionen, sondern auch diverse Opernbearbeitungen anderer bekannter Komponisten. Um einige Beispiele zu nennen:

- die *Réminiscences de Don Juan* (nach Mozart)
- die *Réminiscences de Robert le diable* (nach Meyerbeer)
- die *Sonnambula-Fantasie* (nach Bellini)⁶¹

Ferner fanden sich auch auf den Konzertprogrammen Transkriptionen einiger Schubert-Lieder sowie Klavierfassungen der Symphonien Beethovens.⁶² Die Lisztschen Klavierauszüge der Beethoven Symphonien wurden bereits zu seinen Lebzeiten (1838) gedruckt. Dabei ging es Liszt mit großer Wahrscheinlichkeit auch um das Erweitern der klanglichen Dimensionen des Instruments.⁶³

Mit ziemlicher Sicherheit wollten sich die Virtuosen auch dadurch Erfolg beim Publikum garantieren, als sie bekannte und beliebte Themen für das eigene Werk adaptierten. Zusätzlich setzten sie dabei ihre individuellen spieltechnischen Fähigkeiten virtuos in Szene. Zu diesem Zweck griff man auch in den Notentext der Werke anderer ein. Die Klaviersonaten Beethovens dürften dabei wohl als erste für unantastbar gegolten haben, womit allerdings eine freizügige Interpretation keineswegs ausgeschlossen war. Busoni beschreibt den Umgang der Virtuosen im konkreten Fall mit fremden Werken und dessen Sinn.⁶⁴ Seiner Meinung nach spielten Empfindung und Technik dabei eine wichtige Rolle. Eine Bearbeitung ist für einen Interpreten eine »Anpassung fremder Ideen«, welche er in seine Persönlichkeit integrieren sollte.⁶⁵

⁶⁰ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 243.

⁶¹ Dömling, *Franz Liszt*, S. 49.

⁶² Vgl. Ebda., S. 49-50.

⁶³ Vgl. Ebda., S. 35-36.

⁶⁴ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 243.

⁶⁵ Vgl. Busoni, *Wert der Bearbeitung*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 148.

»Die Virtuosen, die hinter der vorletzten Generation lebten, spielten eigentlich nur eigene Werke und fremde Werke in eigenen Umarbeitungen; sie spielten, was sie sich selbst zurechtlegten; was ihnen „lag“ und eigentlich nur was sie konnten. Sowohl der Empfindung wie der Technik nach. Und das Publikum ging zu Paganini um Paganini (und nicht etwa um Beethoven) zu hören. Heute müssen Virtuosen Verwandlungskünstler sein; die seelische Anspannung welche der *salto mortale* von einer Beethovenschen Hammerklaviersonate in eine Lisztsche Rhapsodie fordert, ist noch eine ganz andere Leistung, als das reine Klavierspielen selbst. **So sind Bearbeitungen im virtuosen Sinne eine Anpassung fremder Ideen auf die Persönlichkeit des Vortragenden.**«⁶⁶

Die Wichtigkeit Franz Liszts für das heutige, moderne Klavierspiel wird von Busoni im Anhang zum ersten Band des Wohltemperierten Klaviers erwähnt.⁶⁷ Wurden die Klavierauftritte von Liszt in Paris 1824 noch fulminant von der Öffentlichkeit gefeiert⁶⁸, so sollte 70 Jahre später (1894) nach Meinung Busonis der »moderne Virtuose nicht als eine Art »Classikerverderber« gelten, sondern als wichtiger Vermittler für das Verständnis der Werke Bachs oder Beethovens:⁶⁹

»Wir haben Liszt oft genannt. Vielleicht nicht oft genug, – denn das heutige Clavierspiel verdankt ihm beinahe Alles. Noch immer gefällt sich das musikalische Bürgerthum darin, die modernen Virtuosen als Classikerverderber zu verschreien; indes gerade Liszts und dessen Schüler (Bülow, Tausig) für das allgemeine Verständniss Bach's und Beethoven's Thaten geleistet haben, gegen welche jede theoretisch-praktische Schulmeisterei stümperhaft, alle stirnrunzelnden Grübeleien steifwürdiger Professoren ergebnislos erscheinen.«⁷⁰

Tatsächlich finden sich im modernen Klavierspiel einige Elemente die noch aus der Zeit Liszts stammen. Die heutige herkömmliche Aufstellung des Flügels im rechten Winkel zum Saal ist zwar keine Erfindung Liszt, denn dies tat bereits *Jan Ladislav Dussek* (1760-1812)⁷¹ Jahrzehnte zuvor, und dennoch setzte sich diese Art der Positionierung des Pianisten in seiner Zeit durch. Diese Lage machte es dem Publikum möglich, dass sie die Mimik, die Körperhaltung und die Hände des Klavierspielers zu Gesicht bekamen. Ein positiver Nebenaspekt war zudem, dass die Klangausbreitung des Klaviers ebenso optimiert wurde, da der Schall in Richtung Publikum ungehindert ausstrahlen konnte.⁷²

1831 hörte Liszt den Geiger *Niccolo Paganini* in Paris. Anders als *Robert Schumann* oder *Franz Schubert* war er in der Weise von Paganini beeindruckt, als dass er sich zum Ziel setzte,

⁶⁶ Ebda.

⁶⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

⁶⁸ Vgl. Dömling, *Franz Liszt*, S. 16.

⁶⁹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

⁷⁰ Ebda.

⁷¹ Vgl. <http://www.musicologie.org/Biographies/d/dussek.html>, recherchiert, am 12.03.2015.

⁷² Vgl. Dömling, *Franz Liszt*, S. 48-49.

ein Paganini auf dem Klavier zu werden. Stellt man sich die Frage nach der inneren Triebkraft, die Liszt durch Paganini zu einem Aufbruch einer neuen Behandlung des Klaviers – welche über Carl Czernys weit hinausging – veranlasste, so hatte er mit großer Wahrscheinlichkeit das Ende der pianistischen Möglichkeiten, wie Geläufigkeit, Akkordik und den Einsatz von Oktavverdopplungen vor Augen. Man könnte sogar sagen, er sah einen Fortschritt auf dem Klavier durch das Klavier nicht mehr gewährleistet. Das Klavier weist im Gegensatz zur Geige bedeutende Unterschiede bezüglich der Spieltechnik auf. Liszt musste eine Möglichkeit finden, die so unterschiedlichen Schwierigkeiten beider Instrumente zu kombinieren und kompatibel zu machen. Über die neuartige Behandlung der Geige von Nicolo Paganini wurde in Liszt sicherlich ein kreativer Schub ausgelöst, wodurch es ihm möglich war, diese so gänzlich unterschiedlichen Instrumente zu kombinieren. In dem umfangreichen und universalen Instrument des Pianofortes sind die enthaltenen Möglichkeiten der technischen Steigerungen bereits angelegt – der kleinen Geige jedoch nicht. Umso erstaunlicher ist es, was Paganini aus ihr herausholte. Liszt musste nun eine neue Satztechnik erfinden, die die »violinistische Bravour« ins Pianistische gleichsam übersetzte.⁷³

Wie bereits angemerkt, bot Liszt bei seinen Konzerten nicht nur eigene Kompositionen und Improvisationen über bekannte Melodien – was eines seiner Markenzeichen war –, sondern betrieb auch beispielsweise als Kammermusikpartner in Paris eine damals durchaus unübliche Beethovenpflege. Besonders Aufsehen erregte er 1836 durch das Vorspielen von Beethovens Hammerklaviersonate op. 106, welche auch noch in heutiger Zeit eine Herausforderung für jeden Pianisten darstellt. Zu Liszts Zeiten galt sie als unspielbar und wurde wegen ihrer gewaltigen Dimensionen für nicht publikumsgeeignet gehalten.⁷⁴

Auch schon im Vorwort zum Wohltemperierten Klavier der Bach-Busoni Ausgabe findet die Wichtigkeit Liszts, aber auch dessen Schüler *Bülow* und *Tausig* für die Interpretation der Bachschen Klavierwerke Erwähnung.⁷⁵

»Erst Bülow und Tausig, auf den Offenbarungen ihres Meisters Liszt in der Wiedergabe der Klassiker weiterbauend, haben befriedigende Resultate in der Interpretation Bachscher Werke erzielt.«⁷⁶

Hierbei gilt es noch einen weiteren Punkt zu erwähnen, der mit großer Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit dem Schaffen Busonis stehen könnte. Franz Liszt war einer der ersten

⁷³ Vgl. Rummenhoeller, *Die Stufen der Klaviervirtuosität Franz Liszts*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhüller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 145.

⁷⁴ Vgl. Dömling, *Franz Liszt*, S. 26.

⁷⁵ Vgl. Bach Busoni, WK I, Vorwort zu Heft 1.

⁷⁶ Ebda.

Musiker, der seine Konzertprogramme auch auswendig vorgetragen hatte, was zur damaligen Zeit eine absolute Neuheit war.⁷⁷

So sieht der Musikwissenschaftler *Wolfgang Dömling* beim Auswendigspielen im Zusammenhang mit Franz Liszt eine Loslösung des Notentextes bzw. der Werktreue der Kompositionen. Im Zuge dessen wird die Leistung des Interpreten, also jene des ausführenden Musikers in das Zentrum gestellt – der performative Aspekt wird aufgewertet:⁷⁸

»Und natürlich spielte Liszt – als erster – seine Programme auswendig. Ohne Noten vorzutragen war vorher nicht üblich gewesen; nicht nur aus Gedächtnisrücksicht, auch um sich von solchen Musikern abzuheben, die nie Noten vor sich haben, ja sie vielleicht gar nicht kennen – Volksmusiker, Zigeunerkapellen. Die Noten vor den Augen, das versprach Werktreue der Wiedergabe, Verzicht auf Hinzufantasieren oder Improvisieren. Heute – seit Liszt – gilt umgekehrt: Wer Noten braucht, kennt das Werk möglicherweise nicht gut genug. Der Auswendigspieler ist aber der Nachschöpfer, der Demiurg des Werks, das unter seinen Händen, in diesem Augenblicken scheinbar neu entsteht, fast «als wär's ein Stück von ihm»; er ist nicht ein bloßer Ausführender, vielmehr der Interpret, vergleichbar einem Schauspieler, der ja auf der Bühne auch nicht seinen Rollentext vom Blatt abliest.«⁷⁹

Auch Busoni sieht im Auswendigspielen eine gewisse »Freiheit des Vortrages«. Für die Sauberkeit des Spiels ist es ihm wichtig, dass die Augen ungehindert auf die Klaviatur blicken können. So erwähnt er in dem Kapitel »Vom Auswendigspielen« in seinem Buch »Von einer Einheit der Musik« folgende Aspekte:⁸⁰

»Ich bin – ein alter Podiumtreter – zu der Überzeugung gelangt, daß das Auswendigspielen eine **unverhältnismäßig größere Freiheit des Vortrages** gestattet. Für die Präzision des Spiels ist es wichtig, daß die Augen ungehindert – wo es nötig ist – auf die Klaviatur blicken können. Die Abhängigkeit von einem Notenwender ist übrigens auch bindend, oft hinderlich.«⁸¹

Für Busoni spielen beim Einlernen neuer Stücke mehrere Aspekte eine wichtige Rolle:

- der »musikalische Gehalt« eines Werkes
- die Fingerfertigkeit, somit die »Technik« des Pianisten
- die Leistung des Gedächtnisses⁸²

⁷⁷ Vgl. Dömling, *Franz Liszt*, S. 48.

⁷⁸ Vgl. Ebda.

⁷⁹ Ebda.

⁸⁰ Vgl. Busoni, *Vom Auswendigspielen*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 81.

⁸¹ Ebda.

⁸² Vgl. Ebda.

Möchte man ein Stück für einen Konzertabend einstudieren, so sollte man es ohnehin auswendig spielen können:⁸³

»Außerdem muß man das Stück in jedemfall auswendig können, soll man ihm beim Vortrag die richtige Linienführung verleihen.«⁸⁴

Dem Pianisten und Komponisten Franz Liszt war ein Leben lang ein ausgezeichnetes – nicht nur rein musikalisches – Gedächtnis gegeben. Zudem war er ein perfekter Blatt-Spieler und das spontane Transponieren, das heißt, ein Musikstück ohne weitere Vorbereitungen in einer anderen Tonart zu spielen, als es notiert ist, beherrschte er ohne Probleme.⁸⁵

Dass das Klavierspielen und das Einstudieren neuer Stücke immer auch mit der Leistung des Gedächtnisses in Verbindung stehen, wird ebenso auch von Busoni erwähnt:

»Ferner – und das wird ihnen jeder fortgeschrittener Klavierspieler bestätigen – ist eine Komposition von einiger Bedeutung schneller ins Gedächtnis gedrungen, als in die Finger oder in den Geist.«⁸⁶

Es lassen sich einige weitere interessante Parallelen zwischen Busoni und Liszt aufzeigen. Die deutsche Musikwissenschaftlerin *Dorothea Redepenning*⁸⁷ stellt bei Liszt die Frage, inwieweit man bei seinen Kompositionen von einem »Original« oder einer »Bearbeitung« sprechen kann. So schreibt sie in ihrem 1984 erschienen Buch »Das Spätwerk Franz Liszts: Bearbeitungen eigener Kompositionen«:⁸⁸

»Bereits hier zeigt sich eine der Schwierigkeiten, die bei dem Versuch einer Abgrenzung der Bereiche „Original“ und „Bearbeitung“ entstehen: Heißt Originalwerk lediglich, daß der Komponist mit den ihm eigenen Techniken arbeitet, oder müssen, damit man von Original sprechen kann, auch die Themen für jedes Werk neu erfunden sein? Anders gefragt: Wieweit darf man, bezogen auf Liszts Werk, nach Maßgabe der zeitgenössischen Werkästhetik „Original“ mit „Originalität“ gleichsetzen?«⁸⁹

Betrachtet man das Oeuvre Liszts, so erstreckt sich der Zeitraum seiner Kompositionstätigkeit auf über 50 Jahre. Er beginnt, neben kleiner Jugendwerke, mit *seinen Harmonies poétiques et religieuses* und dem Klavierauszug der *Symphonie fantastique* und dessen Paraphrase über

⁸³ Vgl. Ebda.

⁸⁴ Ebda., S. 81-83.

⁸⁵ Vgl. Dömling, *Franz Liszt*, S. 17.

⁸⁶ Busoni, *Vom Auswendigspielen*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 81.

⁸⁷ Vgl. <http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/muwi/dozenten/redepenning.html>, recherchiert, 12.12.2014.

⁸⁸ Vgl. Redepenning, *Das Spätwerk Franz Liszts: Bearbeitung eigener Kompositionen*, S. 11.

⁸⁹ Ebda.

die *Idee fix*. Es ist also zweigleisig angelegt: Einerseits in einem literarisch, poetischen »Originalwerk« und andererseits in der »freien Bearbeitung fremder Werke«. ⁹⁰

Das Weiterkomponieren an früheren Kompositionen und auch an bereits »abgeschlossenen« Stücken sieht Redepenning in direktem Zusammenhang mit seiner Improvisations- und Transkriptionstechnik. Das Umstrukturieren und die Veränderungen der Besetzung wird von ihr ebenso hinzugezählt: ⁹¹

»Beides, das Zurückgreifen auf bereits Vorhandenes, d. h. die offenbare Nebensächlichkeit des „Einfalls“, und die Uneindeutigkeit der Ossias, erhält sich bis in Spätwerk. Dazu kommt die Eigentümlichkeit, daß Liszt in Umbesetzungen seiner Werke (in Klavierauszügen, Kammermusik-Fassungen, Klavier- und Orgeltranspositionen, Instrumentalfassungen von Vokalwerken) fast immer auch deren Struktur verändert. Auch dieses Weiterkomponieren am abgeschlossenen Werk gilt schon für die Werke der Weimarer Zeit. Es ist eine mit Improvisationstechniken verwandte Arbeitsweise, die offenbar in den frühen Transkriptionen wurzelt.« ⁹²

Es werden bei Liszt aber nicht nur fremde Werke bearbeitet und für das Klavier umgeschrieben, sondern verstärkt auch eigene. ⁹³ Das Bearbeiten fremder Werke beschäftigt Liszt allerdings sein ganzes Leben lang und bleibt sogar noch bis in die 1880er Jahre präsent. ⁹⁴ So schreibt Redepenning über Liszts »Bearbeitungen«:

»Die Bearbeitungen von Werken fremder Autoren begleiten in ähnlicher zeitlicher Verteilung wie die originalen Klavierwerke Liszts gesamtes Schaffen. Es entstehen Kompositionen über Themen und Motive aus zeitgenössischen Opern und Orchesterwerken, die Liszts Fantasien, Reminiszenzen, Illustrationen, Paraphrasen und Transkriptionen nennt. Nach der Anzahl der Werknummern überwiegen die Klavierbearbeitungen fremder Werke gegenüber den originalen Klavierwerken. Man kann daher annehmen, daß beide Formen gleichberechtigt nebeneinander stehen und daß Liszt sich, zumindest als Komponist, nicht auf die übliche, wertende Unterscheidung zwischen Originalwerk und Bearbeitung einläßt. Komponieren bedeutet für Liszt offensichtlich auch immer, sich schöpferisch mit den Werken anderer Komponisten auseinanderzusetzen.« ⁹⁵

So sieht Redepenning, dass selbst Liszt der Forderung nach einer abgeschlossenen Komposition keinen wichtigen Stellenwert beigegeben hatte. Die Grenzen zwischen »Werk« und »Nicht-Werk« werden bei ihm aufgelöst bzw. sind nicht mehr vorhanden: ⁹⁶

⁹⁰ Vgl. Ebda., S. 12.

⁹¹ Vgl. Ebda., S. 275.

⁹² Ebda.

⁹³ Vgl. Ebda., S. 15.

⁹⁴ Vgl. Ebda., S. 14.

⁹⁵ Ebda.

⁹⁶ Vgl. Ebda., S. 275-276.

»Die Abweichungen zwischen den Fassungen, das Zurückgreifen auf alte Themen und die Ossias lassen darauf schließen, daß Liszt (als Komponist) der Forderung nach Einmaligkeit, Eindeutigkeit und Originalität keinen besonderen Stellenwert beimaß. Diese Eigentümlichkeit lockert die Grenzen zwischen „Werk“ und „Nicht-Werk“, sie weicht den strengen Werkbegriff gleichsam auf, stellt ihn aber auch allein noch nicht in Frage.«⁹⁷

Busoni gab unter anderem, neben den Bachwerken und dessen Bearbeitungen die Klavierwerke von Franz Liszt neu heraus. Auch er bemerkt, dass Liszt seine Kompositionen immer wieder überarbeitet hat.⁹⁸

»Die Etüden, dieses Werk, das Franz Liszt von der Kindheit an bis ins Mannesalter hinein beschäftigte, glaubten wir dem Zuge seiner Klavierkompositionen an die Spitze stellen zu müssen.«⁹⁹

Busoni betrachtet die Etüden von Liszt als eine Art »Hauptwerk«. Dafür werden von ihm drei Gründe angeführt:¹⁰⁰

»Den ersten birgt die Tatsache, daß die Etüden als seine früheste Publikation gelten. Den zweiten Grund bietet Liszts eigenhändiges Verzeichnis seiner Werke (Themat. Verz. Br. H. 1855), das die Etüden zu aller Anfang setzt. Den dritten und ausgiebigsten finden wir darin, daß die Etüden in Ihrer Gesamtheit, wie kein anderes seiner Werke, das Bild von Liszt pianistischer Persönlichkeit im Keimen, Steigen und Sichklären widerspiegeln.«¹⁰¹

Busoni erwähnt auch den kompositorischen bzw. improvisatorischen Moment in der Lisztschen Bearbeitung der *Symphonie Fantastique*. Auch dieses Orchesterwerk wurde von Liszt auf das Klavier transkribiert.¹⁰²

»Je mehr man sich in Liszt „klavierumsetzenden Gedanken“ versenkt, desto anregender wirkt der verschlungene „paraphrasierende Faden“, der sich durch die mannigfachen Umgestaltungen eines und desselben Motives zieht. Nur als ein Beispiel erwähne ich noch, die „phantastische Symphonie“ von Berlioz. Liszt übertrug sie vollständig auf das Klavier, improvisierte sodann in einem „Andante amoroso“ über „l’idée fixe“, welche wiederum ein andermal als Einleitung zur „Marche au supplice“ benützt wird.«¹⁰³

⁹⁷ Ebda.

⁹⁸ Vgl. Busoni, *Vorbemerkungen zu den Etuden von F. Liszt*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 107.

⁹⁹ Ebda.

¹⁰⁰ Vgl. Ebda.

¹⁰¹ Ebda.

¹⁰² Vgl. Ebda.

¹⁰³ Busoni, *Die Ausgabe der Liszt’schen Klavierwerke*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 63.

Riethmüller erklärt die Problematik des Kompositionsbegriffs bei Busoni. Für ihn ist es schwierig – im speziellen Fall von Busoni – zwischen Bearbeitung und Komposition eine Unterscheidung zu treffen.¹⁰⁴

»Ebenso schwer ist es, in dieser Skala zwischen Nach- und Neuschöpfung, zwischen Bearbeitung und Komposition zu unterscheiden.«¹⁰⁵

Auch der Musikwissenschaftler *John Williamson* weist in seinem Text »The Musical Artwork and its Materials in the Music and Aesthetics of Busoni« auf die Problematik des Werkbegriffs bei Busoni hin.¹⁰⁶

»Any consideration of the history of the musical artwork that attempts to take full account of this weakening in the twentieth century eventually has to confront the apparently marginal case of Ferruccio Busoni. In his writings, which closely follow his compositional practice, the nineteenth century cult of the genius and the figure of the composer-performer generate a picture of the musical artwork that follows in a Platonic tradition but with bewildering contradictions that point to the progressive weakening of the concept in the twentieth century... Hardly less relevant is Busoni's confusion of the roles of editor, transcriber and composer, whereby a "work" may be a variant, completion or complete rethinking of a pre-existing work.«¹⁰⁷

Es gab bereits im 19. Jahrhundert, also schon vor Busoni, Komponisten, die gegen die Postulate der organischen Einheit und der Originalität von Kunstwerken verstoßen haben bzw. mit diesen sehr großzügig umgegangen sind.¹⁰⁸

3. 3 Überlegungen zum »Transkriptionsgedanken« Ferruccio Busonis

In Busonis »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« (erschienen 1907)¹⁰⁹ setzt Busoni die »Notation«, also das Aufschreiben von Musik in Zeichen mit dem Begriff der »Transkription« gleich. Bereits beim Aufschreiben eines musikalischen Motivs oder Themas geht dessen ursprünglicher Originalgedanke verloren. Mit »Takt und Tonart« wird er gezwungenermaßen in seine Schranken verwiesen.¹¹⁰

¹⁰⁴ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 15.

¹⁰⁵ Ebd.

¹⁰⁶ Vgl. Williamson, *The Musical Artwork and its Materials in the Music and Aesthetics of Busoni*, in: Michael Talbot (Hrsg.), *Musical Work: Reality or Invention?*, S. 187.

¹⁰⁷ Ebd.

¹⁰⁸ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 269.

¹⁰⁹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1377.

¹¹⁰ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 28.

»Notation“ („Skription“) bringt mich auf Transkription: gegenwärtig ein recht mißverständener, fast schimpflicher Begriff. Die häufige Opposition, die ich mit „Transkriptionen“ erregte, und die Opposition, die oft unvernünftige Kritik in mir hervorrief, veranlaßten mich zum Versuch, über diesen Punkt Klarheit zu gewinnen. Was ich endgültig darüber denke, ist: Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls. Mit dem Augenblick, da die Feder sich seiner bemächtigt, verliert der Gedanke seine Originalgestalt. Die Absicht, den Einfall aufzuschreiben, bedingt schon die Wahl von Taktart und Tonart. Form- und Klangmittel, für welche der Komponist sich entscheiden muß, bestimmen mehr und mehr den Weg und die Grenzen.«¹¹¹

Diese (»Original«)-Gestalt wird in eine ihr fremde Form durch die Notation umschlossen. Dabei nimmt nach Busoni auch die Wahl der Klangmittel zu dieser Eingrenzung der ursprünglichen Originalgestalt einen wesentlichen Stellenwert ein:¹¹²

»Der Einfall wird zu einer Sonate, oder einem Konzert: das ist bereits ein Arrangement des Originals. Von dieser ersten zur zweiten Transkription ist der Schritt verhältnismäßig kurz und unwichtig.«¹¹³

Der Kern dieser Ästhetik Busonis findet sich in E.T.A. Hoffmanns Abschlussteil der »Kreisleriana« (Johannes Kreislers Lehrbrief). Dabei werden die Beziehungen zwischen »Geist der Musik«, »Musik der Natur« und komponierter Musik dargestellt:¹¹⁴

»Der Ton wohnt überall, die Töne, das heißt die Melodien, welche die höhere Sprache des Geisterreichs reden, ruhen nur in der Brust des Menschen. – Aber geht denn nicht so wie der Geist des Tons, auch der Geist der Musik durch die ganze Natur? [...] Der Musiker, das heißt der, in dessen Innerem die Musik sich zum deutlichen klaren Bewußtsein entwickelt, ist überall von Melodie und Harmonie umflossen.«¹¹⁵

Nach Kreisler ist der »Geist der Musik« überall in der Natur zu finden. Beim Musiker entstehen die Melodien im Inneren und seien daher ein »Erkennen und Auffassen« dieser »geheimen Musik der Natur«. Je durchdringender die Erkenntnis wird, »desto höher steht der Musiker als Komponist« und desto eher sei es ihm möglich jene Anregungen in Zeichen zu setzten.¹¹⁶ So zieht Komponist Kreisler in dem Lehrbrief folgende Schlussfolgerung über das Aufschreiben von Musik in Form von Zeichen:

»[...] die Musik bleibt allgemeine Sprache der Natur, in wunderbaren geheimnisvollen Anklängen spricht sie zu uns, vergeblich ringen wir danach, diese Zeichen festzubannen, und jenes

¹¹¹ Ebda., S. 28-29.

¹¹² Vgl. Celestini, *Busoni und Scelsi, oder: Von den klingenden Hinterwelten*, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 69/3, S. 226.

¹¹³ Busoni, *Wert der Bearbeitung*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 150.

¹¹⁴ Vgl. Celestini, *Ferruccio Busonis „Sezession“*. Zum Klavierkonzert mit Männerchor op. 39, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 65/4, S. 284.

¹¹⁵ Hoffmann, *Kreisleriana*, in: Hartmut Steinecke (Hrsg.), *Hoffmann Fantasiestücke*, S. 453.

¹¹⁶ Vgl. Ebda., S. 454.

künstliche Anreihen der Hieroglyphe erhält uns nur die Andeutungen dessen, was wir erlauscht.«¹¹⁷

Die Festlegung der »Musik der Natur« in Form von Zeichen kann daher nie vollständig möglich sein. Der kompositorische Einfall kommt dem »Erkennen und Auffassen der Musik der Natur« gleich und kann nur andeutungsweise durch die Notenschrift fixiert werden. In dieser Überlegung ist Busonis Auffassung von »der Komposition als Transkription des Einfalles« und mithin die »Gleichsetzung von Transkription und Komposition« bereits enthalten.¹¹⁸

Eine ähnliche Überlegung wie im oben angeführten Zitat aus Johannes Kreislers Lehrbrief findet sich – wenn auch in etwas abgeänderter Form – in Busonis »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst«:

»„Zeichen“ sind es auch, und nichts anderes, was wir heute unser „Tonsystem“ nennen. Ein ingenieüser Behelf, etwas von jener ewigen Harmonie festzuhalten; eine kümmerliche Taschenausgabe jenes enzyklopädischen Werkes; künstliches Licht anstatt Sonne.«¹¹⁹

Für Busoni ergibt sich also der eigentliche Verlust durch den Versuch, das schriftlich zu fixieren, was sich einer solchen Niederschrift entzieht, nämlich der »Ur-Musik«.¹²⁰ Des Weiteren merkt er an, dass bei einer Bearbeitung einer Komposition, diese »universelle Musik«, egal auf welchem Instrument man sie spielt, dieselbe bleibt. Dabei führt er als Beispiel Johann Sebastian Bach an, der bereits selbst einige seiner eigenen Kompositionen bearbeitet hatte.¹²¹

»Um das Wesen der „Bearbeitung“ mit einem entscheidenden Schlage in der Schätzung des Lesers zu künstlicher Würde zu erhöhen bedarf es nur der Nennung Johann Sebastian Bachs. Er war einer der fruchtbarsten Bearbeiter eigener und fremder Stücke, namentlich als Organist. Von ihm lernte ich die Wahrheit kennen, daß eine gute, große „universelle“ Musik dieselbe bleibt, durch welches Mittel sie auch ertönen mag.«¹²²

Für Busoni ergibt sich der eigentliche Verlust des musikalischen Gedankens durch den Versuch diesen, in schriftlicher Form zu fixieren. Der freie Umgang mit den Kompositionen Bachs scheint für ihn daher ein legitimer Schritt zu sein, der sich aus dem Kern seiner Ästhetik erklären lässt.

¹¹⁷ Ebda.

¹¹⁸ Vgl. Celestini, *Ferruccio Busonis „Sezession“*. Zum Klavierkonzert mit Männerchor op. 39, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 65/4, S. 284.

¹¹⁹ Ferruccio Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 43-44.

¹²⁰ Vgl. Celestini, *Busoni und Scelsi, oder: Von den klingenden Hinterwelten*, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 69/3, S. 226.

¹²¹ Vgl. Busoni, *Wert der Bearbeitung*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 149.

¹²² Ebda., S. 149-150.

3. 4 Bach Bearbeitungen und Transkriptionen

Wie bereits in 1.1 erwähnt, waren die Kompositionen Bachs in Busonis Leben in allen Bereichen seines Wirkens ein zentrales Element. Hier findet sich eine breite Skala verschiedenartiger Ebenen der Auseinandersetzungen mit dem Werke Bachs, die Busoni auch bei seinen Kompositionen maßgebend beeinflusst.¹²³

3. 4. 1 Busoni als Herausgeber

Auf der »ersten Ebene« gibt Busoni die Werke von Johann Sebastian Bach »neu« heraus. Anders als bei den üblichen Urtext-Ausgaben, kommt es ihm in seinen »instruktiven« und »revidierten« Ausgaben darauf an, den eigentlichen musikalischen Sinn der Kompositionen ans Licht zu bringen. Die Urtext Ausgaben im herkömmlichen Sinne bemühen sich um eine philologische Rekonstruktion der Originalgestalt.¹²⁴ Busonis Anmerkungen und Fußnoten bilden dabei lediglich die Möglichkeit einer Interpretation. Darauf verweist auch Musikkritiker Paul Bekker (1822-1937)¹²⁵ in seinem 1922 erschienen Aufsatz »Busonis Bach-Ausgabe«:¹²⁶

»Was Busoni sagt, wird niemals im Befehlstone mit der Anmaßlichkeit der Unfehlbarkeit und, Ausschließlichkeit des Wissens vorgetragen. Es ist bei aller Bestimmtheit und Schärfe der gedanklichen Fassung im Grunde nur Versuch, dem Lernenden die spieltechnische, organische und geistige Gesetzmäßigkeit der Musik Bachs' aufzudecken, sie als lebendiges .Gebilde empfinden zu lassen und ihn dadurch zur produktiven Empfängnis des Ganzen zu erziehen.«¹²⁷

Einen besonderen Stellenwert, aufgrund der Einfachheit des Themas und der Setzung des Kontrapunktes, nimmt für Busoni das Präludium und Fuge in c-Moll des ersten Bandes aus dem Wohltemperierten Klaviers ein. Busoni schreibt die Tempoangabe *Allegretto, vivacemente* und gibt eine Möglichkeit der musikalischen Gestaltung des Themas vor.¹²⁸

¹²³ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 14.

¹²⁴ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 14.

¹²⁵ <http://www.stein-steinfeld.de/>

Hanna_Bekker_vom_Rath_+_Paul_Bekker/Paul_Bekker.html, recherchiert, am 12.01.2016.

¹²⁶ Vgl. Bekker, *Busonis Bach-Ausgabe*, in: *Klang und Eros, Zweiter Band der gesammelten Schriften*, S. 271.

¹²⁷ Ebda.

¹²⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 12.

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in c-Moll¹²⁹

So charakterisiert er das Thema als »einfach in den Intervallsprüngen gehalten« und dessen Kontrapunkt als »sparsam in den Kontrapunktischen Künsten«:¹³⁰

»Gefälliger, beinahe tanzartiger Rhythmus, ein in den einfachsten Intervallensprüngen sich bewegendes, deshalb leicht faßbares Motiv, große Sparsamkeit in den kontrapunktischen Künsten haben diese Fuge zu der vielleicht meist populären der ganzen Sammlung gemacht.«¹³¹

Der deutsche Musikwissenschaftler *Peter Benary* (1931*)¹³² erkennt in dem Fugenthema eine gewisse Form der Zweistimmigkeit. Das c-h-c Motiv bildet eine Art Gegenpol zu den übrig enthaltenen Tönen im Thema. Des Weiteren erwähnt er die Parallelen zu dem 3. Brandenburgischen Konzert und zum Violin-Konzert in E-Dur. So notiert er in seinem Buch »J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe« folgende Überlegungen zum Fugen Thema in c-Moll aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers:¹³³

»Man hat an Hand des Wechseltonmotivs c-h-c tempobezogen auf den Beginn des 3. Brandenburgischen Konzerts verwiesen; man könnte aber auch an das Adagio im E-Dur-Violinkonzert denken. Das Thema gliedert sich periodisierend in 1/2+1/2+1 Takt, motivisch in a-a'-a'' oder a-a-b. Das dreimalige c-h-c wirkt insistierend. Anregend kann eine quasi zweistimmige Leseart des Themas sein.«¹³⁴

Auch der israelische Komponist *Josef Tal*¹³⁵ sieht in seinem 2002 erschienen Text »Musica Nova im dritten Millennium« das Thema der c-Moll Fuge des ersten Bandes von Johann Sebastian Bach als zweistimmig konzipiert:¹³⁶

»Das Thema der 2. Fuge in c-Moll, 1. Band, ist zweistimmig in der Melodie disponiert, entsprechend vieler solcher Formulierungen in den Violin- und Cello-Solo-Kompositionen. Durch

¹²⁹ Ebda.

¹³⁰ Vgl. Ebda.

¹³¹ Ebda.

¹³² <http://www.zitate.de/autor/Benary,+Peter>, recherchiert, am 12.01.2015.

¹³³ Vgl. Benary, J. S. *Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe*, S. 21.

¹³⁴ Ebda., S. 21.

¹³⁵ Vgl. <http://www.operundtanz.de/archiv/2000/06/portrait-tal.shtml>, recherchiert, am 23.04.2014.

¹³⁶ Vgl. <http://joseftal.org/wp-content/uploads/2013/01/Tal-Musica-Nova-D.pdf>, recherchiert, am 12.01.2015.

die Verschiebung der Akzente werden die Wiederholungen der 16tel-Figuren in symmetrische und asymmetrische Zusammenhänge gebracht.«¹³⁷

Nach der musikalischen Phrasierung Busonis, sollte der Interpret das c-h-c Motiv »binden« und die jeweiligen anderen Töne des Themas »staccato« oder »portato« spielen. Damit ergibt sich beim Vortrag automatisch eine verknappte Zweistimmigkeit des Themas.

Wie detailliert die Beschäftigung Busonis mit Bach ist, soll das folgende Notenbeispiel verdeutlichen. Busoni Zusätze sind ausführliche Angaben der Dynamik und des Tempos, sowie mehrere Möglichkeiten des Fingersatzes.¹³⁸

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in c-Moll, Oktavierung des Themas in der linken Hand¹³⁹

Bei Fußnote Nummer 4 (vgl. Abbildung, Bassschlüssel, 2. Takt in der Mitte) rechtfertigt Busoni den Einsatz von Oktaven:¹⁴⁰

»Durch Czerny ist die Oktavenverdoppelung im Baß Gang und Gäbe geworden. Herausgeber stimmt aber den Herren Franz und Dresel bei, dieselbe erst mit dem Eintritt des Themas in Anwendung zu bringen und tritt dafür ein, daß dieser Zusatz nicht ein Verstoß gegen den Bach'schen Stil gelten kann.«¹⁴¹

¹³⁷ Ebda., recherchiert, am 12.01.2015.

¹³⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 13.

¹³⁹ Ebda.

¹⁴⁰ Vgl. Ebda.

¹⁴¹ Ebda.

Auf die Wichtigkeit der Person *Carl Czernys* weist Busoni bereits im Vorwort des Wohltemperierten Klaviers hin.¹⁴² Carl Czerny (1791-1857)¹⁴³, ein Klavierschüler Beethovens, leistete für die Entwicklung der Klaviertechnik einen ungeheuren Beitrag.¹⁴⁴

Trotz seiner erfolgreichen pianistischen Karriere als Interpret, entscheidet er sich gegen die Laufbahn eines reisenden Virtuosen. Er widmete sich ab 1815 völlig dem Komponieren und Unterrichten. Einige Zeit später wurde er bald zu einem der meistgefragten Klavierlehrer in ganz Wien.¹⁴⁵ Als seine Hauptwerke im Bereich der Klavierpädagogik gelten unter anderem die *Schule der Geläufigkeit* (op. 299) und die *Schule des Virtuosen* (op. 365).¹⁴⁶ Dabei wird vor allem das Spiel schneller Läufe, Sprünge, Terzen- und Oktavenpassagen trainiert.¹⁴⁷ Zu seinen bekanntesten Schülern zählen unter anderem *Franz Liszt*, *Sigismund Thalberg* (1812-1871)¹⁴⁸ und *Theodor Leschetizky*¹⁴⁹ (1830-1915).¹⁵⁰ Für Busoni ist Czerny nicht nur ein außergewöhnlicher Pädagoge und »Bindeglied zwischen Beethoven und Liszt«, sondern er ist für Busoni deshalb von so großer Bedeutung, da er einen maßgeblichen Beitrag zur »Wiederbelebung« des Wohltemperierten Klaviers leistete.¹⁵¹

»Obwohl wir Carl Czerny (diesem Manne, dessen Bedeutung nicht zum geringsten darin besteht, das vermittelnde Glied zwischen Beethoven und Liszt gewesen zu sein) gewissermaßen die Auferstehung des „Wohltemperierten Klaviers“ verdanken, so bot es uns doch dieser vortreffliche Pädagoge allzusehr im Gewande seiner Zeit, so daß weder seine Auffassung noch seine Setzweise heute noch widerspruchslos gültig sein können.«¹⁵²

Busoni beschäftigt sich bei seinen Ausgaben mit der Form des musikalischen Gehaltes und schlüpft zugleich in die Rolle des Analytikers und Musiktheoretikers. Es finden sich auch eingehende Kommentare und Vergleiche zu späteren Klavierkomponisten zu den jeweiligen Musikbeispielen. Damit erreicht Busoni eine weitere Ebene im Zuge seiner Bachbeschäftigung. Die Eingriffe, die er gegenüber dem überlieferten und vertrauten

¹⁴² Vgl. Bach Busoni, WK I, Vorwort zu Heft 1.

¹⁴³ Vgl. <http://www.komponisten.at/komponisten/53.html>, recherchiert, am 12.05.2015.

¹⁴⁴ Vgl. Wolters, *Das Klavier. Eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels*, S. 79.

¹⁴⁵ Vgl. http://www.musicaneo.com/de/composers/biography/169_carl_czerny.html, recherchiert, am 12.04.2015.

¹⁴⁶ Vgl. <http://www.deutsche-biographie.de/sfz45682.html>, recherchiert, am 10.05.2015.

¹⁴⁷ Vgl. Erbrecht, Artikel *Klavier*, in: Marc Honegger und Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das große Lexikon der Musik*, S. 372.

¹⁴⁸ Vgl. <http://www.naplesldm.com/Thalberg.htm>, recherchiert, am 12.04.2015.

¹⁴⁹ Vgl. http://www.musicaneo.com/de/composers/biography/169_carl_czerny.html, recherchiert, am 12.04.2015.

¹⁵⁰ Vgl. http://www.jstor.org/stable/917355?seq=1#page_scan_tab_contents, recherchiert, am 20.12.2014.

¹⁵¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Vorwort zu Heft 1.

¹⁵² Ebda.

Notentext vornimmt, bedeuten für ihn nicht eine Entfernung vom Original, sondern ein notwendiger Weg, um sich dem »Original« zu nähern.¹⁵³

Ein Beispiel dafür, wie modern der Kompositionsstil von Johann Sebastian Bach ist, liefert uns Busoni in dem d-Moll Präludium aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers. In einer Fußnote schreibt Busoni die Stelle so um, wie Liszt sie wohl am Klavier gespielt hätte.¹⁵⁴

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in d-Moll, Schlusstakte des Präludiums.¹⁵⁵

In der Fußnote Nr. 3 (Vgl. Abbildung, Violinschlüssel, erster Takt) schreibt Busoni:

»Unbestreitbar klingt diese Kadenz wie eine Vorahnung der für Liszt so charakteristischen chromatischen Läufe. Auch die Blüte der heutigen Chromatik wurzelt in den Bachschen Tonverschlingungen, wofür zahlreiche Beispiele anzuführen wären. Dies bestätigt einmal mehr alles im Einführungswort Gesagte.«¹⁵⁶

Mit dem »im Einführungswort Gesagten« bezieht sich Busoni vermutlich auf folgende Textstelle:

»Er [gemeint ist Johann Sebastian Bach] legte den Grund zu unserer heutigen Kompositionsrichtung und bildete den Ausgangspunkt des modernen Klavierspiels. Seiner Zeit um Generationen vorausgeeilt, fühlte und dachte er in solchen Größenverhältnissen, daß die damaligen Ausdrucksmittel diesen nicht genügten.«¹⁵⁷

Der Transkriptionsvorschlag Busonis lautet:

»Übereinstimmend mit der vorgeschlagenen Transkription in Weitgriffen würde diese „Kadenz“ am besten lauten.«¹⁵⁸

¹⁵³ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 14.

¹⁵⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 36.

¹⁵⁵ Ebda.

¹⁵⁶ Ebda.

¹⁵⁷ Bach Busoni, WK I, Heft 1, Vorwort zu Heft 1.

¹⁵⁸ Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 36.

Beispiel, WK I, Bach-Busoni Transkription des Präludiums in d-Moll, Schlusstakte¹⁵⁹

Die Überlegung Busonis, dass die Schlusskadenz eine Vorwegnahme der virtuosen und glanzvollen Zerlegungen der Klaviervirtuosen in der Zeit der Romantik sein könnte wird, von dem deutschen Musikwissenschaftler *Peter Benary* in seinem Buch »J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe« übernommen. Er spricht von einem »fantasieartigen Schluss«:¹⁶⁰

»Ab Takt 15 wird die Spielfigur zu Gunsten stärkerer Akkordbindung samt Orgelpunkt auf D aufgegeben. Ab Takt 20 (analog zu Takt 27 im D-Dur-Präludium) dient Dreistimmigkeit der Vorbereitung des fantasiehaften Schlusses. Die Aufeinanderfolge verminderter Dreiklänge (Takt 24) ist als solche bemerkenswert – ein Jahrhundert vor Chopin und Liszt! – und hinsichtlich der Notation interessant (gis/as, dis/es), sofern man sie nicht für zufällig halten möchte.«¹⁶¹

Im Gegensatz zu Busoni sollen die Schlussakkorde nach Benary frei und improvisatorisch gehalten sein:

»Die Schlussakkorde sollte man improvisatorisch arpeggieren und rhythmisch an die vorausgehenden 16tel-Triolen anschliessen.«¹⁶²

Ein weiterer Interessanter Aspekt über das Kapitel »Chromatik« bei Bach findet sich im »Nachtrag zum ersten Teil« des Wohltemperierten Klaviers Band I der Bach-Busoni Ausgabe. Busoni sieht Bach in seiner Eigenschaft als Harmoniker als einen »transcendentalen Chromatiker«. »Chromatik« im Allgemeinen wird bei Bach – so Busoni – meist in »harmonischer Form« eingesetzt:¹⁶³

»Bach in seiner Eigenschaft als Harmoniker ist zugleich ein transcendentaler Chromatiker; – wo er im Passagenwerk chromatische Figurationen anwendet, da sind sie ebenfalls meistens (wenn nicht immer!) harmonischer Art. So z.B.: in der Coda des D-Moll-Präludiums. Chromatische Figurationen melodischer Art, haben wir jedenfalls im I. Bande des „wohltemperirten Claviers“

¹⁵⁹ Ebda.

¹⁶⁰ Vgl. Benary, *J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe*, S. 30.

¹⁶¹ Ebda.

¹⁶² Ebda.

¹⁶³ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 5.

nicht angetroffen und so wurde uns keine Gelegenheit, diesen wichtigen Zweig der Claviertechnik zu berühren.«¹⁶⁴

Es finden sich aber nicht nur technische Anweisungen und diverse Fingersätze in seiner Tätigkeit als Herausgeber, sondern auch jene, die auf den enormen musikalischen Gehalt der Kompositionen Bachs aufmerksam machen. So wie in dem Präludium d-Moll aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers. Die Präludien C-Dur, d-Moll und G-Dur des ersten Bandes charakterisiert Busoni in einer Bemerkung zum Präludium XV (Präludium in G-Dur, WK I) wie folgt:¹⁶⁵

»Der durchaus polyphonen Natur Bachs widerstrebt es, seine Begleitstimmen lange Strecken hindurch in müßigen Akkordfiguren zu bewegen; er wählt bei solchen Anlässen Formen, wie sie die Präludien in *es-moll* und *e-moll* aufweisen. Dafür gefällt es ihm oft, Figurationen gebrochener Akkorde als selbständige Motive auftreten zu lassen; die Präludien in C-Dur, d-moll und G-Dur sind als Typen dieser Art anzusehen.«¹⁶⁶

Bei dem Präludium in d-Moll filtert Busoni aus den kontinuierlichen sechzehntel Triolen eine interessante Melodielinie heraus. Diese wird mit einem zusätzlichen Achtelnotenbalken verbunden.¹⁶⁷

Beispiel, WK I, Bach-Busoni Transkription des Präludiums in d-Moll, Takt 10-11¹⁶⁸

Während sich herkömmliche Ausgaben an den Autograph von Johann Sebastian Bach orientieren, so wie in der *Henle-Urtext Ausgabe*. Diese beschränkt sich lediglich auf das Notieren der sechzehntel-Triolen (ohne Bindebögen oder Staccato-punkten):

¹⁶⁴ Ebda.

¹⁶⁵ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 34.

¹⁶⁶ Ebda.

¹⁶⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 35.

¹⁶⁸ Ebda.

Beispiel, WK I, Johann Sebastian Bach, Henle Urtext Ausgabe 1975, Präludium in d-Moll, Takt 10-11¹⁶⁹

Busoni gibt sogar teilweise in seinen Anmerkungen Hinweise, wie sich die Stücke leichter auswendig einlernen lassen. So z.B. in der Fuge in Cis-Dur. Die Tonart schweift dort kurz – auf dem Klavier gedacht – nach f-Moll ab. Der Pianist soll nun zum Auswendiglernen auch in f-Moll umdenken.¹⁷⁰

»Die Tonart ist dreieinhalb Takte hindurch auf dem Klavier gleich *f-moll*. Diese Vorstellung erleichtert hier das Auswendig-Spielen.«¹⁷¹

3. 4. 2 Bach-Busoni Transkriptionen

Den nächsten Schritt den Busoni im Zuge seiner Bach-Beschäftigung geht, bilden seine Übertragungen (»Transkriptionen«). Wenn die Klavierwerke Bachs auf dem Pianoforte wiedergegeben werden, stellt dies für Busoni, der das Klavier als das Universalinstrument par excellence ansah, bereits eine Transkription dar.¹⁷²

Busoni geht es in seiner Auseinandersetzung mit Bach um die Rettung des überzeitlichen Gehalts der Werke – nicht darum, einzelne Verbesserungen an diesen vorzunehmen. Die Kompositionen sollen durch die zeitgenössischen Mittel aus ihrem traditionellen Korsett befreit werden. Busonis monumentales Bach-Bild und seine Überzeugung von einem überzeitlichen Inhalt rechtfertigen seine Eingriffe in den Notentext. Diese gehen von Oktavverdopplungen bis hin zu Kürzungen und diversen Umstellungen.¹⁷³

¹⁶⁹ Bach, *Das Wohltemperierte Klavier Teil 1. Urtext. G. Henle Verlag*, S. 28.

¹⁷⁰ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 20.

¹⁷¹ Ebda.

¹⁷² Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 14.

¹⁷³ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 254.

Des Weiteren fordert Busoni sogar explizit Pianisten auf, Orgelstücke von Bach auf das Klavier zu transkribieren. Für das Verständnis der Werke Bachs sei dies für ihn ein notwendiger und logischer Schritt. So verlangt er bereits im Vorwort des Wohltemperierten Klaviers Band I:¹⁷⁴

»Nach vollkommen erlangter musikalischer und technischer Kenntnis dieser Werke, sollte jeder erstrebende Klavierspieler die noch nicht bearbeiteten Original-Organ-Kompositionen von Bach auf sein Klavierpult setzen und sich anschicken, diese möglichst vollständig und vollstimmig auf dem Pianoforte (wo die Lage es gestattet, mit Oktavverdoppelungen der Pedalstimmen) *ex tempore* wiederzugeben. In welchem Sinne dieses beiläufig auszuführen ist, sollen die als Anhang zum I. Bande beigegebenen Transkriptionsbeispiele andeuten.«¹⁷⁵

Im »Nachtrag zum ersten Band« der Bach-Busoni Ausgabe des WK I, legt Busoni das Hauptaugenmerk auf das Kapitel: »Von der Übertragung Bachscher Orgelwerke auf das Pianoforte«. Dort rechtfertigt er die Eingriffe in den Bachschen Notentext:¹⁷⁶

»Der Herausgeber hält die Wiedergabe der Bach'schen Orgelwerke auf dem Clavier für eine notwendige Vervollständigung pianistischer Bachstudien. Er fordert, dass jeder Clavierspieler nicht allein alle bereits vorhandenen Übertragungen kenne und beherrsche, sondern auch, dass er selbstständig Bach'sche Tonstücke von der Orgel auf das Clavier übertragen könne. Unterlässt er's, so wird er Bach nur zur Hälfte kennen. Das damalige Clavier gebot manche Einschränkungen. Die Tiefe der Gedanken fand erst auf der Orgel die volle Breite des Ausdrucks. Der Bach'sche Gedanke aber geht als eine grosse Einheit durch alle seine Werke. Die Gestalten, in welchen er sich – sei es auf der Orgel oder auf dem Clavier – verkörpert, zeigen nur eine Verschiedenheit der Dimensionen – des Charakters und der Formen kaum. Diese eine Verschiedenheit ist aber oft gewaltig genug, der Physiognomie Bach's ein weit mächtigeres Gepräge zu geben.«¹⁷⁷

Ein paar Zeilen später kommt Busoni zu der Schlussfolgerung:

»Es kann also, bei der Übertragung Bach's von der Orgel auf das Clavier, von ästhetischen Verstössen nicht die Rede sein.«¹⁷⁸

Nur mit dem Transkriptionsverfahren fremder Werke, kann man dem Verständnis des eigentlichen Stückes, des Originals, näher kommen.¹⁷⁹ Seine Hauptpunkte bei den Übertragungen sind Folgende:

- 1. Verdopplungen,**
- 2. Registrierungen,**

¹⁷⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Vorwort zu Heft 1.

¹⁷⁵ Ebda.

¹⁷⁶ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

¹⁷⁷ Ebda.

¹⁷⁸ Ebda.

¹⁷⁹ Vgl. Ebda.

3. **Zusätze (Füllungen), Weglassungen, Freiheiten,**
4. **Pedalgebrauch,**
5. **Vortrag.**¹⁸⁰

Der Fortschritt im Instrumentenbau steht im engen Zusammenhang mit der pianistischen Virtuosität von Franz Liszt. Der Oktavenumfang der Klaviere wurde insgesamt erweitert und der ohnehin schon massive Corpus des Instrumentes zusätzlich durch das Einbauen von Metallspreizen verstärkt. Auf dem Klaviermarkt waren nun weitaus stabilere Instrumente zu finden. Liszt bevorzugte bei seinen Konzerten die Flügel des Pariser Klavierbauers *Sébastien Érard*¹⁸¹ (1752-1831).¹⁸² Diese konnten seinem Spiel standhalten und waren für schnelle Tonrepetitionen gut geeignet.¹⁸³

»Hier tritt, zu allen früheren Errungenschaften des Liszt'schen Klaviers, das theatralische und das dramatische Moment hinzu. Ausbeutung der Mittel bis an ihre **Grenzen** – beispielsweise des Umfangs der Klaviatur, der Vollgriffigkeit, des Bravourspiels – Verschärfung der Kontraste, des pathetischen Ausdrucks; größte Freiheit und Subjektivität der Auffassung; Sie sind die vorzüglichsten Merkmale dieser Seite seines Schaffens.«¹⁸⁴

Im Anhang zum ersten Band des Wohltemperierten Klaviers führt Busoni seine Überlegungen der Transkriptionen erneut auf Liszt und dessen Schüler »Tausig« zurück. Busonis Übertragungen der Bachschen Orgelwerke auf das Pianoforte sind unter anderem auch deshalb möglich, da diese großen Pianisten gezeigt haben, dass die Werke Bachs dadurch an Wert nicht verloren, sondern nur gewonnen haben:¹⁸⁵

»Dass solche Übertragungen durchführbar sind, ohne zu bloßen Verstümmelungen ihres Vorbildes herab zu sinken, dafür erbrachten schon Liszt und Tausig befriedigende Beweise. Wir wollen das Erwiesene bekräftigen, vervollkommen und dem glücklichen Einfall des Clavierfürsten einen systematischen Halt zu verleihen.«¹⁸⁶

Die Schwierigkeiten, die sich bei der Transkription ergeben, können – so Busoni – nur von Vorteil sein:¹⁸⁷

¹⁸⁰ Ebda.

¹⁸¹ Vgl. Von Essen, „...wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt“. *Literarische und feuilletonistische Liszt-Paraphrasen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in: Hans-Georg von Arburg, Dominik Müller, Hans-Jürgen Schrader, Ulrich Stadler (Hrsg.), *Virtuosität. Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne*, S. 197.

¹⁸² Vgl. http://real.uwaterloo.ca/~sbirkett/erard_info.htm, recherchiert, am 01.01.2015.

¹⁸³ Vgl. Von Essen, „...wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt“. *Literarische und feuilletonistische Liszt-Paraphrasen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in: Hans-Georg von Arburg, Dominik Müller, Hans-Jürgen Schrader, Ulrich Stadler (Hrsg.), *Virtuosität. Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne*, S. 197.

¹⁸⁴ Busoni, *Die Ausgaben der Liszt'schen Klavierwerke*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 61-62.

¹⁸⁵ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

¹⁸⁶ Ebda.

¹⁸⁷ Vgl. Ebda.

»Mag auch im Verfolgen dieses Zieles, auf manch unerwartetes, schwer zu lösendes Problem des Claviersatzes stoßen; die Bemühungen um die Lösung eines solchen können nur zu neuen pianistischen Errungenschaften führen.«¹⁸⁸

Die Orgel hat im Laufe der Geschichte mehrere Veränderungen bezüglich ihrer Größe, Konstruktion und nationalen Charakteristiken vollzogen, als irgendein anderes Instrument. Eine Orgel kann ein einziges Manual haben, doch sind zwei oder drei Manuale, bis hin zu sieben bei den allergrößten Orgeln üblich. Jedes Manual beeinflusst direkt ein Werk der Orgel mit seinen eigenen Registerzügen, mit denen der Organist die Klangfarben individuell zusammenstellt, indem er die Register einzeln oder in Kombination so auswählt, dass sie den gewünschten Kontrast bieten.¹⁸⁹

Im Anhang zum I. Band des Wohltemperierten Klavier der Bach Busoni Ausgabe listet er die Unterschiede zwischen der Orgel und des Klavieres auf:

»Das Clavier verfügt über einige Eigenschaften, durch welche es vor der Orgel einen Vorsprung hat. Rhythmische Präcision. Markante Genauigkeit im Einsatz. Größere Wucht und Deutlichkeit im Passagenwerk. Modulationsfähigkeit des Anschlages. Durchsichtigkeit in verwickelten Sätzen. Schnelligkeit, wo solche Geboten. Ein einfacherer stets bereiter Apparat, welcher überall zur Hand.«¹⁹⁰

Auch die klanglichen Unterschiede beider Instrumente – des Klaviers und der Orgel – werden von ihm dargestellt:¹⁹¹

»Die Dauer des Tones auf dem Pianoforte ist, bei kunstvoller Behandlung, immer weniger beschränkt, als man dem – in dieser Hinsicht verrufenen – Instrumente zumutet. Der Bass ist sogar sehr ausgiebig und sein Ton kann, durch geschicktes, unauffälliges Wiederanschlagen, beliebig verändert werden.«¹⁹²

Aufgrund dessen, dass die Bachschen Orgelfugen größtenteils nicht auf langangehaltenen Tönen basieren, sondern eher mehr auf einem Konzept der Weiterentwicklung aufgebaut sind, wäre ein Hauptproblem der Transkriptionsarbeit bereits gelöst. Busoni beschreibt die Fugen Bachs als »figurierte und bewegte Formen«, so eignet sich das Klavier wunderbar, Orgelwerke auf diesem zu spielen.¹⁹³

Zu den Eigenheiten der Fugen Komposition Bachs zählen unter anderem:

¹⁸⁸ Ebda.

¹⁸⁹ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 229-230.

¹⁹⁰ Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

¹⁹¹ Vgl. Ebda.

¹⁹² Ebda.

¹⁹³ Vgl. Ebda.

- das Thema bzw. Subjekt: wird nach seinem anfänglichen Durchlauf (Monothematik) »beantwortet«, was für den weiteren Verlauf der Fuge fortbildend ist;
- die Durchführungen: Abschnitte, in denen das Thema mit speziellen kontrapunktischen Mitteln verarbeitet wird;
- die Wechsel von Durchführungen und Zwischenspielen – meist ohne Elemente des Themas, somit, »themenfreien« Abschnitte;¹⁹⁴

Betrachtet man den Aufbau einer Fuge zu Beginn, dann findet man dort das »Thema« oder auch »Subjekt« – einstimmig, frei von einer weiteren Begleitung. Dieses beansprucht alle Aufmerksamkeit ganz für sich. Die Fugenthemen bei Bach sind meist kurz und prägnant gehalten und besitzen, um erkennbar zu bleiben ein eigenes rhythmisches Element. Bei längeren Themen werden gewisse Themenabschnitte sequenziert oder wiederholt. Wenn bei Bach ein Thema motorisch konsequent verarbeitet wird, ist dennoch eine innere Struktur deutlich erkennbar.¹⁹⁵ Ein wesentliches Merkmal der Fuge in ihrer Gesamtheit ist ihre monothematische Entwicklung. Dies unterscheidet die Fuge von den späteren Kompositionen der Wiener Klassik, die bei den Sonaten und Symphonien auf einen Themendualismus aufbaut. Selbst bei einer Fuge mit mehreren Themen behält das Anfangsthema immer die Oberhand, auch wenn das Thema kurzzeitig aussetzt oder mit anderen Stimmen ineinander geht.¹⁹⁶

»Günstigerweise ist die Mehrzahl der Bach'schen Orgelfugen in figurierten und bewegten Formen gehalten: so hebt sich der vornehmste Antagonismus zwischen Clavier und Orgel, das Fortklingen langgehaltener Töne, zum Theile von selbst auf.«¹⁹⁷

Die thematischen Verarbeitungen eines Fugenthemas finden sich auch in der Klassik wieder. Kontrapunktik entwickelt sich weiter zur motivisch-thematischen Verarbeitung. Die Zwischenspiele werden zu Durchführungen.¹⁹⁸

Bei den Fugen Bachs finden sich auch meist in einer Durchführung sogenannte »Orgelpunkte«. Ein Orgelpunkt kann allerdings auch am Schluss einer Fuge vorkommen, wodurch das Stück an Bestimmtheit gewinnt. Interessant sind auch die weiteren Funktionen von Zwischenspielen. Zwischenspiele können verschiedene Tonarten und Durchführungen untereinander verbinden. Vom musikalischen Material bestehen sie aus Motiven des Themas

¹⁹⁴ Vgl. Kühn, *Formenlehre*, S. 117.

¹⁹⁵ Vgl. Ebda.

¹⁹⁶ Vgl. Dürr, *Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier*, S. 53.

¹⁹⁷ Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

¹⁹⁸ Vgl. Kühn, *Formenlehre*, S. 122.

und des Kontrapunkts, doch bei jeder Fuge wird die Verarbeitung auf eigene Art und Weise umgesetzt.¹⁹⁹

Die Zwischenspiele bei Bach sind meist über Quintschritte zusammengehalten. Die sequenzierenden Takte werden über Kadenz-Folgen verbunden.²⁰⁰ Für das Handwerk einer Fuge sind folgende Aspekte zu beleuchten:

- Thema oder Subjekt
- Beantwortung
- Gegenstimme
- Rückmodulation
- Durchführung
- kontrapunktische Techniken
- Zwischenspiele²⁰¹

Diese Gesichtspunkte sind satztechnische Möglichkeiten und Verfahren, die es beim Aufbau einer Fuge zu untersuchen gilt. Prinzipiell ist eine Form der Fuge selbst nicht vorgegeben und so zeigt sich an den Beispielen Johann Sebastian Bachs, dass jede ihre einzigartige Gestalt und Idee hat.²⁰² Übergeordnete Kategorien und Normen lassen sich zwar ausarbeiten (so gilt z. B. in der ersten Durchführung eine »Dux-Comes-Folge«), doch gilt für die »Form« einer Fuge – so wie der deutsche Musikwissenschaftler *Clemens Kühn* in seinem Buch *Formenlehre der Musik* schreibt – folgende Regel:²⁰³

»Unmöglich aber ist es, insgesamt ein (auch nur annähernd) verbindliches Formmodell zu fixieren: Die Fuge ist weniger eine Form, als ein kompositorisches Prinzip. Die Fuge gestaltet aus der Eigenart und den Möglichkeiten des Themas heraus diverse Satztechniken: Sie gestaltet ein Thema als einen bestimmten Typus (Ricercar, Tanz, Lamento...) und im Bewusstsein bestimmter Formprinzipien (denn nicht jedes Thema gestaltet gleich gut und ihm angemessen jede Verarbeitung). Thematik, Charakter und Form einer Fuge bedingen sich, ohne in einem Modell aufzugehen, jeweils wechselseitig.«²⁰⁴

Das italienische Wort »toccare« bedeutet übersetzt ins deutsche »berühren«. Die Toccata zeichnet sich durch einen improvisatorischen Stil, meist in Form von gebrochenen Akkorden und virtuosen Läufen aus.²⁰⁵

¹⁹⁹ Vgl. Ebda., S. 123.

²⁰⁰ Vgl. Ebda., S. 124.

²⁰¹ Vgl. Ebda.

²⁰² Vgl. Ebda.

²⁰³ Vgl. http://www.dtv.de/autoren/clemens_kuehn_1676.html, recherchiert, am 12.12.2014.

²⁰⁴ Kühn, *Formenlehre*, S. 124.

²⁰⁵ Vgl. Ebda., S. 111-112.

Der typische Aufbau einer zweimanualigen Orgel ist wie folgt aufgebaut: das »Hauptwerk« befindet sich auf dem unteren Manual – das Oberwerk auf dem oberen Manual. Dieses wird, wenn dessen Pfeifen in einem Holzkasten mit vorderer Jalousie untergebracht sind, als Schwellwerk bezeichnet. Durch ein Pedal, dem sogenannten Schweller, wird die Jalousie, am Spieltisch geöffnet bzw. geschlossen. Damit ist es möglich, die Lautstärke des Schwellwerks regeln zu können. Ein drittes Manual, das sich bei den englischen Orgeln unter dem Hauptmanual befindet, wird für das Rückpositiv verwendet und ein viertes wird für das Solowerk oberhalb der anderen Werke gebraucht. Von den Manualen am Spieltisch aus gesehen rechts und links sind die Registerzüge und Koppeln positioniert. Die Koppeln erlauben es, dass die gezogenen Register von einem Manual auch auf einem anderen Manual gespielt werden können.²⁰⁶

Des Weiteren ist Busoni der Ansicht, dass sich vor allem in der pianistischen Setzweise zwischen Orgel und Klavier starke Ähnlichkeiten finden lassen:²⁰⁷

»Man trifft unter des Meisters Orgelwerken ebenso auf Tonstücke, einer mehr pianistischen Art, als wiederum unter den Clavierfugen auf manche in das Gebiet der Orgel gehörenden Typen. Die technische Setzweise Bach's ist, in ihrem Kerne, auf beiden Instrumenten eine und dieselbe: wenige unterschiedliche Nuancen, von denen einige Pedalpassagen die hervorstechendsten sind.«²⁰⁸

Die Orgeldispositionen sind von nationalen Schulen abhängig und haben sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Darüber hinaus hängen sie von der Größe der Orgel und der für sie vorgesehenen Musik ab. Die Register werden für jedes Werk in folgender Reihenfolge genannt:²⁰⁹

- Labialpfeifen
- Mixturen (Labialpfeifen aus Oktaven und Quinten zum Grundton)
- Lingualpfeifen
- Hilfsregister (Koppeln und Tremulanten)²¹⁰

Jedes Register hat einen Namen und eine Fußtonzahl, die seine Höhe angibt.²¹¹

²⁰⁶ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 230.

²⁰⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

²⁰⁸ Ebda.

²⁰⁹ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 230.

²¹⁰ Vgl. Ebda.

²¹¹ Vgl. Ebda.

Hat ein Organist in manchen Fällen die Möglichkeit die Register bei seinen vorzutragenden Stücken wählen zu können, so muss der Pianist diese unterschiedlichen Klangfarben auf der Klaviatur erst »entstehen« lassen:²¹²

»Auf der Orgel hat der Vortragende die Register klug zu wählen; auf dem Claviere müssen sie erst unter den Fingern entstehen.«²¹³

Busoni merkt weiter an:

»Bei der Orgel werden die Pfeifen eines und desselben Registers mit peinlichem Fleiss ausgeglichen: ein nur etwa lauterer Ton würde förmlich herausschreien.«²¹⁴

Das Pedal, mit dem hauptsächlich die Bassstimme gespielt wird (damit die linke Hand von dieser Aufgabe befreit wird), bildet ein zusätzliches Werk. Sobald es hinzutritt, erfolgt traditionell die Notation von Orgelmusik auf drei Systemen, von denen im untersten die Pedalstimme notiert ist.²¹⁵

Busoni scheint es in seinen Transkriptionsanleitungen besonders wichtig zu sein, dass man eine gute Klangvorstellung des Orgelstückes hat. Zuerst müsse man sich das Stück von einem Organisten vorspielen lassen:²¹⁶

»Geht man an die Aufgabe an die Clavierübertragungen eines Orgelstückes, so vergegenwärtige man sich vor Allem seine Klangwirkungen auf der Orgel bei einem vollendeten Vortrage. Man lasse es sich von einem ausgezeichneten Organisten vorspielen.«²¹⁷

Er geht sogar noch einen Schritt weiter – man solle sich **selbst** an der Orgel probieren:

»Der Übertragende experimentiere selbst auf der Orgel herum, lasse die Register spielen und versuche ihre Zusammenstellungen.«²¹⁸

Es ist Busoni also wichtig, dass das Transkribieren eines Bachschen Orgelstückes nicht rein allein am Schreibtischstuhl mit Feder und Papier durchgeführt wird, sondern dass man es am Instrument **selbst** »erlebt« und die Klangwelten der Orgel ausprobert. Die Bedeutung des Notentextes tritt somit in den Hintergrund:²¹⁹

»Er studiere und beobachte die akustischen Wirkungen der „Koppelungen“ und „Mixturen“ suche den Weg zu einer Täuschenden Nachahmung. In der Wahl der Lage der Akkorde, der zu

²¹² Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 33.

²¹³ Ebda.

²¹⁴ Ebda.

²¹⁵ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 230.

²¹⁶ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 6.

²¹⁷ Ebda.

²¹⁸ Ebda.

²¹⁹ Vgl. Ebda.

verdoppelnden Intervalle, der Oktavtransposition liegen wichtige Charaktermomente für den Nachgeahmten Orgelklang. Ein einzelner Ton des Flötenregisters klingt einer wirklichen Flöte zum Verwechseln ähnlich; ein vollstimmiger Satz damit gespielt – und die ganze Persönlichkeit der Orgel tritt in Erscheinung.«²²⁰

Nicht nur bei der Übertragung der Bachschen Orgelwerke auf das Klavier sollte der Pianist sich an der Orgel probieren, sondern auch schon bei Studium des Wohltemperierten Klaviers selbst. Beim Präludium XVI (Präludium in g-Moll, WK I) rechtfertigt Busoni zuerst seine Tempobezeichnung *Larghetto, senza troppa espressione* und führt diese dann auf die Orgelregister zurück:²²¹

»So auffallend – manchem selbst anstößig – die Vorschrift „ohne besonderen Ausdruck“ zuerst erscheinen mag, so haben wir sie doch mit vollem Bewusstsein hingesezt. Es wird an übermäßigem Gefühl oft genug gesündigt, namentlich da, wo es an dem wahren Ausdruck gebricht. Deshalb erscheint es zu Zeiten geboten, auf die Unterdrückung der Gefühlsschwärmerei hinzuwirken. Wenn auch der Vortrag dieses Stückes, das in gewissem Sinne ein Seitenstück zu dem *f moll* – Präludium bildet, weder die schwellenden dynamischen Linien noch eine Steigerung und einen Höhepunkt vermissen lassen darf, so weißt doch der Charakter der Komposition im ganzen auf eine gleichmäßige, helldunkle Registrierung hin, die alle Schattierungsdetails beherrschen soll. Man studiere die sanften Register der Orgel und ihre Behandlung namentlich in Bachschen Werken.«²²²

3. 4. 3 Pedalgebrauch des Pianofortes bei Busoni

Die Art des Pedalgebrauchs des Pianofortes kann bei dem Klavierspielen ein höheres Spieltempo ermöglichen oder verhindern. Während des Spielens gilt prinzipiell: je höher das Tempo eines Werkes, desto weniger Pedalaktionen sind am Instrument durchführbar. Gibt es in der Klavierliteratur Stellen, an denen häufige Pedalwechsel notwendig sind, so muss der Pianist größere Pedalfelder mit kleinen Lücken aneinander reihen. Das Tempo des Werkes ist dabei meist gleich langsam wie die Geschwindigkeit des einzelnen Pedaltritts. Vom Pedal werden nur größere Tonkomplexe erfasst. Diese sind mit Lücken, die durch pianistische Abläufe auf der Klaviatur entstehen können vergleichbar. Bei einem schnellen Tempo, sorgen diese Aspekte jedoch für Klarheit und genaue Artikulation beim Spiel. Für einen ruhigen Pedalrhythmus zwischen Händen und Füßen ist eine konzentrierte motorische Koordination

²²⁰ Ebda.

²²¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 42.

²²² Ebda.

ein unumgänglicher Bestandteil. Bei einem schnellen Tempo kann es am Klavier sogar manchmal von Vorteil sein, wenn man zu einem ruhigeren Pedalrhythmus übergeht.²²³

Die drei Pedale, speziell jene des Flügels (teilweise auch des Klaviers) sind stark mit einer differenzierten klanglichen Gestaltung verbunden. Schon bei *Ludwig van Beethoven* lassen sich in manchen seiner Werke äußerst genaue Vorgaben des rechten, wie auch des linken Pedals finden. Nach einem Ausspruch des Pianisten *Vladimir Horowitz* (1903-1989)²²⁴ gilt das rechte Pedal im Zeitalter der musikalischen »Romantik« als »Seele des Klaviers«. Viele der Kompositionen von Frederic Chopin oder Franz Liszt wären ohne Verwendung des rechten Pedals nicht möglich bzw. würden entstellt klingen.²²⁵

Bei der Verwendung des Klavierpedals nimmt Busoni einmal mehr Bezug auf Ludwig van Beethoven. Busoni sieht in ihm einen Erneuerer bezüglich der Klangbehandlung des Klaviers. Er erwähnt auch die neuartige Klaviertechnik und die Verwendung des Pedals, welche bei Beethoven zu einer »Veredlung des Klanges« führte.²²⁶

»Denselben entscheidenden, umwälzenden Schritt, den Beethoven in den sinfonischen Formen tat, hat der Meister auch in der Erweiterung der Werke für das Klavier vollzogen. Eine größere **Umwandlung** als von der Haydnschen und Mozartschen Sonate zu jener „für das Hammerklavier“ hat in der Geschichte des Pianofortes nicht stattgefunden. Beethoven schuf den modernen Flügel in seiner Technik, in der Ausnützung hoher, tiefer und weiter Lagen, in der Verwendung der Pedale, in der Veredelung und Bereicherung des Klanges.«²²⁷

Bei den Klavierwerken Beethovens – vor allem in seinen Klaviersonaten – ist er sehr früh einer Tendenz nachgegangen, die dem Klavier eine spezifische Klangfarbe entlockt. Diese Wirkung könnte man als einen Wendepunkt in der Geschichte des Klaviersatzes bezeichnen.²²⁸ Die Pedalnotation wird bei Beethoven ausschließlich dort vorgenommen, wo er einen besonderen Ausdruck erreichen möchte. Ein Stilmittel, das bei Beethoven relativ häufig auftritt, ist das Verschwimmen verschiedener Harmonien in sehr leise gehaltenen Takten. Dies hat einen nicht greifbaren, verschleierte Klang zur Folge. In den rezitativisch gehaltenen Stellen seiner Sonaten wie z. B. im ersten Satz der d-Moll-Sonate op. 31 Nr. 2 findet man einen solchen

²²³ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenhüller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 204.

²²⁴ Vgl. <http://www.biography.com/people/vladimir-horowitz-9344230#synopsis>, recherchiert, am 14.02.2014.

²²⁵ Vgl. Klaas, Artikel *Pedalisierung*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 548.

²²⁶ Vgl. Busoni, *Aus Zürcher Programmen I. Beethoven*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 222.

²²⁷ Ebd.

²²⁸ Vgl. Rummenhüller, *Die Stufen der Klaviervirtuosität Franz Liszts*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenhüller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 142.

Effekt. Bei dieser auffallenden Stelle scheint es, als würde eine geheimnisvolle Stimme aus der Ferne sich zu Worte melden.²²⁹

Versucht man nun diese Stelle auf einem Klavier unter Verwendung des rechten Pedals auszuführen, so ergeben sich dabei erhebliche Probleme. Das klangliche Bild wird hierbei schnell undeutlich, weil zu viel Resonanz entsteht und die Töne somit verschwimmen. Allerdings finden sich einige Möglichkeiten der Ausführung. Man könnte z. B. das Pedal nicht vollständig unten gedrückt halten oder mehrere Male kurz vom Pedal schnell hin und her wechseln (Flutterpedal). Es findet sich allerdings noch eine Möglichkeit bei der man zu einem wesentlich besseren Resultat gelangt, nämlich indem man einen Cluster von verschiedenen schwarzen und weißen Tasten mit der linken Hand tief im Bass stumm niederdrückt hält. Somit können diese Töne auch beim Wechsel des Pedals frei resonieren. Die Folge ist eine Verschmelzung und ein Verschwimmen der Töne, bei der dennoch eine bestimmte Deutlichkeit erhalten bleibt.²³⁰

Der Pianist *Alfred Brendel* weist darauf hin, dass im Zuge des Schaffens Busonis der Einsatz des Klavierpedals eine gewisse Form der Aufwertung bekommen hat. Brendel charakterisiert die Verwendung des Pedals als den »privatesten Bezirk der Busonischen Klavierkunst«.²³¹

»Es hat sich seit Liszt mancherlei pianistischer Fortschritt im einzelnen ereignet. Wir verdanken den Impressionisten, den modernen Russen, Bartok einige Nuancen. Aber einzig Busoni vollendete die technischen Möglichkeiten auf der ganzen Breite des Erreichten, jenseits spezialistischer Errungenschaften. Der privateste Bezirk Busonischer Klavierkunst war das Pedal. ... Verbunden mit einer *non-legato*-Kultur muss diese neue Pedalbehandlung Klangreize und -flächen von zartester Transparenz vermittelt haben.«²³²

Auch im Hinblick Busonis Editionstätigkeit und Transkriptionsarbeit der Baschschen Klavierwerke, wird der Einsatz des Pedals von einem völlig neuen Aspekt betrachtet.²³³ So notiert Busoni in seiner Schrift »Von der Einheit der Musik«:

»Und das Klavier besitzt etwas, das ihm ganz allein eigen ist, ein unnachahmliches Mittel, eine Photographie des Himmels, einen Strahl des Mondlichts: das Pedal. Die Wirkungen des Pedals sind noch unerschöpft, weil sie immer noch die Sklaven einer engherzigen und unvernünftigen harmonischen Theorie geblieben sind: Man geht damit um, als ob man Luft und Wasser in geometrische Formen bringen wollte. Beethoven der unbestreitbar den größten Fortschritt im Klavier vollführte, ahnte die Natur des Pedals, und ihm verdanken wir die ersten Feinheiten. –

²²⁹ Vgl. Huizing, *Ludwig van Beethoven: Die Klaviersonaten. Interpretation und Aufführungspraxis*, S. 130-131.

²³⁰ Vgl. Ebda., S. 131.

²³¹ Vgl. Brendel, *Über Musik. Sämtliche Essays und Reden*, S. 374-375.

²³² Ebda.

²³³ Vgl. Busoni, *Man achte das Pianoforte*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 139-140.

Das Pedal ist verrufen. Sinnlose Ungesetzlichkeiten sind daran Schuld. Man versuche es mit sinnvollen Gesetzlichkeiten.«²³⁴

Dass man die Werke Bachs am Klavier gänzlich ohne Pedal spielen solle, kommt für Busoni nicht in Frage:²³⁵

»Man glaube nicht an die legendarische Tradition: es müsse Bach ohne Pedal gespielt werden.«²³⁶

Bei Bach Transkriptionen ist für Busoni der Gebrauch von Pedal ohnehin erforderlich:²³⁷

»Ist der Pedalgebrauch schon in Bach's Clavierwerken zuweilen nothwendig, so ist er bei dessen übertragenen Orgelwerken unersetzlich. Bei den Clavierwerken ist allerdings jener Pedalgebrauch, der nicht gehört wird, oft der allein rechtmässige. Wir meinen die Verwendung des Pedals zur Bindung einzelner Töne, zweier Accorde, zur Betonung eines Vorhaltes, zum Nachklingenlassen einer Stimme, u.s.f.: eine Art Thätigkeit des Dämpfersystems, welche keine eigentlichen Pedaleffekte hervorbringt. Im gebundenen mehrstimmigen Satz unerlässlich, ist sie auch da berechtigt einzutreten, wo der Vorschrift „ohne Pedal“ im Allgemeinen gefolgt wird. Hier ersetzt der Fuss gewissermassen einen fehlenden Finger.«²³⁸

Die Bewegungsrichtung der Taste, (bei der Pedalbehandlung die Ausrichtung des Pedalhebels) ist ein wichtiger Bestandteil des Klavierspielens. Dabei wird die Anschlagbewegung des Fingers oft nicht genügend berücksichtigt. Diese ist nur dann wirklich kontrollierbar und wirkungsvoll, wenn der Finger in der Mitte der Taste und in genauer Ausrichtung der Tastenbewegung aktiv ist. Richtungskreuzungen und Verkantungen führen zu einer verminderten Effektivität bzw. einem größerem Kraftverbrauch. Diesen Sachverhalt kann man sehr deutlich bei der Benutzung des Pedals spüren z. B. wenn ein schief aufgesetzter Fuß die Pedaltechnik gröber und anstrengender macht.²³⁹

Für Busoni ist es allerdings wichtig, dass der Gebrauch der Pedale nicht dazu führt, dass man das Fingerpedal gänzlich einspart:²⁴⁰

»(Dass der Nichtgebrauch des Pedals oft der beste Pedalgebrauch ist, dieser Satz dürfte nicht nur für das Bachspiel, vielmehr für das Clavierspiel überhaupt zu beherzigen sein.) Wo es nur angeht, ist es vorzuziehen, die Töne mit der Hand, anstatt mit dem Pedal auszuhalten.«²⁴¹

²³⁴ Ebda., S. 139-140.

²³⁵ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 28.

²³⁶ Ebda.

²³⁷ Vgl. Ebda.

²³⁸ Ebda.

²³⁹ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhüller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 199.

²⁴⁰ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 28.

²⁴¹ Ebda.

Zu Akkorden – spielt man sie zusammen oder gebrochen – schreibt Busoni:

»„Rauschende“ Pedalwirkung im pianistischen Sinne fallen aus dem Styl. Wo Accorde (compacte oder gebrochene) mit Pedal genommen werden, da hebe man die Hände gleichzeitig mit dem Pedale auf. Das unbestimmte Nachklingen ist gegen die Natur der Orgel.«²⁴²

Bei Eintritt eines Orgelpunktes soll nach Busoni mit dem Einsatz des Pedals nicht gespart werden:²⁴³

»An Stellen, welche die Orgelpracht bei „vollem Werk“ nachzuahmen haben, ist das Pedal nicht zu sparen. Die aufgehobene Dämpfung wirkt bei Durchgangs,= Wechselnoten und dgl. nicht anstößig. Man bedenke, dass die bei vollem Werk mittönenden „Mixturen“ die Quinte und Octave, ja selbst die Terz und Septime eines jeden angeschlagenen Tones enthalten. Eine annähernd täuschende Imitation dieser Klangmischungen (Klangwirrnisse) kann auf dem Clavier nur das Pedal hervorbringen.«²⁴⁴

Der Pedalgebrauch scheint für Busoni ein Schlüssel zu seiner »Spielweise« zu sein. Indem man die technischen Fortschritte des modernen Klaviers nutzt, entwickeln sich seiner Meinung nach auch die Kompositionen in gewisser Weise »weiter«.²⁴⁵

Ein Beispiel für einen ganz genauen Gebrauch des rechten Pedals bietet z. B. Präludium VIII (Präludium in es-Moll, WK I):²⁴⁶

»Der Fuß soll während der Dauer der horizontalen Linie auf dem Pedal liegen bleiben, bei ihrer Hebung und Senkung entsprechende Bewegungen ausführen.«²⁴⁷

So kennzeichnet Busoni ausführlich in Form von Linien, die er am unteren Rand der Notenzeilen anbringt, bei welchen Stellen das Pedal gewünscht ist.

Beispiel, Präludium VIII (Präludium in es-Moll, WK I), Pedalangaben für das »Legato-Pedal«²⁴⁸

²⁴² Ebda.

²⁴³ Vgl. Ebda.

²⁴⁴ Ebda.

²⁴⁵ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 37.

²⁴⁶ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 47.

²⁴⁷ Ebda.

²⁴⁸ Ebda.

Für Busoni gelten technische Schwierigkeiten am Klavier als belanglose Zufälle. Es geht ihm einzig und allein um die musikalische Bedeutung der Passage – dessen sollte man sich als Pianist durchaus bewusst sein.²⁴⁹ Klavierspielen funktioniert nicht nur über das Bewegen der Finger oder über die Geschmeidigkeit der Handgelenke, sondern der technische Apparat befindet sich seiner Meinung nach im menschlichen Gehirn. Klavierspielen wird also über die Impulse des Gehirns gesteuert und ist im Prinzip somit »Kopfsache«.²⁵⁰

»Dennoch muss ein großer Pianist zunächst ein großer Techniker sein, aber Technik, die ja nur einen Teil von der Kunst des Pianisten ausmacht, liegt nicht bloß in Fingern und Handgelenken, oder in Kraft und Ausdauer. Die größere Technik hat ihren Sitz im Gehirn, sie setzt sich aus Geometrie, Abschätzung der Distanzen und weiter Anordnung zusammen.«²⁵¹

Auch der Anschlag der Tasten und die Pedalisierung werden von Busoni als »Technik« bezeichnet. Auf beide Aspekte sollte man als Pianist ganz besonderen Wert legen.²⁵²

»Aber auch damit ist nur erst ein Anfang gemacht, denn zur wirklichen Technik gehört auch der Anschlag und ganz besonders der Gebrauch der Pedale.«²⁵³

Eine Sonderstellung nimmt bei Busoni das von Steinway & Sons erfundene dritte Pedal – das sogenannte »Prolongement« ein.²⁵⁴ Das mittlere Pedal eines Konzertflügels – auch »Tonhaltepedal« oder »Sostenuto-Pedal« genannt – wurde bei den amerikanischen Klavierherstellern schon seit 1874 eingebaut. Steinway & Sons perfektionierte die Funktion und heutzutage wird es nahezu in jeden modernen Flügel eingearbeitet. Bei gedrücktem Fuß hält das Pedal die Dämpfer von den Saiten all jener Tasten, die während der Pedalbenützung niedergedrückt sind.²⁵⁵ Historisch betrachtet gilt es als das »jüngste« Pedal und kommt relativ selten zur Anwendung.²⁵⁶

In diesem Zusammenhang seien auch noch die Funktionen des linken und rechten Pedals des Klaviers kurz dargestellt:

- **Das Rechte Pedal (auch »Legato-Pedal«, »nachtretendes«-Pedal« oder »retardierendes-Pedal«):**²⁵⁷

²⁴⁹ Vgl. Brendel, *Über Musik. Sämtliche Essays und Reden*, S. 375.

²⁵⁰ Vgl. Busoni, *Über die Anforderungen an den Pianisten*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 137.

²⁵¹ Ebda.

²⁵² Vgl. Ebda.

²⁵³ Ebda.

²⁵⁴ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 37.

²⁵⁵ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 162.

²⁵⁶ Vgl. Klaas, Artikel *Pedalisierung*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 549.

²⁵⁷ Vgl. Ebda., S. 548.

Das rechte Pedal gilt für den Pianisten als das Pedal »schlichtweg«. Bei gedrücktem Fuß hebt, das bei weitem wichtigste Pedal, die gesamte Dämpfung auf. Bei einem musikalischen Vortrag wird es von ausgebildeten Pianisten nahezu ständig in differenzierter Weise benutzt. Dadurch, dass das Pedal es ermöglicht, dass jede gespielte Note länger klingt als der Finger auf der Taste bleibt, werden viele Kompositionen erst realisierbar. Die übrigen Saiten schwingen wie Resonanzsaiten mit. Bei tieferen Tönen führt dies zu einem volleren Klang, da ihre jeweiligen Teiltöne verstärkt werden. Bei einigen Musikstilen kann es von Wichtigkeit sein, dass bei jedem Akkordwechsel das Pedal losgelassen wird. Die nachklingenden Akkorde würden sonst den neuen Akkord überlagern.²⁵⁸

- **Das Linke Pedal (»una corda«-Pedal):²⁵⁹**

Bei Flügeln wird mit diesem Pedal die gesamte Mechanik nach rechts verschoben, sodass statt drei nur zwei Seiten angeschlagen werden. Der Ausdruck »una corda« reicht in jene Zeit zurück, als die Flügel generell zweichörig bezogen waren. Dadurch wird zum einen die Lautstärke reduziert, zum anderen das Timbre insoweit modifiziert, als die Anschlagstelle auf Hammerfilz weicher ist, weil sie weniger häufig benutzt wird. Bei Pianinos bewegen sich bei Pedaldruck die Hämmer näher an die Saiten heran und stoßen demzufolge mit weniger Kraft an die Saiten.²⁶⁰

Busoni sieht im Einsatz des linken Pedals die Möglichkeit einige Passagen leiser spielen zu können, ebenso sei auch seine besondere Klangfarbe erwähnt. So schreibt er über die Eigenheiten des linken Pedals:²⁶¹

»Vom zweiten (linken, Sordinen-) Pedal (welches auch mit „una corda“ bezeichnet wird) sei im vorhinein gesagt, dass es nicht allein für die letzte Abstufung des „pianissimo“, sondern dass es auch im „mezzoforte“ und bei allen dazwischenliegenden dynamischen Abstufungen gebraucht werden kann. Es darf selbst der Fall eintreten, dass manche Sätze ohne Verschiebung leiser gespielt werden, als andere mit ihr. Worauf hier gerechnet wird, ist nicht der Stärkegrad, sondern die Eigenthümlichkeit des Klanges.«²⁶²

Bei manchen Stücken Bachs schlägt Busoni sogar vor, das linke Pedal annäherungsweise fast durchgehend zu verwenden, so wie im Präludium XVI (Präludium in g-Moll, WK I). Einzig bei der Coda soll das linke Pedal pausieren:²⁶³

²⁵⁸ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 161-162.

²⁵⁹ Vgl. Klaas, Artikel *Pedalisierung*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 549.

²⁶⁰ Vgl. Baines, *Lexikon der Musikinstrumente*, S. 161-162.

²⁶¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 29.

²⁶² Ebda.

²⁶³ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 46.

»Die Anwendung der Verschiebung (des linken Pedals) erscheint für die Dauer des ganzen Stückes geraten; allein die letzte Phrase vor der Coda fordert hierin eine Ausnahme. Von der mit *più pieno ed espressivo* bezeichneten Stelle an bis zum nächsten Doppelstrich ist demzufolge die Verschiebung außer Gebrauch zu setzen. Soll die Coda breit und stark klingen (der Herausgeber hat diese Nuance als Variante angegeben), so bleibt die Verschiebung auch selbstverständlich auch hier unbenützt.«²⁶⁴

Echowirkungen und *pianissimo*-Spiel in den tiefen Lagen lassen sich mit dem linken Pedal ebenso verwirklichen. Manche Pianisten benutzen die Verschiebung gelegentlich auch beim Forte- oder Fortissimo Spiel als besondere Farbvariante.²⁶⁵

Im Anhang zum ersten Band des Wohltemperierten Klaviers beschreibt Busoni den Mechanismus des »Prolongement Pedals«. Dort verweist er auf die Klavierbauer Steinway & Sons:²⁶⁶

»Die Clavierbauer Steinway & Sons haben an ihren Instrumenten ein Pedal angebracht, mittelst welches ermöglicht wird, bei einzelnen Tönen die Dämpfer aufgehoben zu halten, indess die ganze übrige Claviatur „ohne Pedal“ spielt. Die Procedur besteht darin, dass man besagtes Pedal unmittelbar nach dem (stummen oder lauten) Anschlagen der zum „Liegenbleiben“ bestimmten Töne niedertritt; wodurch diese wie festgebannt sind. Angeschlagen, klingen sie so lange fort, als das Pedal gehalten wird; und zwar reiner als beim gewöhnlichen Pedal, insofern als hier die übrigen Saiten nicht mitschwingen können. Währenddessen kann das große Pedal beliebig genutzt werden; seine Funktion kreuzt sich mit jener des Prolongementhebels nicht. Wird eine Figur gespielt, welche, unter anderem, auch die festgehaltenen Töne berührt, so erklingen diese bei einem jedesmaligen Wiederanschlagen mit neuer Stärke; geschieht dies in regelmässigen Abständen, so gewinnen diese Töne eine thatsächlich unendliche Klangdauer.«²⁶⁷

Beim c-Moll Präludium des ersten Bandes aus dem Wohltemperierten Klavier schlägt Busoni bei dem Abschnitt des »Presto« (siehe Abbildung erster Takt, Bassschlüssel) beim dem Ton G den Gebrauch des Tonhaltepedals (»Prolongement Pedals«) vor. Eine Oktavierung des Tones könnte man nach ihm auch vornehmen.²⁶⁸

»Dasselbe G der linken Hand kann endlich – in der unteren Oktave verdoppelt und durch Anwendung des Steinway'schen dritten (Prolongement= oder Sustaining=) Pedals – in einen wirkungsvollen sechstaktigen taktigen Orgelpunkt **verwandelt** werden.«²⁶⁹

²⁶⁴ Ebda.

²⁶⁵ Vgl. Klaas, Artikel *Pedalisierung*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 549.

²⁶⁶ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 30.

²⁶⁷ Ebda.

²⁶⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 10.

²⁶⁹ Ebda.

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium c-Moll, »Presto-Abschnitt«²⁷⁰

Der Abschnitt des »Presto« bietet nicht nur einen Tempoanstieg im Verlauf des Stückes, sondern geht auch mit einer drastischen Umgestaltung hinsichtlich der musikalischen Aussage einher. Über den im Bass gehaltenen Dominat-Orgelpunkt erklingt eine virtuose zweitaktige Figur, die sich aus umspielten Akkordbrechungen zusammensetzt. Im Abstand von einem Takt wird diese Figur in einer Art Engführung von der linken Hand nachgeahmt, womit eine einaktige Überlappung entsteht. Aufgrund dessen, dass die Figur selbst aus Modell und Sequenz besteht, kommt es im weiteren Verlauf zu einer Parallelführung der Stimmen. Für kurze Zeit erzeugen Modell und Imitation, aufgrund ihrer stetigen Sequenzierung, so ein äußerst dichtes polyphones Gewebe.²⁷¹ Busoni ist sich der Dichte der Stimmen bewusst. Die Anbringung des mittleren Pedals bei jener besagten Stelle scheint für ihn die beste Lösung zu sein. Ein weiterer interessanter, jedoch wichtiger Aspekt, ist das Anbringen einer Fermate auf demselben Ton G (siehe Abbildung erster Takt, Bassschlüssel). Diese längere Pause sollte der Pianist nützen und dabei Kraft (»Ruhepunkt«) sammeln, für die kommenden Takte. Dadurch wird es nach Busoni möglich sein, die darauffolgende Kadenz mit der erforderlichen Leichtigkeit, Elastizität und Gleichmäßigkeit spielen zu können. Die virtuoson Sechzehntel-Läufe werden sich wie von selbst ergeben.²⁷²

»Zu den künstlerischen Erfordernissen gehört u.a. die Kraft für die Höhe- und Wendepunkte aufzusparen und sich die Gelegenheit zu schaffen neue Kraft zu sammeln. In diesem Sinne wird das Anbringen einer Fermate auf dem G der linken Hand nicht unangemessen sein. Das dürfte dem Baß eine gewisse orgelmäßige Wucht verleihen, von der das sozusagen aus allen Dämmen

²⁷⁰ Ebda.

²⁷¹ Vgl. Bruhn, J. S. *Bachs Wohltemperiertes Klavier: Analyse und Gestaltung*, S. 73.

²⁷² Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 10.

hervorbrechende Presto (quasi Cadenza) sich umso glänzender abheben wird. Der so gewonnene Ruhepunkt wird außerdem dem Spieler ermöglichen, die notwendige Leichtigkeit und Elastizität wiederzufinden, die vierundzwanzig Takte einer hartnäckig - gleichmäßigen Bewegung ermattet haben dürften. «²⁷³

Im Weiteren verweist er in der Fußnote auf seine zu dem Präludium verfasste Etüde (Studie c). Hier wird allerdings nicht, wie bei Bach das Tempo »presto« vorgeschlagen, sondern »Lo stesso Tempo«. ²⁷⁴

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium c-Moll, »Studie c«, Einsatz des »Sostenuto Pedals«²⁷⁵

Busoni vermerkt auch in seinem »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« die Wichtigkeit der »Fermate« und der »Pause«. ²⁷⁶ Im folgenden Kapitel wird darauf detaillierter eingegangen.

Zwei Aspekte spielen vor allem für die Ausdauer bei virtuosen Stellen auf der musikalischen Ebene eine wichtige Rolle: Erstens sollten alle Pausen und Zäsuren für die »Erholung« und »Regeneration« des Spielapparates genutzt werden, da in virtuoser Musik solche Momente oft relativ weit auseinander liegen und selten vorkommen. Zweitens ist es wichtig, die Hierarchie der Töne innerhalb jeder musikalischen Struktureinheit und jeder Tongruppe so zu realisieren, dass immer untereinander abgestufte Töne aufeinander folgen und der Zustand der Muskulatur eine ähnliche Fluktuation bzw. eine damit in Verbindung stehende »Entspannung« erfahren kann. Während Monotonie – sei es in rhythmischer, dynamischer oder in bewegungsmäßiger Form – schon nach kurzer Zeit eine Ermüdung des Spielapparates hervorrufen kann, ist auf die zuvor beschriebene Art und Weise eine Erholung sogar während des Spielens möglich. ²⁷⁷

²⁷³ Ebda.

²⁷⁴ Vgl. Ebda., S. 11.

²⁷⁵ Ebda.

²⁷⁶ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 43.

²⁷⁷ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenhöller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 202.

Ein weiteres Beispiel, in welchem Busoni das »Sostenuto Pedal« fordert, bilden die Schlusstakte des Präludiums in f-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier Band I:²⁷⁸

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Schlusstakte des Präludiums in f-Moll, Einsatz des »Sostenuto Pedals«²⁷⁹

Nach Meinung Busonis, sind erst durch den gezielten Einsatz aller drei Pedale die Transkriptionen der Bachschen Orgelwerke am Klavier realisierbar. Neue klangliche Effekte können dadurch hervortreten und stehen im Vordergrund:²⁸⁰

»Erst aus dem vereinigt Wirken aller drei Pedale können Effecte wahrhaft organistischer Art entstehen.«²⁸¹

Durch die Verwendung des dritten Pedals in Kombination mit dem rechten und linken, bieten sich so viele Möglichkeiten der Klangrealisierung, dass es ihm selbst noch nicht gelungen ist, alle davon zu entdecken. Erneut nimmt er Bezug auf die Klavierbauer Steinway & Sons.²⁸²

»Dem Herausgeber ist, wie zu erwarten steht, noch nicht gelungen alle Möglichkeiten, welche die Steinway'sche Erfindung in sich birgt, aufzudecken.«²⁸³

3. 4. 4 Der Vortrag – Die Rolle des ausführenden Interpreten

Busoni selbst galt seiner Zeit als einer der größten Pianisten, dem es gelang, eine geradezu unbegrenzte Leichtigkeit in der Bewältigung selbst technisch schwierigster Herausforderungen

²⁷⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 20.

²⁷⁹ Ebda.

²⁸⁰ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 30.

²⁸¹ Ebda.

²⁸² Vgl. Ebda.

²⁸³ Ebda.

mit einem außerordentlichen Sinn für anschlagnendifferenzierte, farbige Interpretationskunst zu kombinieren. Seine perfekte Gestaltung der ausgewogenen proportionierten Balance zwischen Einzelphrase und formalem Ganzen waren legendär. Er liebte und lebte die inszenierte große Geste auf dem Konzertpodium.²⁸⁴

»Der Vortrag in der Musik stammt aus jenen freien Höhen, aus welchen die Tonkunst selbst herabstieg. Wo ihr droht, irdisch zu werden, hat er sie zu heben und ihr zu ihrem ursprünglichen „schwebenden“ Zustand zu verhelfen.«²⁸⁵

Die Anmerkungen in Busonis herausgegebenen Wohltemperierten Klavier sind keine festgeschriebenen Vorgaben, sondern lediglich eine Möglichkeit der Interpretation. Er betont immer wieder in Fußnoten, dass der Pianist sich selbst, nach dem technischen einstudieren der Werke eine Meinung bilden sollte. So bemerkt Busoni in der Fuga XVI (Fuge in g-Moll, WK I) in Fußnote Nummer drei, dass Tausig die Stimmführung des Themas in seiner Ausgabe anders notiert, als er selbst. Busoni schlägt deshalb vor, dass man für sich entscheiden sollte, wie man nun die Stimmführung der Fuge ausführt:²⁸⁶

»Der Spieler möge diese Leseart mit der unseren vergleichen und, sobald er beide technisch beherrschen gelernt hat, seine Wahl treffen.«²⁸⁷

Auch beim dem Pedalgebrauch sind seine Anmerkungen nur Vorschläge bzw. Anhaltspunkte. So heißt es beim Präludium in es-Moll z. B.:²⁸⁸

»Der vorgeschriebene, hier unentbehrliche Pedalgebrauch ist nicht unbedingt der einzig zulässige seiner Art; er möge aber der individuellen Auffassung einen Anhaltspunkt liefern.«²⁸⁹

Einzig und allein bei der Ausführung eines »Triller« sieht Busoni keine Freiheiten. Wenn der Triller Bestandteil eines Themas ist, so hat der Pianist diesen bei jedem Themeneinsatz in gleicher Art und Weise zu spielen. Dies bemerkt er in der Fußnote zur Fuga XIII (Fuge in Fis-Dur, WK I):²⁹⁰

»Wo der Triller Bestandteil des Themas bildet, sind in seiner Ausführung keine Varianten statthaft; es hieße dies, das Thema selbst verändern. Man wähle folglich eine Form des Trillers, welche selbst in den intrikatesten Kombinationen möglichst treu beibehalten werden kann.«²⁹¹

²⁸⁴ Vgl. Kalisch, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 139-140.

²⁸⁵ Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 26-27.

²⁸⁶ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 44.

²⁸⁷ Ebda.

²⁸⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 49.

²⁸⁹ Ebda.

²⁹⁰ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 27.

²⁹¹ Ebda.

Die Werke von Johann Sebastian Bach – im speziellen Fugen – sieht Busoni als besonders wichtige Stücke für den musikalischen Vortrag. Man braucht dafür eine enorm ausgereifte Klaviertechnik und rhythmische Genauigkeit.²⁹²

»Unbedingt zu vermeiden ist beim Spielen jene lächerliche und geschmacklose Manier, die Melodienoten erst übertrieben lange nach denen der Begleitung anzuschlagen und so vom Anfange bis zum Ende des Stückes den Eindruck fortwährender Synkopen hervorzubringen...Wir empfehlen dringend, die Noten auszuhalten und ihnen ihre absolute Geltung zu lassen. Zu dem Endzweck muß man sich fast beständig, namentlich beim Spiel mehrstimmiger Sätze, eines substituierenden Fingersatzes bedienen.«²⁹³

Nach Meinung Busonis ist es schwieriger, eine Fuge in einem langsamen Tempo zu spielen, als das schnelle Spiel eines Sonatensatzes.²⁹⁴

»In dieser Beziehung können wir den jungen Künstlern das langsame und gewissenhafte Studium der Fuge nicht genug empfehlen, welches allein die Mittel der Hand gibt, zu einem guten Spiel mehrstimmigen Satzes zu gelangen....Die Vorführung einer einfachen drei- oder vierstimmigen Fuge und ihre korrekte und stilgetreue Darstellung in mäßigem Tempo erfordert und beweist mehr Talent, als die Ausführung des glänzendsten, reißend schnellsten und verwickeltesten Pianofortsatzes.«²⁹⁵

Welche Rolle der Interpret eines musikalischen Werkes einnimmt, lässt sich am besten im folgenden Zitat aus dem »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« zeigen. Busoni sieht in der musikalischen Notation einen »ingeniösen Behelf« der sich aus »starrten Zeichen zusammensetzt«. Der vortragende Musiker soll diese »Starrheit« in Bewegung umzusetzen.²⁹⁶

»Die Notation, die Aufschreibung, von Musikstücken ist zuerst ein ingeniöser Behelf, eine Improvisation festzuhalten, um sie wiedererstehen zu lassen. Jene verhält sich aber zu dieser wie das Portrait zum lebendigen Modell. Der **Vortragende** hat die Starrheit der Zeichen wieder aufzulösen und in Bewegung zu bringen.«²⁹⁷

Busoni bemerkt weiter, dass der Notentext, ein Verlust der Inspiration des Komponisten sei. Die Rolle des Vortragenden ist es nun, diesen Verlust wett zu machen.²⁹⁸

»Die Gesetzgeber aber verlangen, daß der Vortragende die Starrheit der Zeichen wiedergebe, und erachten die Wiedergabe für umso vollkommener, je mehr sie sich an die Zeichen hält. Was

²⁹² Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 49.

²⁹³ Ebda.

²⁹⁴ Vgl. Ebda.

²⁹⁵ Ebda.

²⁹⁶ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 27.

²⁹⁷ Ebda.

²⁹⁸ Vgl. Ebda.

der Tonsetzer notgedrungen von seiner Inspiration durch die Zeichen einbüßt, das soll der **Vortragende** durch seine eigene wiederherstellen. «²⁹⁹

Geht es nach den Gesetzgebern, so würde man ein Stück immer im gleichen Zeitmaß und den gleichen musikalischen Vorgaben (Dynamik, Phrasierung, Tempo,...), somit immer in ein und dieselben Interpretation spielen.³⁰⁰

»Den Gesetzgebern sind die Zeichen selbst das Wichtigste, sie werden es ihnen mehr und mehr; die neue Tonkunst wird aus den alten Zeichen abgeleitet, – sie bedeuten nun die Tonkunst selbst. Läge es nun in der Macht der Gesetzgeber, so müßte ein und dasselbe Tonstück stets in ein und demselben Zeitmaß erklingen, sooft, von wem und unter welchen Bedingungen es auch gespielt würde.«³⁰¹

Busoni zieht einen Vergleich mit der Natur. Die Musik als »schwebende expansive Natur« widersetzt sich den Regeln der Gesetzgeber. Die Musik als solche festzuhalten, zu erfassen, zu greifen wollen, ist nicht möglich und ihr Gesetze vorzuschreiben ebenso wenig. Im Falle der musikalisch/performativen Aufführung ist dies nicht umsetzbar, da das Werk in dieser immer wieder neu entsteht – wie auch jeder Tag mit einem Sonnenaufgang beginnt, doch niemals mit ein und demselben wie am Tag zuvor.³⁰²

»Es ist aber nicht möglich, die schwebende expansive Natur des göttlichen Kindes widersetzt sich; sie fordert das Gegenteil. Jeder Tag beginnt anders als der vorige und doch immer mit einer Morgenröte.«³⁰³

Busoni bringt im Folgenden auch einen zeitlichen Aspekt mit ein. So spielen große Interpreten ihre eigenen Kompositionen während der Aufführung immer wieder neu. Die Bedeutung der »Zeichen« tritt infolgedessen in den Hintergrund, da sich der Moment des Augenblickes nicht festhalten lässt.³⁰⁴

»Große Künstler spielen ihre eigenen Werke immer wieder verschieden, gestalten sie **im Augenblicke** um, beschleunigen und halten zurück – wie sie es nicht in Zeichen umsetzen konnten – und immer nach den gegebenen Verhältnissen jener „ewigen Harmonie“. «³⁰⁵

Es kommt im Zuge dessen zu einer Aufwertung des Interpreten bzw. des ausführenden Musikers, denn dieser – wie es Busoni schreibt – »beschleunigt und hält zurück, wie es nicht in Zeichen umsetzbar möglich ist.«³⁰⁶ Wie modern dieser Gedanke ist, zeigt sich mit folgendem

²⁹⁹ Ebda.

³⁰⁰ Vgl. Ebda.

³⁰¹ Ebda.

³⁰² Vgl. Ebda., S. 28.

³⁰³ Ebda.

³⁰⁴ Vgl. Ebda.

³⁰⁵ Ebda.

³⁰⁶ Ebda.

Vergleich. So formuliert der in Athen geborene englische Musikologe *Nicholas Cook*³⁰⁷ in seinem Text »Between Process and Product: Music and/as Performance« im Jahr 2001 folgende Gedanken:³⁰⁸

»In short, we seem to have forgotten that music is a **performance art at all**, and more than that, we seem to have conceptualized it in such a way that we could hardly think of it that way even if we wanted to.«³⁰⁹

So sieht Cook also die Musik in einem sozial agierenden Kontext – losgelöst vom musikalischen Notentext. Diesen Aspekt, dass die Musik wie Cook schreibt, eine »Performance-Art« ist, hat die Musikwissenschaft und die Musiktheorie lange Zeit ausgeblendet bzw. ignoriert.³¹⁰

Es gibt auch noch, nach Nicholas Cook einen weiteren Aspekt, bei welchem die westliche Kunstmusiktradition die musikalische Leistung (»performance«) unterschätzt hat, denn bei einer musikalischen »Aufführung« werden niemals alle Möglichkeiten der Interpretation vollkommen ausgeschöpft. Somit könnte der Umfang der Leistung als »Teilmenge eines größeren Universums« gedacht werden.³¹¹

»There is also another respect in which the complexity of WAM [western art music] performance has been underestimated. No one performance exhausts all the possibilities of a musical work within the WAM tradition, and to this extent the performance might be thought of as a subset of a larger universe of possibility.«³¹²

Nicholas Cook bezieht sich in seinem Text auf das Buch von *Stan Godlovitch* »Musical Performance: A Philosophical Study«. Godlovitch meint, dass die Entscheidungen des Einsatzes von Dynamik und der Klangfarbe im Wesentlichen vom Vortragenden selbst auszuwählen sind. Diese sind nicht in der Partitur bzw. im Notentext angegeben. Auch die Nuancen des Timings, die meistens von den metronomischen notierten Vorgaben der Partitur abweichen, fallen unter diesen Aspekt. In der Ensemblemusik werden musikalisch signifikante Komponenten zu einem großen Teil in der Generalprobe ausgemacht.³¹³

»But a better way of thinking this thought is that, as Godlovitch puts it, "works massively underdetermine their performances." There are decisions of dynamics and timbre which the performer must make but which are not specified in the score; there are nuances of timing that

³⁰⁷ Vgl. <http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.2082331>, recherchiert, am 19.11.2014.

³⁰⁸ Vgl. <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

³⁰⁹ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³¹⁰ Vgl. Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³¹¹ Vgl. Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³¹² Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³¹³ Vgl. Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

contribute essentially to performance interpretation and that involve deviating from the metronomically-notated specifications of the score.«³¹⁴

Hier ergeben sich erneut Parallelen zu Busonis »Entwurf«. »Fermate-Zeichen« und »Pausen« nehmen für Busoni einen wichtigen Stellenwert ein. »Große Musiker« wissen diese gekonnt in ihren Werken einzubauen. Die Stille zwischen zwei Sätzen ist in diesem Umfeld ebenso als »Musik« zu betrachten.³¹⁵

»Was in unserer heutigen Tonkunst ihrem Urwesen am nächsten rückt, sind die Pause und die Fermate. Große Vortragskünstler, Improvisatoren, wissen auch dieses Ausdruckswerkzeug im höheren und ausgiebigeren Maße zu verwerten. Die spannende Stille zwischen zwei Sätzen, in dieser Umgebung selbst Musik, läßt weiter ahnen, als der bestimmtere, aber deshalb weniger dehnbare Laut vermag.«³¹⁶

Nicholas Cook schreibt ebenfalls über die Problematik des Notentextes, dass es in den Zwischenräumen der Notation (eines aufgeschriebenen Musikstückes) zu drastischeren Neukonfigurationen der Partitur kommt, welche nur während eines Vortrages passieren können. Seiner Meinung nach, hat z. B. auch der Basso continuo-Spieler bei *Arcangelo Corellis* (1653-1713)³¹⁷ komponierten Violinsonaten die Möglichkeit, den Generalbass improvisierend zu spielen. Damit wird dem Solist ein Klangteppich gelegt, sodass dieser die Melodie gestalten und verschönern kann.³¹⁸

»...there is a distinction of scale but not of principle between such interpretive practices, which happen so to speak within the interstices of notation, and the more drastic reconfigurations of the score that are normal in the performance of a Corelli violin sonata (where the continuo player will realize the figured bass and the soloist may embellish the melody out of all recognition), or in the interpretation of a jazz lead sheet: in each case the art of performance inhabits a zone of free and yet musically significant choice that is established in and around the notated work.«³¹⁹

Auch in der Jazzmusik zeigt sich die Problematik einer Definition eines Notentextes. Bei einem »Lead sheet« z. B. werden zwar die harmonischen Grundlagen (Melodie, Tonart, Akkorde,...) vorgegeben, doch in nur wenigen Fällen finden sich z. B. ausgeschriebene Soloparts der Musiker. Dafür wird jedem Musiker eine eigene Anzahl an Takten zur Verfügung gestellt. Der »Lead sheet« ist – wie es Nicholas Cook beschreibt – »a zone of free« (»eine Zone des

³¹⁴ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³¹⁵ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 43.

³¹⁶ Ebda.

³¹⁷ Vgl. <http://www.komponisten.at/komponisten/51.html>, recherchiert, am 02.03.2015.

³¹⁸ Vgl. <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

³¹⁹ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

Freien«). Es geht im Grunde auch darum, dass die musikalisch eigentlich interessanten Sachen nicht im Leadsheet notiert sind, sondern in der »Performance« selbst passieren.³²⁰

Busoni zieht erneut einen Vergleich zwischen dem »Notentext« (den »Zeichen«) und dem Aspekt der Aufführung in seinem »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst«. So sieht er den Text nur – wie bereits erwähnt – als ingeniösen Behelf. Im Gegensatz zur Wiedergabe eines Werkes, sei die Notation nur »künstliches Licht«. Seiner Meinung nach, wird das Tonsystem nur über die Zeichen definiert.³²¹

»„Zeichen“ sind es auch, und nichts anderes, was wir heute unser „Tonsystem“ nennen. Ein ingeniöser Behelf, etwas von jener ewigen Harmonie festzuhalten; eine kümmerliche Taschenausgabe jenes enzyklopädischen Werkes; künstliches Licht anstatt Sonne. – Habt ihr bemerkt, wie die Menschen über die glänzende Beleuchtung eines Saales den Mund aufsperrten? Sie tun es niemals über den millionenmal stärkeren Mittagssonnenschein. – «³²²

Dass das performative Element der Musik lange Zeit nicht analysiert worden ist, führt Cook auch auf einige Komponisten der westlichen Kunstmusiktradition selbst zurück. So soll beispielsweise *Arnold Schönberg* behauptet haben, dass der »Darsteller« (»the performer«) völlig unnötig sei. Er mache lediglich die Musik den Zuhörern zugänglich, die nicht in der Lage sind die gedruckten Noten auf dem Papier zu lesen.³²³

»"The performer," Schoenberg is supposed to have said, "for all his intolerable arrogance, is totally unnecessary except as his interpretations make the music understandable to an audience unfortunate enough not to be able to read it in print." «³²⁴

Auch *Igor Stravinsky* vertritt die Meinung, dass die Musik nicht »interpretiert« werden soll, sondern lediglich ausgeführt (»merely executed«).³²⁵

»And it might be tempting to blame it all on Stravinsky, who somehow elevated a fashionable anti-Romantic stance of the 1920s into a permanent and apparently self-evident philosophy of music, according to which "The secret of perfection lies above all in [the performer's] consciousness of the law imposed on him by the work he is performing," so that music should be not interpreted but merely executed. «³²⁶

In einem anderen Text von Cook, mit dem ähnlichem Titel »Music as Performance«, führt er die notentext-orientierte Auslegung der Musikwissenschaft auch auf das Fach selbst zurück,

³²⁰ Vgl. Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³²¹ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 43-44.

³²² Ebda.

³²³ Vgl. <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

³²⁴ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³²⁵ Vgl. Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³²⁶ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

welches im 19. Jahrhundert seinen Ursprung hat. Damals wurde die Musik einzig und allein über die Notenschrift definiert.³²⁷

»...or on musicology's origins as a nineteenth-century discipline modeled on philology, and therefore treating music as a written text.«³²⁸

Dass die Leistung aber im wesentlichen Reproduktion und damit eine untergeordnete, wenn nicht sogar redundante Tätigkeit ist, wird hauptsächlich – so Cook – über die Sprache selbst definiert. Er vergleicht dabei die Aussagen »just play« und »just perform«. Dabei fällt ihm auf, dass über die Sprache die »Performance« ins Abseits gedrängt wird.³²⁹

»Anyway you choose, the charge is the same: Because of you think of performance as in essence the reproduction of a text, musicologists don't understand music as a performing art. In fact this orientation is built into our very language for music: You can "just play," but it's odd to speak of "just performing," because the basic grammar of performance is that you perform *something*, you give an performance "of" something. In other words language – and especially musicological language – leads us to the process of performance as supplementary to the product, that occasions it, and it is this that to talk quite naturally about music "and" the music, as if performance were not much part of music as music is of film.«³³⁰

Cook erwähnt in seinem Text »Between Process and Product: Music and/as Performance« auch Busoni. Dabei beruft er sich auf den nordirischen Musikwissenschaftler³³¹ *Jim Samson* (*1946).³³² Für Samson war Busoni der archetypische Vertreter der »Performance Culture«, da er jegliche ontologische Unterscheidung zwischen Partituren und musikalischen Aufführungen verweigerte und weil er Transkriptionen von einer abstrakten, »platonischen Idee« ausgehend betrachtete.³³³

»Busoni, for Samson the archetypal representative of performance culture, refused to admit any ontological distinction between scores, performances, and arrangements, because he saw all of them as equally transcriptions of an abstract, platonic idea.«³³⁴

Das griechische Wort »ἰδέα« (dt. »Idee«) hat in der deutschen Sprache mehrere Bedeutungen: Vorstellung, Auffassung, Begriff, Anschauung, Bild, Gedanke.³³⁵ *Platon* äußert sich in seinen Dialogen selbst sehr viel über die »Ideen«. Dies geschieht meist in Form des Gesprächs, nie

³²⁷ Vgl. Cook, *Music as Performance*, in: Martin Clayton, Trevor Herbert, Richard Middleton (Hrsg.), *Cultural Study of Music, a critical introduction*, S. 204.

³²⁸ Ebda.

³²⁹ Vgl. Ebda., S. 204-205.

³³⁰ Ebda.

³³¹ Vgl. <http://www.discogs.com/artist/3454378-Jim-Samson-3>, recherchiert, am 12.01.2015.

³³² Vgl. <http://en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/239>, recherchiert, am 12.01.2015.

³³³ Vgl. <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

³³⁴ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³³⁵ <http://www.duden.de/rechtschreibung/Idee>, recherchiert, am 12.12.2014.

jedoch in einer systematisierter Art und Weise. Nach seiner Ansicht befinden sich die Ideen außerhalb der Erfahrung. All jene Dinge, welche mit den Sinnesorganen wahrnehmbar sind, seien lediglich Spiegelbilder der Ideen. Von der philosophisch-historischen Rezeption Platons stammen alle systematisierten Konzepte.³³⁶

Wieder in Zusammenhang mit Busoni erwähnt Cook den Musikwissenschaftler *John Williamson*. Dieser macht auf die Unterschiede von »Komposition« und »Aufführung« aufmerksam.³³⁷

»...as John Williamson points out, the result is not only a blurring of the distinction between composition and performance, but also a "confusion of the roles of editor, transcriber, and composer, whereby a 'work' may be a variant, completion, or complete rethinking of a pre-existing work." «³³⁸

Busoni hebt auch bei seiner Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers immer wieder die musikalisch gedachten Linien hervor. Diese werden von ihm gekennzeichnet und sogar als »Idee« überschrieben. Als Beispiel ist hier Präludium XXIV (Präludium in h-Moll, WK I) zu nennen.³³⁹

Beispiel, Präludium XXIV (Präludium in h-Moll, WK I)³⁴⁰

Auch in Fuga XXIII (Fuge in H-Dur, WK I) macht Busoni im Schlussteil des Stückes auf die »innere Stimme« aufmerksam, die in ihrem Kern einer Engführung gleichkommt. Er vergleicht die Schlusstakte mit jenen der As-Dur-Fuge des ersten Bandes.³⁴¹

»In ähnlicher Weise wie am Schluß der As-dur-Fuge hört der Herausgeber auch hier durch die Harmonie der letzten drei Takte eine innere Stimme klingen, welche die Idee einer Engführung trägt.«³⁴²

³³⁶ Vgl. Dalfen, Lahmer, Sommer, *Griechische Philosophie. Ursprünge und Grundlagen des europäischen Denken*, S. 74.

³³⁷ Vgl. <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

³³⁸ Ebda., recherchiert, am 21.01.2015.

³³⁹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 3, S. 45.

³⁴⁰ Ebda.

³⁴¹ Vgl. Ebda., S. 44.

³⁴² Ebda.

Busonis Eingriffe in den Notentext bei Johann Sebastian Bach und seine zusätzlichen Angaben sollen für den Spieler nur als eine Art Anleitung betrachtet werden, allerdings nie als unbedingte Vorschrift. Hierbei ist die Fußnote von Präludium IV (Präludium in cis-Moll), ein passendes Beispiel.³⁴³ Zuerst beschreibt er den Charakter des Stückes:

»Aus der edlen Schwermut dieser Töne klingt ein gedämpfter, nur hier und da lauter ausbrechender Schmerz, etwas Passion-artiges, welches auszudrücken nur eine weihevollere Sammlung und die vollendete Erfassung Bach'scher Stilgröße und Tiefe vermögen. Ausgeklügelte Nüancen tun es nicht; selbst eine gereifte Künstlerschaft bedarf hier dessen, was man gemeinhin „Stimmung“, „Inspiration“ nennt.«³⁴⁴

Seine im Notentext angeführten Verweise sollten niemals als bedingungslose Vorschriften gelten, sondern sind nur als eine Art Anweisung gedacht.³⁴⁵

»Demzufolge können und sollen die im **Text** angemarkten Vortragszeichen und Schattierungen nur als eine Anleitung, nicht jedoch als unbedingte Vorschriften gelten.«³⁴⁶

Bei der anschließenden Fuge IV (Fuge in cis-Moll) sei das Kontrasubjekt beim Vorspielen besonders herauszuheben.³⁴⁷

»Das Kontrasubjekt spielt im ersten Teil der Exposition eine wichtige, beinahe obligate Rolle, die im **Vortrag** zu berücksichtigen ist.«³⁴⁸

Möchte man am Klavier lang aus gehaltene Melodien spielen, so ist dies – nach Busoni – von besonderer Schwierigkeit, da es der »Natur des Klaviers« widerspräche.³⁴⁹

»Der **Vortrag** langatmiger Melodien auf dem Klavier ist nicht allein schwer, sondern geradezu widernatürlich. Niemals kann der Ton in gleichbleibender Stärke ausgehalten werden, geschweige denn anschwellen; dennoch sind es zwei unerlässliche Bedingungen für den **Vortrag** gesanglicher Stellen, die hier unerfüllt bleiben. Die Bindung einer gehaltenen Note zur nächsten ist nur dann einigermaßen vollkommen, wenn man die zweite Note um so viel leiser als die erste anschlägt, als das natürliche Abnehmen der Klangstärke es bedingt.«³⁵⁰

³⁴³ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 24.

³⁴⁴ Ebda.

³⁴⁵ Vgl. Ebda.

³⁴⁶ Ebda.

³⁴⁷ Vgl. Ebda., S. 25.

³⁴⁸ Ebda.

³⁴⁹ Vgl. Ebda., S. 48.

³⁵⁰ Ebda.

Wiederum ein Beispiel, bei welchem Busoni sich mit musiktheoretischen Aspekten beschäftigt, bildet Fuga XX (Fuge in a-Moll, WK I). Hierbei entdeckt er eine neue Molltonleiter, die sich aus dem Stück deduzieren lässt. Sie enthält eine niedrige und eine erhöhte Sexte.³⁵¹

Beispiel, Harmonisch-melodische oder kombinierte Molltonleiter, Fuga XX in a-Moll³⁵²

»Eine reichere Art der Mollskala ist es, die hier in der Altstimme zur Erscheinung kommt. Wir möchten sie die harmonisch-melodische oder kombinierte Molltonleiter nennen. Ihre Eigentümlichkeit beruht auf der Verwendung beider Sexten, der niederen und der erhöhten.«³⁵³

Seiner Meinung nach finden sich in der musikalischen »Praxis« noch weitere musikalische Besonderheiten, die sich allerdings in den Lehrbüchern der Musiktheoretiker nicht finden lassen.³⁵⁴

Auf diesen Aspekt verweist auch der Komponist *Josef Tal*. Er sieht den »Musiktheorielehrer des 19. Jahrhunderts« als eine Art »merkwürdige Erscheinung«, da dieser nie komponiert hatte, noch selbst von sich aus komponieren musste. Für ihn sind in der Musik die Betätigungsfelder »Theorie und Praxis« untrennbar. Beim Komponieren geht es um das Analysieren des Werkes und um deren Zusammenhänge.³⁵⁵

»Allerdings mußte man mit Musiktheorie überhaupt intelligenter umgehen, denn zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der Musikerziehung schon die merkwürdige Erscheinung des Theorielehrers, der nie komponiert hat, noch von sich aus komponieren mußte. Er vertrat die Theorie als Wissenschaft, die keiner Verbindung zur Praxis bedurfte. Musiktheorie ist aber das Wissen und das Erforschen der kompositorischen Zusammenhänge. Also sind in der Musik Theorie und Praxis untrennbar.«³⁵⁶

Das oben angeführte Beispiel Busonis, könnte man durchaus auch mit den Überlegungen von dem deutschen Musikwissenschaftler *Diether de la Motte* (1928-2010)³⁵⁷ in Verbindung bringen. In seinem 1976 erschienen Harmonielehre Buch weist er auf die Problematik hin, dass die herkömmliche Harmonielehre für das »richtige« Komponieren zwar Regeln aufstellt, diese aber bei jedem Komponisten anderes ausgelegt werden. Alles was sich von diesen

³⁵¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 3, S. 19.

³⁵² Ebda.

³⁵³ Ebda.

³⁵⁴ Vgl. Ebda.

³⁵⁵ Vgl. <http://joseftal.org/wp-content/uploads/2013/01/Tal-Musica-Nova-D.pdf>, recherchiert, am 12.01.2015.

³⁵⁶ Ebda.

³⁵⁷ Vgl. http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_M/Motte_Diether.xml, recherchiert, am 11.11.2014.

Regeln nicht ableiten lässt bzw. aus den konventionellen Techniken die herkömmliche Satzlehre herausfällt und nicht auf Kadenz aufbaut, würde im Kompositionsunterricht nicht als »richtig« erachtet werden.³⁵⁸

»Von Harmonielehren wird ein sogenannter *strenger Satz* gelehrt, der nie komponiert wurde, sich aber trefflich abprüfen lässt. ... Harmonielehre ist nicht Hilfe und Mitstreiter, sondern Gegner eines guten lebendigen Musikgeschichtsunterrichts (warum hat noch kein Historiker protestiert?) und disqualifiziert alle noch nicht und alle nicht mehr kadenzierende Musik. So graben sich Komponisten, die noch die Hauptarbeit in Tonsatzunterricht leisten ihr eigenes Grab. Instrumentalprüfungen finden auf dem Podium statt, Harmonielehreprüfungen auf dem Exerzierplatz. Modulation von – nach – (so schnell wie möglich gefälligst!) schnauzt der Unteroffizier.«³⁵⁹

Nach *Diether de la Motte's* Auffassung ist es ein Irrglaube, dass »Melodien erfunden« bzw. dass Tonsatz gelehrt werden kann.³⁶⁰

»Bisherige Harmonielehren, um systematische Zusammenfassung aller Klangmittel bemüht, konnten diesen Aspekt zwangsläufig kaum berücksichtigen. Harmonielehre hieß Harmonisieren und dies meinte *Material richtig verwenden*. Der verbreitete Irrglaube, daß Melodien erfunden werden und Tonsatz *gemacht* wird, wurde so, wenn nicht genährt, so doch auch nicht hinreichend bekämpft.«³⁶¹

Gleich wie im obigen Beispiel Busonis, der sich am musikalischen »Material« der Komposition bedient und aus dieser die »Regeln« ableitet, orientiert sich Diether de la Motte an einer ähnlichen Methode. Die musikalischen Merkmale der jeweiligen Epochen haben keinen fixen Anfang und auch kein festgelegtes Ende – wo die Eigenheiten verlassen werden, dort werden die »Grenzen« gezogen. So erklärt de la Motte seinen Ansatz:³⁶²

»Sämtliche Aufgaben wurden aus Werken der behandelten Zeit extrahiert, oder präzise im Stil der Zeit angelegt. So verändert sich die Erfindung der Aufgaben von Kapitel zu Kapitel mit dem jeweiligen Personal- oder Zeitstil. Der vierstimmige Satz dabei keineswegs verachtet, er wird durchaus in aller Gründlichkeit geschult, aber er hat seine Grenze dort, wo er von der kompositorischen Entwicklung selbst verlassen wird.«³⁶³

Bei den Präludium XXIV (Präludium in h-Moll, WK I), das letzte des ersten Bandes, schlägt Busoni vor, um die Schönheit des Werkes dem »Publikum« näherzubringen, es in einen kleinen Konzertrahmen – als Programm gedacht – einzubetten. Wieder ein Zeichen dafür,

³⁵⁸ Vgl. Motte, *Harmonielehre*, S. 9.

³⁵⁹ Ebda.

³⁶⁰ Vgl. Ebda., S. 11.

³⁶¹ Ebda.

³⁶² Vgl. Ebda.

³⁶³ Ebda.

dass bei Busoni immer der »musikalische Vortag« bzw. der Aspekt des »Musik-machens« im Vordergrund steht.³⁶⁴

»Dieses prächtige Stück, nebenbei ein Musterbeispiel von doppeltem Kontrapunkt über einem Basso continuo, beschließt in edelster Weise die wunderbare dritte Reihe der Praeludien. Von dem eifrigen Wunsch bewegt, die vielen noch halbverborgenen Schönheiten dieses Werkes auch einem weiteren Kreise zu enthüllen und in dem Bestreben, eine leicht ansprechende Form zu finden, in der sie dem Publikum dargereicht werden kann, schlägt der Herausgeber vor kleinere Gruppen (Auswahlen) von Praeludien zu Suiten zusammenzureihen, die als Konzertnummern selbst von mittleren Spielern mit guter Wirkung verwendet werden könnten.«³⁶⁵

Folgende Präludien sieht Busoni in einem Zusammenhang gedacht:

- Praeludium in *H dur*, als Präludium
- Praeludium in *A dur*, als Fughetta
- Praeludium in *h moll*, als Andante³⁶⁶

und als eine Art »Finale« gedacht das

- Praeludium in *B dur*, als Tokkata³⁶⁷

Damit die Zusammenhänge noch klarer für den Zuhörer wären, musste man allerdings die ersten drei Werke der Reihenfolge nach »B« transponieren.³⁶⁸

»Allerdings müssten, des Zusammenhangs halber, sämtliche Stücke in einer Tonart stehen: die drei ersten also etwa nach B transponiert werden: eine aesthetische Übertretung, über die mutmaßlich viel unaesthetisches Geschrei erhoben würde.«³⁶⁹

Bei dieser Anmerkung Busonis könnte man sich die Frage stellen, wer sich über diese Transpositionen aufregen würde. Vielleicht bezieht er sich auf die »Gesetzgeber« in seinem »Entwurf einer Neuen Ästhetik der Tonkunst«.³⁷⁰

Ein weiterer Verweis in Busonis Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers ist besonders interessant und könnte als eine Art »Genderaspekt« betrachtet werden. So sieht er das Präludium XIX (Präludium in A-Dur, WK I) aufgrund der wenigen rhythmischen Elemente und Gegensätze als eine Besonderheit, die bei kraftvollen und robusten Stücken von Bach sonst

³⁶⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 3, S. 45.

³⁶⁵ Ebda.

³⁶⁶ Ebda.

³⁶⁷ Ebda.

³⁶⁸ Vgl. Ebda.

³⁶⁹ Ebda.

³⁷⁰ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 27.

nicht vorkommen. Der Vortragende darf hier auch seine »weibliche Seite« zum Vorschein bringen.³⁷¹

»Dieser Mangel an rhythmischen Gegensätzen, an rhythmischer Gliederung, diese sammetweiche Biegsamkeit der Tonfiguren sind an dem kernigen und kantigen Bach etwas Absonderliches. Es widerstrebe dem Vortragenden nicht, einmal auch die „Weiblichkeit“ in seiner Kunst hervorzuheben.«³⁷²

3. 4. 5 Aspekte der Körperlichkeit bei Busoni

Der Kanadier *Marshall McLuhan* (1911-1980)³⁷³ gilt als einer der bedeutendsten Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts.³⁷⁴ Nach seiner Theorie zufolge gelten Medien als Ausweitungen – »extensions« – des menschlichen Sinnapparates und Köpers. Nach *McLuhan* kann jedes Medium als eine Köperausweitung verstanden werden. Diese stellen Prothesen und Modifikationen der menschlichen Sinne und damit der menschlichen Wahrnehmung dar. So gelten beispielsweise Kommunikationsmedien als Ausweitungen der Sinnesorgane und das »Rad« als eine Art Verlängerung des Bewegungsapparates.³⁷⁵

Führt man diese Denkansätze weiter, so könnten auch Musikinstrumente als Ersatz oder Erweiterung menschlicher Körperteile gelten. Komplexe musikalische Äußerungen, wie z. B. Polyphonie werden dem Einzelnen durch das jeweilige Instrument ermöglicht. Diese könnte der Ausführende alleine mit seinen körperlichen Fähigkeiten wie singen oder Händeklatschen nicht tätigen. Beim Spielen eines Instrumentes – in speziellen Fall des Klaviers – sind jedoch nicht nur die Finger in Bewegung. Der Pianist spielt unter vollem Einsatz des Köpers und beansprucht dabei Schultern, Arme, Rücken und Füße. Auch Gedanken und Emotionen sind dabei von großer Wichtigkeit.³⁷⁶

Vom Standpunkt der Physiologie muss beim Klavierspielen auf jeden Fall eine Überlastung der schwächeren Muskulatur vermieden werden. Der Pianist sollte dabei seine Haltung am Klavier so einrichten, dass z. B. die Arme hauptsächlich vom Rücken her getragen werden und dass dadurch alle Positionswechsel ganz schnell und leicht vonstattengehen können. Dies kann unter anderem auch durch einen aufrechten Sitz mit guter Gewichtsverteilung zwischen

³⁷¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 3, S. 16.

³⁷² Ebda., S. 16.

³⁷³ Vgl. <http://www.marshallmcluhan.com/biography/>, recherchiert, am 11.01.2015.

³⁷⁴ Vgl. <http://www.zeit.de/2011/30/Medientheoretiker-McLuhan>, recherchiert, am 10.01.2015.

³⁷⁵ Vgl. <http://www.texturen-online.net/campus/campustexte/mcluhan/>, recherchiert, am 18.03.2015.

³⁷⁶ Vgl. Deniza, Artikel *Klavier als musikalisches Medium*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, S. 404-405.

Sitzfläche und Füßen ermöglicht werden. Wie hoch und in welcher Entfernung man zum Instrument sitzt, ist deshalb beim Musizieren nicht ausreichend. Man muss vor allem wissen, wie weit vorn oder hinten man auf dem Klavierstuhl sitzt. Zudem sollte gewährleistet sein, dass in keinem Augenblick die Verbindung zwischen den Fingern und den Armen des Spielers bis hin zum Rumpf unterbrochen wird, was eine ständige, manchmal kaum sichtbare Anpassungsbewegung in allen Gelenken bedarf.³⁷⁷

Vor allem weist der Theaterwissenschaftler *Reinhard Ermen*³⁷⁸ (1954*)³⁷⁹ in seiner Busoni-Monographie aus dem Jahr 1996 auf den Aspekt der »Körperlichkeit des Klavierspiels« Busonis hin. Ein kräftiges Spielen ist mit einer hohen Lautstärke nicht gleichzusetzen.³⁸⁰

»Busoni hat sich das Klavier ganz unterworfen. Insbesondere der Pedalgebrauch ist Schlüssel zur Realisierung des Busonischen «Non Legato», was wiederum Gisella Selden-Goth am sinnfälligsten auf den Punkt bringt: «In Erkenntnis, daß ein wahres Legato dem Wesen des Tasteninstrumentes widerstrebt, ihm unorganisch ist, verzichtet er von vornherein auf die Erziehung eines solchen und meißelt jeden Ton für sich hin, die Bindung in der Kantilene allein durch ständigen, auf das letzte auskombinierten Gebrauch des Pedals erzielend.» Andere Eigenarten scheinen eine gewisse Abneigung gegen das Untersetzten des Daumens gewesen zu sein, jedenfalls berichtet das der rumänische Pianist Theophil Demetrescu, und – davon in gewisser Weise abhängig – die Wendung des Körpers hin zu dem Bereich der Tastatur, an dem gerade gespielt wird. Das wiederum erklärt die vielgerühmte Körperlichkeit (im wahrsten Sinne des Wortes) bzw. die enorme Kraft seines Spiels, was nicht gleichzusetzen ist mit Lautstärke.«³⁸¹

Auch in Busonis Berliner Musikzimmer zeigt sich eine enorme »Präsenz des Köpers«. Der Arbeitsplatz Busonis war eine Orgelbank, durch dem es ihm möglich war, sich ganz auf den Klang und auf sein eigenes Spielen konzentrieren zu können.³⁸²

»Diese Anwesenheit des gesamten Köpers gleichsam im Zentrum des Spiels wird auch durch einen Blick in sein Musikzimmer im Haus Victoria-Luise-Platz belegt: Der Arbeitsplatz des Pianisten ist eine Art Orgelbank, die das Bewegen des Köpers an der Tastatur am leichtesten gestattet. Und trotzdem wird angesichts solcher Kraftakte immer wieder betont, mit welcher Ruhe Busoni sich selbst kontrolliert, ja mit welcher Konzentration er dem eigenen Spiel lauscht.«³⁸³

³⁷⁷ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhüller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 201.

³⁷⁸ Vgl. <http://www.swr.de/swr2/programm/swr2-moderatoren-reinhard-ermen/-/id=661104/did=3105884/nid=661104/jymerj/index.html>, recherchiert, am 30.11.2014.

³⁷⁹ Vgl. <http://www.kunstforum.de/person.aspx?pid=614>, recherchiert, am 19.09.2014.

³⁸⁰ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 38.

³⁸¹ Ebda.

³⁸² Vgl. Ebda.

³⁸³ Ebda.

Eine Sonderstellung in Busonis pianistischen Schaffen und vor allem in seiner Beschäftigung mit Bach, stellt für ihn das Spielen von Oktaven dar. Gilt das Oktavenspiel für Busoni in der heutigen Zeit für einen Pianisten als selbstverständlich, so finden sich kaum Lehrbücher oder etwaige Schulen über deren Spieltechniken:³⁸⁴

»So hervorragend die Rolle ist, welche die Oktaventechnik in der heutigen Klavierliteratur spielt, so vieles auch an Schulen und Beispielen davon vorhanden, so wenig ist jedoch gelehrt und geschrieben worden, in welcher Weise Oktaven zu spielen sind. Infolgedessen fühlt sich der Herausgeber veranlaßt, an dieser Stelle in möglichster Kürze das Wichtigste darüber zu sagen.«³⁸⁵

Beim Spielen von Oktaven muss neben der Bewegungsrichtung dafür gesorgt werden, dass die aufgewandte Kraft auch tatsächlich einzig für die Tonerzeugung – also die Beschleunigung der Taste – genutzt wird und nicht für andere Bewegungen die zusätzlich Zeit und Kraft kosten. Was meistens zu einem Verlust an Tonvolumen führt, ist das Aus-der-Bahn-Geraten des Oberkörpers oder der Arme des Spielers, da ein Teil der Kraft nicht in die eigentliche Tonerzeugung investiert wird. Versucht man nun beim Spielen eine völlige Kraftentfaltung zu erreichen, so ist es notwendig, dass der Spieler den Rückstoßimpulsen, die sich als Folge des Anschlages ergeben, entgegenwirken kann.³⁸⁶

Für das konstruktive Erlernen des Oktavenspiels schlägt Busoni drei Unterteilungen, nämlich die »Stellung der Hand«, die »Bewegung«, die »Phrasierung« vor. Der erste Punkt bezieht sich auf die »Stellung der Hand«. Seiner Meinung nach, sollte das Handgelenk eine leichte Neigung nach unten zeigen und der Handrücken sollte eine ebenmäßige Linie bilden:³⁸⁷

»Der Rücken der Hand, bis zum Mittelglied der Finger, soll eine ebenmäßige, beinahe horizontale Linie bilden, die eine leichte Neigung vom Handgelenk nach unten zeigt. Die mittleren drei meist unbeschäftigten Finger sind lose zusammen zu gruppieren, deren Enden nach innen zu kehren, um so das störende Wischen über die innerhalb der Oktave liegenden Tasten zu vermeiden. Während das Gelenk vollkommen lose spielen soll, möge man darauf bedacht sein, die Oktavendistanz zwischen Daumen und dem fünften Finger streng ein- und stets bereit zu halten.«³⁸⁸

Der zweite Punkt stellt den Bewegungsaspekt des Oktavenspiels dar. Dort sieht er eine weitere Untergliederung vor:

a) das Anschlagen der Taste selbst

³⁸⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 12.

³⁸⁵ Vgl. Ebda.

³⁸⁶ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenheller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 199.

³⁸⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 12.

³⁸⁸ Ebda.

b) den Arm

c) die Drehung des Gelenkes.³⁸⁹

Beim Anschlag der Taste verweist Busoni auf die Wichtigkeit einer kurzen, »entscheidenden« Bewegung des Handgelenks nach unten.³⁹⁰

»...das Anschlagen der Taste: eine kurze entscheidende Bewegung nach unten. Letzteres will der Herausgeber ausdrücklich betont wissen.«³⁹¹

Durch diese bestimmte – wie Busoni es formuliert »entscheidende Bewegung« – ergibt sich durch die Geschmeidigkeit des Handgelenks und durch den Klaviermechanismus ein automatisches »Zurückprallen« des Handgelenkes in seine Ausgangsposition. Diese Technik gilt nicht nur beim Staccato-Spiel, sondern auch bei dem gebundenen Spielen (»Portamento«) der Oktaven.³⁹²

»(Gilt dies auch vorzugsweise für das kurze Staccatospiel, das charakteristische Element der Oktaventechnik, so bezeichnet es doch ein auch auf ihre Unterarten: das Portamento, das gebundene Oktaven sich erstreckendes, gemeinsames Prinzip.)«³⁹³

Bei zweckmäßiger Behandlung erlaubt die Mechanik des Klaviers eine ganz erhebliche Kraftersparnis. Zum Gedrückt-halten der Tasten ist weitaus weniger Kraft notwendig, als zum Überwinden des Tastenwiderstandes zu Beginn jedes Tastenanschlags. Deshalb ist jeder Anschlag auf dem Klavier im Grunde genommen ein »Staccato-Anschlag«, d. h. ein kurzer, intensiver Impuls. Hierbei kann sich der Finger von der Taste sofort, langsam oder aber kontinuierlich – mit minimalem Druck, der die Taste noch eine Weile am Tastenboden hält – lösen. Je bestimmter und genauer der Pianist sowohl die notwendige Kraftdosierung als auch vor allem den Zeitpunkt des Aktivwerdens und der möglichen Reduzierung spürt, umso differenzierter ist seine Anschlagstechnik. Zudem wird er wesentlich ökonomischer mit seinen Kräften umgehen, um diese dann zum erforderlichen Zeitpunkt effizient einsetzen zu können.³⁹⁴

Hier könnte man Parallelen zum 3. »Newtonschen Axiom« ziehen. Dieses besagt, dass die Wirkung auf einen Körper, stets mit einer Gegenwirkung gleichzusetzen ist, nach Isaac Newton »actio = reactio«. Die Wirkung zweier Körper aufeinander ist stets gleich und von

³⁸⁹ Vgl. Ebda.

³⁹⁰ Vgl. Ebda.

³⁹¹ Ebda.

³⁹² Vgl. Ebda.

³⁹³ Ebda.

³⁹⁴ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenhöller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 201.

entgegengesetzter Richtung, wie z. B., dass der fallende Stein die Erde ebenso stark anzieht, wie die Erde den Stein.³⁹⁵

Die Schaffung von Bewegungskomplexen wird beim Klavierspielen durch die Erkenntnis der Spielpositionen der Hand (wie viele Töne passen in einen Griff bzw. in eine Bewegungsposition) erleichtert. Auf der Klaviatur ermöglichen die Spielpositionen zudem eine bessere räumliche Orientierung. Wenn der Interpret die Wege der z.B. Oktaven- oder Akkordsprünge genau kennt, die jeder einzelne Finger zurücklegen muss, so kennt er ebenso den genauen Zeitverlauf, den er auch dafür aufwenden muss. Somit kann er unnötige Bewegungen vermeiden, denn jeder verschenkte oder gewonnene Millimeter ist letztlich gleich bedeutend mit verschenkter oder gewonnener Zeit. Die Größe der Anschlagsbewegungen, wozu auch die Bewegungen zum Beenden der Töne gehören, ist von diesem Aspekt ebenso betroffen. Jeder Pianist sollte deshalb nicht nur theoretisch, sondern auch vom Bewegungsausmaß her fühlen, wie weit die Taste nach dem Anschlag zurückkommt.³⁹⁶

Busoni erwähnt das Vorgreifen der Finger bzw. das Vorfühlen der Tasten beim Präludium XV (Präludium in G-Dur, WK I). Für ihn ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die Finger bereits ihren zu gehenden Weg alleine wissen:³⁹⁷

»Festigkeit des Anschlages und Treffsicherheit sind für das Spiel von drei- und vierstimmigen gebrochenen Akkorden notwendigste Bedingung. Die Hand soll die Lage der Töne im voraus fühlen, ja der volle Akkord in den Fingern bereit liegen, als wenn sämtliche Stimmen zugleich anzuschlagen wären: dadurch wird der Ungleichmäßigkeit und Fehlgriffen der Weg versperrt.«³⁹⁸

Er schlägt deshalb vor, jeden einzelnen Ton des Präludiums »akkordisch« auszusetzen und diesen sodann in mehreren Varianten zu üben.³⁹⁹

»Es erscheint deshalb ratsam, die Figur vorerst in geschlossenen Akkorden zu üben.«⁴⁰⁰

Er notiert weiter:

»Die folgenden Varianten ermöglichen einen mannigfacheren Nutzen aus ihr zu ziehen.«⁴⁰¹

³⁹⁵ Vgl. Müller, Artikel *Newtonsche Axiome*, in: Lexikon-Institut Bertelsmann (Hrsg.), *Das moderne Lexikon*, S. 185.

³⁹⁶ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahler und Peter Rummenheller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 203.

³⁹⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 34.

³⁹⁸ Ebda.

³⁹⁹ Vgl. Ebda.

⁴⁰⁰ Ebda.

⁴⁰¹ Ebda.

Busoni geht auch auf die Wichtigkeit des Armes ein, der für das Oktavenspiel, nach seiner Unterrichtsmethode, nicht wegzudenken wäre. Der Arm hat die Aufgabe die Bewegung der Hand zu unterstützen:⁴⁰²

»...die des Armes. Dieser hat die Aufgabe, in seitwärts- horizontaler Richtung der Hand zu folgen und sie bis über die Stelle zu führen, wo der Niederschlag erfolgen soll. So wird es möglich, die Tasten in senkrechter Richtung anzuschlagen und voll in der Mitte zu treffen. Auch bei der Bewegung des Armes – sie erstreckt sich übrigens vorwiegend auf den Vorderarm – muß die vollkommenste Ungezwungenheit herrschen.«⁴⁰³

Die dritte Art der Bewegung (c.) bezieht sich auf die Drehung des Handgelenks. Sie ist vor allem bei dem Übergang von den Untertasten auf die Obertasten von Nöten:⁴⁰⁴

»...die Drehung des Gelenkes, beziehungsweise der Hand nach beiden Seiten hin, bei ruhig verhaltenem Arm, sowie die kleine Rückung von den Untertasten auf die Obertasten und umgekehrt. Erstere findet statt, wenn die Entfernung zwischen den angeschlagenen Tasten zu gering ist, um eine Verschiebung des Armes zu beanspruchen.«⁴⁰⁵

Er formuliert weiter:

»Beim Übergang von den Untertasten zu den weiter zurückliegenden Obertasten ist der Treffpunkt der Taste so zu verrücken, daß die Hand allmählich vom Rande der Tastatur nach der Mitte gebracht wird.«⁴⁰⁶

Bei dem Übergang von Unter- auf Obertasten sollte nach Busoni das Handgelenk in gleicher Höhe bleiben:⁴⁰⁷

»Dabei ist noch eine Regel zu berücksichtigen, daß das Gelenk beim Anschlagen der Untertasten wie der Obertasten in gleicher Höhe bleibt.«⁴⁰⁸

Von besonderer Wichtigkeit beim Spielen der Oktaven ist es, dass beide Töne der Oktave gleichermaßen gespielt werden:⁴⁰⁹

»Vor allem gilt es jedoch, ein tonlich und rhythmisch präzises Treffen und einen gleichen Grad von Stärke in den beiden Noten der Oktave zu erlangen.«⁴¹⁰

⁴⁰² Vgl. Ebda., S. 12.

⁴⁰³ Ebda.

⁴⁰⁴ Vgl. Ebda.

⁴⁰⁵ Ebda.

⁴⁰⁶ Ebda.

⁴⁰⁷ Vgl. Ebda., S. 16.

⁴⁰⁸ Ebda., S. 12.

⁴⁰⁹ Vgl. Ebda.

⁴¹⁰ Ebda.

Der dritte und letzte Punkt, den Busoni in seiner Oktavenstudie darstellt, ist jener der »Phrasierung«, der allerdings nur in der »geistigen Vorstellung« vorhanden ist:⁴¹¹

»3. die Phrasierung, das heißt die Zerlegung einer Passage in Gruppen, je nach ihren musikalischen Motiven (a), der Stellung der Töne auf der Klaviatur (b), oder dem Wechsel der Richtung (c). Diese Zergliederung darf aber nur für den Spieler hörbar und beim **öffentlichen Vortrag** eigentlich nur geistig vorhanden sein.«⁴¹²

Busoni merkt an, dass der Aspekt der »geistigen Phrasierung« theoretisch bisher noch nicht beleuchtet worden ist:⁴¹³

»Meines Wissens wurde dieses wichtige Hilfsmittel, welches übrigens von der musikalischen Phrasierung ganz unabhängig ist, bisher nicht theoretisch berücksichtigt.«⁴¹⁴

Die Phrasierungen kennzeichnet Busoni bei seinen darauffolgenden Beispielen (in Oktaven gedacht) mit eckigen Klammern:

Beispiel, Bach Busoni, Anhang zu Fuga X (Fuge in e-Moll, WK I), Phrasierung der Oktaven⁴¹⁵

Bei der musikalisch/technischen »Phrasierung« werden kurze gedankliche Abschnitte von Tongruppen gebildet, die besonders bequem und schnell überschaubar am Instrument umzusetzen und erlernbar sind. Innerhalb der Gruppen werden Richtungswechsel der Melodie und Bewegung von weißen zu schwarzen Tasten dabei meist vermieden. Bei dem Wechsel von einem Abschnitt zum nächsten befindet man sich sozusagen in einem »toten Raum«. Währenddessen können dort solche Richtungswechsel stattfinden, ohne dass die Spielbewegung gehemmt wird und ohne dass dadurch das Bewusstsein zusätzlich belastet wird. Wenn sich beim Einstudieren technisch anspruchsvoller Stellen nach diesem Prinzip gefundene Einheiten nicht mit den musikalischen Strukturen überschneiden, dann werden diese nur solange eingeübt, bis die technischen Hindernisse für den Spieler überwunden sind,

⁴¹¹ Vgl. Ebda.

⁴¹² Ebda.

⁴¹³ Vgl. Ebda.

⁴¹⁴ Ebda.

⁴¹⁵ Ebda., S. 13.

also bis die Hände die Bewegungsabläufe automatisiert haben und der Spieler die geforderte Nuancierung verwirklichen kann.⁴¹⁶

Die Wichtigkeit vom Oktavenspiel notiert Busoni als letzten Punkt in dem Anhang zur Fuga X (Präludium und Fuge in e-Moll, WK I). Für die Transkription Bachscher Orgelwerke auf das Pianoforte ist das Erlernen der Oktaven unumgänglich:⁴¹⁷

»Ist die Kritik des Oktavenspiels für das vorliegende Werk verloren, um so hilfreicher wird sie sich bei dem Vortrag Bachscher Orgelstücke auf dem Klavier erweisen (vergleiche übrigens den Anhang zum I. Band).«⁴¹⁸

In eben diesem Anhang (Präludium und Fuge in e-Moll, WK I) schlägt Busoni sogar vor, die Fuge in eine Oktavenübung umzuschreiben oder – wie er es formuliert – »zu verwandeln«:⁴¹⁹

»Der Herausgeber schlägt vor, diese Fuge vermittles Verdopplung des Soprans in der oberen Oktave und des Basses in der unteren Oktave in eine Oktavenübung zu **verwandeln**, deren Nutzen, der eigentümlichen Gestaltung der Figuren zufolge, erheblich sein wird.«⁴²⁰

Interessant ist hierbei Busonis Formulierung der »Verwandlung«. Der Begriff »Verwandlung« zählt zu jenen, die einen gewissen Aspekt der »Beweglichkeit« darzustellen versuchen. Aus diesem Grund ist er für das Verständnis einer in der Zeit und Raum bewegten Musik besonders gut geeignet.⁴²¹ So sieht Riethmüller »die Idee der Verwandlung als einen Grundbegriff in der Poetik Busonis« und als ein Grundwort der Dichtung zu Zeiten Busonis.⁴²²

»Ferner ist – nicht zufällig – Verwandlung ein Grundwort der Dichtung der Zeit Busonis, so bei Hoffmansthal und besonders bei Rilke.«⁴²³

Weitere Aspekte lassen sich unter dem Begriff »Verwandlung« nach Riethmüller in Busonis Musikschaffen eingliedern.⁴²⁴

»„Verwandlung“ dient als Stichwort dafür, das für Busoni wichtige begriffliche und musikalische Feld „Variation“- „Veränderung“- „Übertragung“- „Transkription“- „Transformation“ u. ä. zu beleuchten.«⁴²⁵

⁴¹⁶ Vgl. Grossmann, *Der geborene Virtuose? Gedanken zur Erlernbarkeit von Virtuosität*, in: Heinz von Lösch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhöller (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, S. 203.

⁴¹⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 13.

⁴¹⁸ Ebda.

⁴¹⁹ Vgl. Ebda., S. 12.

⁴²⁰ Ebda.

⁴²¹ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 27.

⁴²² Vgl. Ebda., S. 26-27.

⁴²³ Ebda., S. 27.

⁴²⁴ Vgl. Ebda.

⁴²⁵ Ebda.

Die musikalische Kategorie der »Variation« wäre nach Riethmüller eine Eingrenzung bzw. eine ungenaue Beschreibung von Busonis »Oeuvre«. Bei der Verwandlung wird nicht nur etwas verändert, sondern es wird auch auf den Prozess selbst aufmerksam gemacht. Riethmüller zieht hier den Vergleich zu Ovids *Metamorphosen*, bei welchen sich jeweils Daphne und Syrinx verwandeln.⁴²⁶

»Verwandlung. Bewußt wird angesichts der Bedeutungsmannigfaltigkeit dieses Begriffs und seine Umfeldes davon abgesehen, von der spezifisch musikalischen Kategorie der „Variation“ auszugehen, und zwar einerseits deshalb, weil „Variation“ trotz der Doppeldeutigkeit eines allgemeinen musikalischen Formungsprinzips und einer besonderen musikalischen Form noch zu eng ist, um exakt und adäquat das zu beschreiben, was Busonis Schaffen auszeichnet, andererseits deshalb, weil „Verwandlung“ – oder „Metamorphose“ – besser zum Ausdruck bringt als „Veränderung“ oder „Variation“, daß etwas nicht nur verändert wird (das Verfahren bezeichnet wird), sondern auch, daß etwas in ein anderes übergeht (**das Ergebnis der Veränderung angesprochen wird**), ähnlich wie sich in Ovids *Metamorphosen* Daphne in einen Lorbeerbaum und Syrinx in ein Schilfroh verwandeln.«⁴²⁷

Im darauffolgenden Präludium (Präludium und Fuge in F-Dur, WK I), wird die Idee der »Verwandlung« von Busoni erneut aufgegriffen, allerdings nicht mehr im Zusammenhang mit einer Oktaven-, sondern mit einer Trillerstudie. In der Fußnote zum Präludium notiert Busoni die Vielschichtigkeit und Wichtigkeit des Trillers. Er gilt in der Klavierliteratur nicht nur als Ausschmückungsmittel, sondern auch als selbstständiges Element des virtuosen Klavierspielens. Erneut wird Bezug auf vergangene Komponisten wie Beethoven und Liszt Bezug genommen.⁴²⁸

»Während die Oktaven (vergl. Anhang zur vorigen Fuge) erst im neueren Klavierspiel gewonnen haben, so spielen die Triller in der Klavierliteratur aller Zeiten die wichtigste Rolle. Welche Verwandlungen aber der Triller vom einfachen Ausschmückungsmittel der Melodie bis zur selbstständigen Virtuosenleistung erfahren, offenbart sich in seinen hervorragendsten Erscheinungen bei Bach, Beethoven und Liszt. Die vielgestaltigsten und meines Erachtens in verwickeltesten Aufgaben für das Studium des Trillers finden sich in Beethovens Sonaten, Konzerten und Variationswerken.«⁴²⁹

Busoni sieht den Triller in ein gewisses Zeitmaß eingebettet. Nach ihm sollte der Triller eine gezählte Quantität an Noten aufweisen und eine rhythmische Einteilung erfahren. Damit ist eine Gleichmäßigkeit garantiert:⁴³⁰

⁴²⁶ Vgl. Ebda., S. 26-27.

⁴²⁷ Ebda.

⁴²⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 16.

⁴²⁹ Ebda.

⁴³⁰ Vgl. Ebda.

»Dem ist noch hinzuzufügen, daß der Triller überall und stets eine gezählte Quantität Noten enthalten und eine rhythmische Einteilung erfahren soll, wodurch allein eine absolute Gleichmäßigkeit bewahrt werden kann.«⁴³¹

Busoni sieht zwischen dem Triller und dem Spielen von Oktaven eine Verbindung. Ein Triller ist nicht bloß das schnelle nacheinander Spielen zweier Töne, sondern lässt sich auch am Klavier in mehreren Variationen ausführen. So unterscheidet er zwischen Terzentrillern, einfache Trillern mit gehaltenen Tönen und zerlegten Doppeltrillern. Die Terzentriller soll man zur Kombinationen in Quartan, Quinten und Sexten ausweiten. Bei dem Studium von Trillern mit einer zweiten obligaten Stimme, sieht Busoni bereits die pianistischen Nachfolger Bachs – wie Beethoven und Liszt.⁴³²

»Doppeltriller in Gegenbewegung und mit akkordischen Intervallen ... (vergl. die Coda von Beethovens Es dur-Konzert, I. Satz)...Die Triller mit einer zweiten obligaten Stimme ... wozu auch Melodien mit unterlegten Trillerorgelpunkten gehören (vergl. Beethoven, op. 53, 109, 111)...Als eine ergänzende Nachstudie ist noch das Tremolo zu nennen, welches recht eigentlich ein Triller in weiteren Intervallen ist. (vgl. Liszts Transzendente Tremolo-Etüde nach Paganinis Caprice.).«⁴³³

Auch der Oktaventriller findet Erwähnung:

»Endlich entstand durch den Wunsch, auch drei- und mehrstimmige Triller erzielen zu können, die Idee: Triller durch Vor- und Nachschlagen zweier Hände auszuführen, die sich in der Folge auf einstimme Triller und Oktaventriller übertrug.«⁴³⁴

Es findet sich eine weitere interessante Übungsmethode bezüglich des Erlernens der Triller auf die Busoni detailliertest eingeht. Den Triller sollte man in den verschiedensten Lagen auf der Klaviatur einstudieren.⁴³⁵

⁴³¹ Ebda.

⁴³² Vgl. Ebda.

⁴³³ Ebda.

⁴³⁴ Ebda.

⁴³⁵ Vgl. Ebda.

Versch. Fingersätze.

2 Untertasten 2 Obertasten 1 Unter T. 1 Ober T. in kl. Sekunde 1 Unter T. 1 Ober T. in gr. Sec. 1 Ober T. 1 Unter T. in kl. Sec. 1 Ober T. 1 Unter T. in gr. Sec.

Beispiel, Entwurf zum systematischen Einstudieren von Trillern (WK I, Bach Busoni Heft 2)⁴³⁶

»Der hier folgende Entwurf zu systematischen Trillerübungen ist je nach den individuellen Bedürfnissen zu modifizieren.«⁴³⁷

So unterscheidet er mehrere Übungsmethoden:

- zwei Untertasten
- zwei Obertasten
- einer Untertaste und einer Obertaste in kleiner Sekunde
- einer Untertaste und einer Obertaste in großer Sekunde
- einer Obertaste und einer Untertaste in kleiner Sekunde
- einer Obertaste und einer Untertaste in großer Sekunde⁴³⁸

Diese sind jeweils in verschiedenen Fingersätzen und in abwechselnden rhythmischen Kombinationen zu üben.⁴³⁹

Busoni verweist bezüglich der Ausführung der Triller bei Johann Sebastian Bach auf dessen Sohn, *Carl Philipp Emanuel Bach*. In seinem musikpädagogischen Lehrwerk »Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen« von 1787 orientiert sich Busoni – in manchen Bereichen – an Philipp Emanuels Anweisungen, die für ihn heute immer noch Geltung haben. In der ersten Fußnote zum Präludium IX (Präludium in E-Dur, WK I) erklärt er die Ausführung des Trillers unter Bezugnahme auf Carl Phillip Emanuel Bach:⁴⁴⁰

»An dieser und den analogen Stellen steht das Zeichen \blacklozenge über der Note. Die ausgeführte Notierung zeigt, wie das Zeichen verstanden werden soll. Daß diese Pedanterie leider am Platze ist, erkannte schon Bülow und vor ihm Philipp Emanuel Bach, aus dessen „Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1787“ wir diesbezüglich die folgenden, noch heute ihre volle Geltung bewahrenden Sätze entnehmen.«⁴⁴¹

⁴³⁶ Ebda.

⁴³⁷ Ebda.

⁴³⁸ Ebda.

⁴³⁹ Vgl. Ebda.

⁴⁴⁰ Vgl. Ebda., S. 2.

⁴⁴¹ Ebda.

Auch im Anhang zum Präludium XI (Präludium in F-Dur, WK I) verweist Busoni auf Carl Philipp Emanuel Bachs Lehrwerk:⁴⁴²

»In besonderer Beziehung zu dem speziell Bach'schen Triller stehen vor allem die folgenden Sätze Ph. E. Bachs, die wir seinem bereits bei Praeludium IX zitiertem Werke entnehmen.«⁴⁴³

Ganz besonders wichtig scheint es Busoni zu sein, wenn ein Stück mit einem Triller endet, so wie im Beispiel des Präludiums XVI (Präludium in g-Moll, WK I). Diesen – wie Busoni schreibt – »Schlusstriller« gilt es, mit einem Nachschlag zu beenden. Dabei sieht er erneut eine Parallele zu Carl Philipp Emanuel Bach:⁴⁴⁴

»„Ein Triller ohne folgende Noten, z. B. am Ende, über einer Fermate usw. hat allezeit einen Nachschlag“ (Ph. E. Bach).«⁴⁴⁵

Das Prinzip der Verwandlung war nicht nur zur Zeit Busonis ein zentrales Thema in der Musik, sondern vor allem auch in der Literatur. Dort werden allerdings weitaus erschreckendere Dimensionen erreicht, wie im Beispiel der Erzählung »Die Verwandlung« von *Franz Kafka* gezeigt wird. In dieser Geschichte findet eine Metamorphose des »Gregor Samsa« zu einem riesigen Ungeziefer statt.⁴⁴⁶ Die Anfangsverse lauten:

»Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte...«»Was ist mit mir geschehen?“, dachte er. Es war kein Traum.«⁴⁴⁷

Bei Busonis Fußnoten in seiner Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers könnte man sich die Frage stellen, ob nicht auch durch seine Anweisungen und Änderungen der Spieltechnik eine »Verwandlung« der körperlichen Bewegungsabläufe einhergeht.

Ein weiteres interessantes Beispiel, bei welchem sich die Schwierigkeit der Einordnung von Busonis kompositorisches Schaffen zeigt, findet sich im Anhang zu Fuga XV (Präludium und Fuge in G-Dur, WK I). Die Fuge wird allerdings von Busoni mit jener des zweiten Bandes aus dem Wohltemperierten Klaviers ausgetauscht (wie auch die Es-Dur Fuge des ersten Bandes mit jener des zweiten Bandes). Während es in der Es-Dur Fuge vorwiegend ästhetische

⁴⁴² Vgl. Ebda., S. 16.

⁴⁴³ Ebda.

⁴⁴⁴ Vgl. Ebda., S. 43.

⁴⁴⁵ Ebda.

⁴⁴⁶ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 167.

⁴⁴⁷ Kafka, *Die Verwandlung*, S. 9.

Gründe waren, die ihn zum Austausch veranlassten, so waren es bei der G-Dur Fuge technische Zwecke.⁴⁴⁸ In der Anmerkung zur G-Dur Fuge heißt es:

»Diese Fuge ist ursprünglich die fünfzehnte des zweiten Bandes. Waren es bei der Es-dur Fuge vorwiegend ästhetische Gründe, die den Herausgeber zu dem gleichen Tausch veranlaßten, so sind es hier hauptsächlich technische Zwecke, auf welche die Änderung zielt. Die Beziehung dieser Motive („zackige“ Akkordfiguren, wie wir sie in einer Anmerkung zur letzten Invention nannten) zueinander sind in der Tat unleugbar.«⁴⁴⁹

Allerdings fügen sich nach Busoni auch die ästhetischen Kategorien und das harmonische Konzept der ausgetauschten Werke perfekt zusammen.⁴⁵⁰

»Durch ihre Nebeneinanderstellung und mit den folgenden Varianten gewinnen wir einen Zyklus zusammengehörender Studien. Es blieb also dem Herausgeber nur noch übrig, den ästhetischen Wert seiner Neuerung zu prüfen; sie ergibt ein überraschend harmonisches Verhältnis der Fuge zum Präludium. Das letzte Bedenken – wie die zwei übriggebliebenen Stücke zueinander passen – scheint uns, nach einem Vergleich ihres gemeinsamen leichtartigen Charakters ebenfalls behoben.«⁴⁵¹

Im Anhang zur Fuge finden sich zwei Bearbeitungen. Eine »Compositions-Studie nach Kellner's Abschrift« und eine »Bearbeitung der Fuge für zwei Pianoforte«.⁴⁵²

Ⓑ Compositions-Studie.¹⁾

Anderer Fassung der Fuga XV, nach Kellner's Abschrift.

Beispiel WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in G-Dur, »Compositions-Studie«⁴⁵³

Erneut erwähnt Busoni den Grund für diese Bearbeitung. Für ihn ist sie ein wunderbares Beispiel für einen Einblick in die »Werkstatt des Meisters« von Johann Sebastian Bach.⁴⁵⁴

»Die vorliegende Fassung der Fuge, die – wie die Redewendung lautet – uns einen Einblick in die Werkstatt des Meisters gestattet und recht gut als eine ausgeführte Skizze des vorhergehenden Stückes gelten kann, möge hier als eine „Kompositionsstudie“ **betrachtet** und

⁴⁴⁸ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 36.

⁴⁴⁹ Ebda.

⁴⁵⁰ Vgl. Ebda.

⁴⁵¹ Ebda.

⁴⁵² Vgl. Ebda., S. 38.

⁴⁵³ Ebda.

⁴⁵⁴ Vgl. Ebda.

gewürdigt werden. Ihre naive Ausdrucksform ist entschieden nicht ohne Reiz; viele bestechende Eigenschaften bewogen den Herausgeber, diese „Fughette“ in die Sammlung aufzunehmen.«⁴⁵⁵

An diesem Beispiel lässt sich schwer eine eindeutige Unterscheidung zwischen »Komposition« und »Überarbeitung« vollziehen. Die Begriffe gehen ineinander über. Hierbei sei wieder auf den Verwandlungs-Gedanken von Riethmüller verwiesen. Für ihn kann die Wiedergabe von Musik als eine verbale Deutung des Begriffes »Verwandlung« verstanden werden.⁴⁵⁶

»Verwandlung gehört, *in sua summa generalitate* angenommen, zu den Bewegung bezeichnenden Begriffen und ist von daher für die Erklärung der in der Zeit (und im Raum) bewegten Musik besonders geeignet. Musikalisch gesehen fallen unter sie sowohl alle mit dem speziellen Terminus „Variation“ gemeinten Verfahren als auch das ganze Feld der Bearbeitungen. Außerdem kann die musikalische „Interpretation“, sei es als Nachschaffen (Ausführung, Wiedergabe), sei es als verbale Deutung, als Verwandlung begriffen werden, zumal „Interpretation“ auch Übertragung bedeutet.«⁴⁵⁷

Für Riethmüller kann das Komponieren »selbst« als eine Form des »Prozesses« gelten:⁴⁵⁸

»Schließlich kann das Komponieren selbst als ein Prozeß der Verwandlung gelten, womit der Bezirk der Verwandlung keineswegs ganz abgeschritten und etwa die Frage der musikalischen „Anklänge“ und „Zitate“ noch gar nicht berührt.«⁴⁵⁹

Auch in der zweiten Bearbeitung der Fuge (Studie, Bearbeitung der Fuga XV für zwei Pianoforte) geht es Busoni darum, ein Verständnis bezüglich der Bachschen Kompositionstechnik herzustellen. Er weist darauf hin, dass die musikalischen Figuren an Orgelpedalpassagen erinnern und dass es bei einer Bearbeitung des Werkes (Transkription) zu keinem Verlust von »Anmut« oder »Durchsichtigkeit« kommen dürfte.⁴⁶⁰

»Die Figuration ist ganz nach dem Muster echt Bachscher Orgelpedalpassagen beschaffen; und wenn auch das leichte, humorvolle Stück eine solche Belastung, wie es sie durch diese Bearbeitung erfährt, seinen Charakter nach kaum verträgt, so können wir, andererseits, die Gelegenheit nicht unbenutzt verstreichen lassen, eine Studiennummer zu einer Art Technik zu bieten, die bei den Transkriptionen Bachscher Orgelstücke sehr zu statten kommen wird. Doch selbst in dieser Form wird die Fuge, wenn richtig gespielt, nichts von ihrer Anmut und Durchsichtigkeit einbüßen.«⁴⁶¹

⁴⁵⁵ Ebda.

⁴⁵⁶ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 27.

⁴⁵⁷ Ebda.

⁴⁵⁸ Vgl. Ebda.

⁴⁵⁹ Ebda.

⁴⁶⁰ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 39.

⁴⁶¹ Ebda.

Riethmüller sieht den Begriff »Verwandlung« in Zusammenhang mit Busonis Transkriptions-Verfahren (»Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls«⁴⁶²):

»„Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls“. Von diesem allerersten Moment breitet sich (für Busoni) der Gedanke der Verwandlung über die ganze Musik aus und verwirklicht sich – in allen möglichen Transformationen – musikalisch stets aufs neue.«⁴⁶³

Busoni formuliert nachdrücklich, dass all seine Bearbeitungen, die auf technisch-pianistische Zwecke abzielen, nicht auf die »Schaustellung der Virtuosität« hinzielen dürfen. Zudem bieten die Studien einen Einblick in den Kompositionsstil von Bach.⁴⁶⁴

»Wir betonen nachdrücklich – und haben es wiederholt getan – daß die technischen Bereicherungen, deren die Bachsche Musik fähig ist, niemals auf die Schaustellung der Virtuosität hinzielen dürfen, daß sie aber, als ein Mittel zur wirksamen Darstellung von des Meisters Stilgröße, berechtigt und selbst notwendig erscheinen.«⁴⁶⁵

Busoni vertritt die Meinung, dass es nur den »großen Komponisten« gelingt, dem »Wesen und Ursprung der Musik« näherzukommen.⁴⁶⁶ Im »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« erwähnt Busoni Johann Sebastian Bach, der seiner Meinung nach, neben Beethoven mit seinen Kompositionen der »Ur-Musik« am nächsten kommt. Im folgenden Textabschnitt zieht Busoni einen Vergleich mit der Musik Bachs und landschaftlichen Linien.⁴⁶⁷

»Neben Beethoven ist Bach der „Ur-Musik“ am verwandtesten. Seine Orgelfantasien (und nicht die Fugen) haben unzweifelhaft einen starken Zug von Landschaftlichem (dem Architektonisch Entgegenstehenden), von Eingebungen, die man „Mensch und Natur“ überschreiben möchte; bei ihm gestaltet es sich am unbefangenen, weil er noch über seine Vorgänger hinwegschritt – wenn er sie auch bewunderte und sogar benutzte – und weil ihm die noch junge Errungenschaft der temperierten Stimmung vorläufig unendlich neue Möglichkeiten erstehen ließ.«⁴⁶⁸

Im ersten Band des Wohltemperierten Klaviers sieht Busoni Ähnlichkeiten zwischen der ersten Fuge in C-Dur und einem »architektonischen Bauplan«. Er stellt die C-Dur Fuge jene der es-Moll Fuge gegenüber.⁴⁶⁹

»Einer architektonisch so vollendeten Gestaltung wie sie dieser Fuge zu eigen ist, werden wir vielleicht im ersten Bande einmal noch, und zwar in der bedeutsamen, allerdings in ganz anderem

⁴⁶² Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 28-29.

⁴⁶³ Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 27.

⁴⁶⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 2, S. 39.

⁴⁶⁵ Ebda.

⁴⁶⁶ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 260.

⁴⁶⁷ Vgl. Ferruccio Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 17.

⁴⁶⁸ Ebda.

⁴⁶⁹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 7.

„Baustil“ aufgeführten Es-moll Fuge begegnen. Hier ist der Höhepunkt der Steigerung in der Mitte aufgetürmt, dort hält das unersättliche Streben nach oben bis zum letzten Schlusstakte an.«⁴⁷⁰

Der ersten Fuge aus dem Band unterzieht Busoni eine eingehende und detaillierte Werkanalyse. Das Stück lässt sich im gesamten in drei Teile untergliedern. Exposition, Durchführung und Coda.

»Die Exposition (das aufeinander folgende Erscheinen des Themas in je einer der vier Stimmen im alternierenden Tonart-Verhältnis von Tonika zu Dominante) umfasst sechs Takte und stellt eine ruhige Linie dar. Die Durchführung zerfällt sodann in drei Teile, deren mittlerer der an kontrapunktischen Künsten meistentwickelte ist, während der dritte Durchführungsteil bereits wieder allmählich zur „ruhigen Linie“ („Coda“) zurückleitet.«⁴⁷¹

Er liefert eine Art Skizze für den Bauplan des Werkes.⁴⁷²

»Wenn wir unseren architektonischen Vergleich beibehalten, so werden wir versucht, den Plan dieser Fuge durch die folgende Figur darzustellen:«⁴⁷³

Beispiel, WK I, Bach-Busoni »Architektonischer Bauplan« der ersten Fuge in C-Dur⁴⁷⁴

Das »A« sind bei Busoni sechs Takte, welche der Exposition entsprechen. Der »B« Teil gilt als Durchführung mit insgesamt 17 Takten und wird wiederum in klein a, b und c unterteilt.

- a. sieben Takte (Engführung)
- b. fünf Takte, »engere und engste Führung« (Höhepunkt)
- c. fünf Takte, »wieder einfache Engführung und Rückkehr zur Ruhe«⁴⁷⁵

Die Coda zählt vier Takte mit Themeneinsatz auf der Tonika. Der Themeneinsatz markiert zugleich einen Orgelpunkt, der sich bis zum Schluss des Stückes hält. Dieser kann nach Busoni im letzten Takt in der unteren Oktave nochmals angeschlagen werden.⁴⁷⁶

⁴⁷⁰ Ebda.

⁴⁷¹ Ebda.

⁴⁷² Vgl. Ebda.

⁴⁷³ Ebda.

⁴⁷⁴ Ebda.

⁴⁷⁵ Vgl. Ebda.

⁴⁷⁶ Vgl. Ebda.

Auch die cis-Moll Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers wird mit einem »mächtigen Dome verglichen«, bei der allerdings ein immer wiederkehrendes Grundmotiv in Erscheinung tritt.⁴⁷⁷

»Es ist bei diesem Stück als stiege man vom Grabgewölbe eines mächtigen Domes durch die geräumigen Schiffe, bis in die höchste Wölbung der Kuppel hinauf. In der Mitte unserer Wanderung treten heitere Ornamente an Stelle der früheren, düsteren Schmucklosigkeit; gegen die Höhe zu wird der Bau erhabener und strenger; doch überall tritt eine einheitliche Idee in Erscheinung, aus jedem Teil leuchtet das eine, durchgeführte Grundmotiv hervor.«⁴⁷⁸

Das b-Moll Präludium und auch die dazugehörige Fuge aus dem ersten Band vergleicht Busoni mit »kunstvollen Seitenkapellen« und sieht sie in enger Verbindung mit den cis-Moll und es-Moll Fugen.⁴⁷⁹

»Sowohl das Praeludium als auch die Fuge sind von der erhabenen Art jener in *cis-moll* und *es-moll*. Hatten wir bei der *cis-moll*-Fuge die Vorstellung eines mächtigen Domes, so möchten wir die beiden *b-moll*-Stücke mit kunstvollen Seitenkapellen vergleichen: jenen Gewölben, in denen das kostbarste aufbewahrt wird. Hervorzuheben ist im Praeludium die vollendete Bauart, von der wir nicht umhin können, den Grundriß in wenigen Strichen wiederzugeben.«⁴⁸⁰

Im »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« sieht Busoni die Komponisten Bach und Beethoven als eine Art Anfang, jedoch nicht als abgeschlossene Einheiten. Der »Geist« und deren »Empfindung« – so Busoni – bleiben mit Wahrscheinlichkeit unübertroffen.⁴⁸¹

»Darum sind Bach und Beethoven als ein Anfang aufzufassen und nicht als unzuübertreffende Abgeschlossenheiten. Unübertrefflich werden wahrscheinlich ihr Geist und ihre Empfindung bleiben; und das bestätigt wiederum das zu Beginn dieser Zeilen Gesagte. Nämlich, daß die Empfindung und der Geist durch den Wechsel der Zeiten an Wert nichts einbüßen, und daß derjenige, der ihre höchsten Höhen ersteigt, jederzeit über die Menge ragen wird.«⁴⁸²

Aufgrund dessen, dass die Umsetzung dieser Melodien schon eine »Transkription« an sich ist und vielleicht auch, weil der Komponist mit ihnen etwas Allgemeines probiert zu erfassen, hat diese von der Inspirationslehre und Metaphysik durchdrungene Vorstellung Konsequenzen für den Kompositionsprozess und den Werkbegriff. Bei Busoni durchdringen sich die Einsicht in

⁴⁷⁷ Vgl. Ebda., S. 29.

⁴⁷⁸ Ebda.

⁴⁷⁹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 3, S. 34.

⁴⁸⁰ Ebda.

⁴⁸¹ Vgl. Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, S. 17-18.

⁴⁸² Ebda.

das Wesen der Musik und in den Kompositionsprozess. Diese Kategorien werden allerdings stets von verschiedenen Seiten aus betrachtet.⁴⁸³

Ein interessantes Beispiel dafür, dass die Grenzen selbst bei dem »zusammengehörenden Typus« Präludium und Fuge fließend sind, bietet das fünfte Stück aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers (Präludium und Fuge in D-Dur).⁴⁸⁴ So wie der Terminus des »Präludiums« selbst mehrere Bedeutungen haben kann – er wird mit »Praelambulum«, »Toccata«, »Fantasia« u.a. mehr oder weniger gleichbedeutend verwendet –, so ist auch die Anlage eines Präludiums bei Bach keiner kompositorischen Vorschrift unterworfen. Die ursprüngliche Idee bzw. Aufgabe eines Präludiums war es, den Ton bzw. die Tonart des nachfolgend zu musizierenden Stückes anzugeben. Man wollte mit dem Werk die Aufmerksamkeit der Zuhörer erregen und zudem das Instrument und seine Stimmung erproben. Es sollten dabei auch den weiteren Mitspielern die Gelegenheit gegeben werden, die Stimmung ihres Instrumentes zu überprüfen. Im Laufe der Zeit wuchsen dem Präludium speziellere Aufgaben zu. So diente das Präludium als Einleitung einer Tanzfolge (Suite) oder auch als Vorspiel zu kirchlichen Gesängen.⁴⁸⁵ Johann Sebastian Bachs früheste Klavierpräludien lassen sich nur sehr vage chronologisch einordnen. Bei seinen Werken zeigt sich jedoch in großen Zügen eine Entwicklung, die vom einfachen, motivgeprägten oder allenfalls a-thematischen Präludium in einen Prozess der zunehmenden Individualisierung und zu einem eigenständigen Typus hinführt. Der ursprüngliche Einleitungscharakter des Präludiums wird folglich aufgegeben und entwickelt sich zu einem gleichrangigen Pendant der anschließenden Fuge.⁴⁸⁶

In einer Fußnote weist Busoni daraufhin, dass die D-Dur Fuge aus dem ersten Band aufgrund ihres »einfach gehaltenen« Kontrapunkts Ähnlichkeiten zur c-Moll Fuge desselben Bandes aufweist.⁴⁸⁷

»Dank ihrer rhythmisch-plastischen Eindringlichkeit und der schier übermäßigen Einfachheit ihrer kontrapunktischen Konstruktion (man betrachte nur mit welcher Lässigkeit im III. Teil die Vierstimmigkeit aufrecht erhalten wird) teilt diese Fuge mit ihrer *c-moll*-Gefährtin den Vorrang der Popularität. Dessen ungeachtet hat man es hier mit einem musikalischen Charakterstück ersten Ranges zu tun, welches in der ihm verliehenen Form den wirksamsten Ausdruck findet.«⁴⁸⁸

⁴⁸³ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 260.

⁴⁸⁴ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 30-33.

⁴⁸⁵ Vgl. Dürr, *Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier*, S. 32.

⁴⁸⁶ Vgl. Ebda., S. 33.

⁴⁸⁷ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 32.

⁴⁸⁸ Ebda.

Im Weiteren weist Busoni darauf hin, dass sich Parallelen zwischen Fugenthema und Präludium ziehen lassen. In beiden Stücken finden sich thematische Beziehungen und harmonische Bezüge zueinander, die es – nach Busoni – sogar ermöglichen würden, beide Werke in einem zu kombinieren.⁴⁸⁹

»Im Übrigen sind die thematischen Beziehungen zwischen Praeludium und Fuge enger, als man allgemein annehmen mag; ihre gemeinschaftliche harmonische Basis würde es ermöglichen die beiden Stücke mit entsprechenden Modifikationen aufeinander zu bauen.«⁴⁹⁰

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in D-Dur, Überlagerung von den figurativen Elementen des Präludiums mit dem Thema der Fuge⁴⁹¹

In Busonis Kompositionshierarchie finden sich seine Transkriptionen, die Interpretationsausgaben (mit Eingriffen in den Satz, Umstellungen und Kürzungen), Nachdichtungen und schließlich »Originalkompositionen«. Er verwendet beim Komponieren – bewusst oder unbewusst – aus der Renaissance und dem Barock bekannte Parodietechniken:⁴⁹²

- die »Paraphrase eines Gerüstsatzes«,
- die Übernahme einzelner Motive und dessen Verarbeitung,
- das »Weiterkomponieren eines mit allen Stimmen zitierten Ausschnitts«.⁴⁹³

Busoni fügt allerdings noch eine weitere Ebene hinzu. Es werden nicht nur fremde Werke in einen eigenen Rahmen eingearbeitet, sondern es finden sich auch horizontale Kombinationen mehrerer Werkausschnitte die mit eigenen Verbindungsstücken zu einem Neuen zusammengefügt werden. Im oben angeführten Beispiel (Präludium und Fuge in D-Dur von Johann Sebastian Bach) werden die beiden Stücke auf vertikaler Ebene kombiniert.⁴⁹⁴

⁴⁸⁹ Vgl. Ebda.

⁴⁹⁰ Ebda.

⁴⁹¹ Ebda.

⁴⁹² Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 249.

⁴⁹³ Vgl. Ebda.

⁴⁹⁴ Vgl. Ebda.

»Busoni hob also die unter dem Originalitätspostulat vollzogene Trennung von Originalwerk und Bearbeitung zugunsten der Einheit des kompositorischen Aktes oder des Hervorbringens wieder auf.«⁴⁹⁵

Diese Theorie wird nach Riethmüller, weil sie Busonis Reflex der praktischen Tätigkeit als Komponist und Pianist ist, deshalb zu Recht als »Poetik« bezeichnet. Das Komponieren begleitet die »Poetik« ständig und wirkt wiederum auf diese zurück, weil in ihr die »Poesis«, das Produzieren von Musik in jeder Form einen hohen Stellenwert einnimmt. Zentrale Kategorie der Theorie ist nach Riethmüller die »Verwandlung«. Die Grenzen zwischen Originalität und Bearbeitung werden bei Busoni fließend, weil er nicht nur an seinen eigenen Werken weiterkomponierte, sondern diese auch in seine Hauptwerke integrierte.⁴⁹⁶

Im Präludium und Fuge in Es-Dur des ersten Bandes wird – wie bereits erwähnt – die Fuge mit jener aus dem zweiten Band ausgetauscht. Die ursprünglich gedachte Fuge, welche einen »scherzhaften« Charakter aufweist, steht seiner Meinung nach im Widerspruch zu dem groß angelegten Präludium. Die Es-Dur Fuge aus dem zweiten Band hingegen würde sich dem musikalischen Fluss des vorangegangenen Präludiums aufgrund ihrer »breiten und markigen Gestaltung« besser fügen.⁴⁹⁷

»Die mehr scherzhafte Fuge, die ursprünglich diesen Platz einnimmt, steht im ausgesprochenen Mißverhältnis zu dem nach Inhalt und Form groß angelegten Praeludium. In dieser Meinung bestärkt uns auch der Ausspruch Riemann's. Dagegen zeigt die *Es-Dur*-Fuge aus dem zweiten Bande in ihrem Thema wie auch in der breiten, markigen Gestaltung eine auffallende Affinität, eine Wahlverwandschaft zum vorigen Stück, welche die Vorstellung wachruft, als hätte man es beinahe mit einem überzähligen Durchführungsteil des Fugen-Praeludiums (mit Weglassung des ornamentalen Kontrasubjektes) zu tun.«⁴⁹⁸

Er rechtfertigt das Vertauschen der Fugen auch damit, dass Johann Sebastian Bach sich bei der Ordnung der Reihenfolge durch die Wahl der Tonart leiten ließ. Aufgrund dessen, dass zwischen dem Erscheinen der beiden Bände mehr als zwanzig Jahre liegen, könnte es nun der Fall sein, dass Bach selbst einige Fugen und Präludien von der Reihenfolge her anders gedacht oder angeordnet hätte.⁴⁹⁹

»Obwohl jedes einzelne Argument nicht unbedingt zwingend ist, ergibt sich doch aus deren Gesamtheit eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme, daß Bach bei der Zusammenstellung des WK I auch auf früher Komponiertes zurückgegriffen habe, vermutlich um

⁴⁹⁵ Ebda.

⁴⁹⁶ Vgl. Ebda., S. 260.

⁴⁹⁷ Vgl. WK I, Bach Busoni, Heft 1, S. 44.

⁴⁹⁸ Ebda.

⁴⁹⁹ Vgl. Ebda.

noch vorhandene Lücken in entfernten Tonarten auszufüllen. Jener »Ort des Unmuts« kann also nur eine Etappe innerhalb der Entstehungsgeschichte des Werkes gewesen sein. «⁵⁰⁰

Im Folgenden rechtfertigt Busoni seinen Eingriff in die Anordnung der Werke des Wohltemperierten Klaviers:

»Die Freiheit die der Herausgeber zu nehmen sich erkühnte, diese Fuge an Stelle der legitimen zu setzen, läßt sich auch damit rechtfertigen, daß Bach bei der Ordnung der Reihenfolge sich lediglich durch die Wahl der Tonart bestimmen zu lassen schien. Wären die beiden Bände ihrerzeit zugleich erschienen, (es lagen 20 Jahre dazwischen!) so liegt die Vermutung nahe, daß Bach möglicherweise ihren Inhalt vermischt, manches Praeludium und manche Fuge anders gepaart hätte, als wie sie nun vorliegen. Jedenfalls weist das anmutige, nicht bedeutende *Es-Dur*-Präludium aus dem zweiten Bande mehr sympathische Beziehungen zur ersten als zur zweiten *Es-Dur*-Fuge auf. «⁵⁰¹

Bei Fußnote 5 des Präludiums sieht Busoni bereits eine Art Vorwegnahme des Fugenthemas. Einzig der Rhythmus muss noch eine »Wandlung« vollziehen.⁵⁰²

»Hier entsteht das Fugenthema bereits ganz ausgesprochen. Allein die rhythmische Form hat noch eine **Wandlung** durchzumachen. «⁵⁰³

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium Es-Dur, Fußnote 5⁵⁰⁴

Im Folgenden listet Busoni die Ähnlichkeiten zwischen dem Präludium und der Fuge (jeweils in Es-Dur) auf, um seinen Eingriff erneut zu rechtfertigen. (Präludium aus dem I. Band, Fuge aus dem II. Band):

»Ein Vergleich der in Rede stehenden Themen dürfte die Ansicht des Herausgebers bekräftigen helfen. «⁵⁰⁵

Es fällt ihm auf, dass das Thema der Es-Dur Fuge bzw. die Motive des Präludiums zur selben »Themenfamilie« gehören:⁵⁰⁶

⁵⁰⁰ Dürr, *Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier*, S. 68.

⁵⁰¹ Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 44.

⁵⁰² Vgl. Ebda., S. 40.

⁵⁰³ Ebda.

⁵⁰⁴ Ebda.

⁵⁰⁵ Ebda., S. 45.

⁵⁰⁶ Vgl. Ebda.

»Weiter ist es hier von Interesse darauf hinzuweisen, daß das Subjekt der großen Es-dur (Tripel-) Fuge für die Orgel ebenfalls als zur selben Themenfamilie gehörig zu betrachten ist.«⁵⁰⁷

Die angeführten Werke in Es-Dur von Bach werden von Busoni als ein »moralisch« einziges Werk betrachtet. Bach verarbeitet eine Idee, die sich aus einem »Stamm« eines Baumes zu drei Ästen weiterentwickelt.⁵⁰⁸

»Ein im III. Theile der Orgel durchgeführtes obligates Kontrasubjekt in Sechzehntel-Bewegung vervollständigt die Ähnlichkeit dieses Stückes mit dem hier vorliegenden Praeludium. Solcherweise darf man getrost diese drei *Es-dur* Fugen moralisch als einziges Werk, wenigstens als drei Verarbeitungen einer und derselben Idee, als die drei Äste eines Stammes auffassen: ein Bild, welches unerschöpfliche Gestaltungskraft Bachs, zu unserem Staunen aufs Neue darlegt.«⁵⁰⁹

Busoni schneidet Passagen aus fertiggestellten Kompositionen einfach heraus und fügt sie sodann in ein bestehendes Manuskript ein, anstatt sie noch einmal neu abzuschreiben. Dieses sachlich gehaltene Verfahren ist weit von jenem entfernt, was man in der Romantik als »Kunstwerk« verstand oder von einem Künstler erwartete. Hinsichtlich der Technik und der Wirkungsabsicht sollte man allerdings auch die Differenzen betonen, die zwischen ihm und den späteren Avantgardebewegungen noch bestehen (bezüglich der Montage und Collage Technik). In diesem konkreten Fall, steht Busoni auch hier – als eine Art Vorläufer, Begleiter und als Glied dieses Wandlungsprozesses – zwischen den Zeiten. Busoni läutet somit, wie Riethmüller erkannt hat, den Wendepunkt vom organischen zum nicht mehr organischen Kunstbegriff ein.⁵¹⁰ So schreibt Riethmüller:

»Busoni steht auf dem Wendepunkt von der Vorstellung organischer zu der einer nicht mehr organischen Kunst.«⁵¹¹

Riethmüller geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht in Busoni eine Art Vorreiter in Bezug auf die Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang verwendet er Begriffe wie »Destruieren« und »Dekomponieren«.⁵¹²

»Das Kaleidoskop und das Zitathafte seiner Musik – Anhaltspunkte der Assoziationstätigkeit – sind Vorgriffe darauf, daß insbesondere das Destruieren und Dekomponieren einerseits zwar als lebendig behaupteter, andererseits aber dennoch geschlossener Form-Organismus zum Signum

⁵⁰⁷ Ebda.

⁵⁰⁸ Vgl. Ebda.

⁵⁰⁹ Ebda.

⁵¹⁰ Vgl. Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 260-261.

⁵¹¹ Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 171.

⁵¹² Vgl. Ebda.

der Kunst des 20. Jahrhunderts geworden ist, sei es durch das Verlassen der Gegenständlichkeit, durch die Preisgabe „natürlicher“ Tonsysteme, durch Collagen usw. «⁵¹³

Die Kategorie der musikalischen »Verwandlung« – bei Busoni im Sinn eines Komponierens gedacht – führt Riethmüller zu der These, dass jegliche Form einer organischen Einheit bei Busoni »zerschlagen« wird.⁵¹⁴

»Auch wenn sich Busoni auf dem überkommenen Boden einer organisch gedachten musikalischen Form sicher gefühlt haben mag, die Methode seines Komponierens als eines Verwandelns und Umarbeitens weist darauf hin, daß die strikt und universell aufgefaßte Idee der Verwandlung ihre eigene Voraussetzung, den Organismus, zerschlägt. «⁵¹⁵

Für Musikwissenschaftler *Robert Abels* (1963*)⁵¹⁶ geht diese These allerdings zu weit. Obwohl Busoni einige Themenabschnitte und Passagen aus bereits komponierten Stücken immer wieder in neue Werke einbaut, so hat er dennoch an den Ansprüchen eines Werkbegriffs festgehalten. So schreibt Abels in seinem Buch »Ferruccio Busonis Suche nach dem eigenen Stil«:

»Auch wenn die Wiederverwendung von Themen und Werkausschnitten über das in der Romantik geübte Maß weit hinausgeht, so kann man wohl bei Busoni nicht von einem „work in progress“ sprechen, und Busoni hat an einigen Prämissen des Werkbegriffs stets festgehalten, die erst in der seriellen Musik aufgegeben wurden, ganz zu schweigen von der gänzlichen Aufgabe des Werkbegriffs bei vielen Avantgardisten. «⁵¹⁷

Abels meint weiter, dass bei Busoni das Einzelwerk – nicht wie bei den Avantgardisten – bewusst aufgebrochen wurde. Die Vorstudien seiner Werke und seine eigentlichen Kompositionen wurden von Busoni stets getrennt betrachtet.⁵¹⁸

»Er hat stets zwischen Vorstudien und den eigentlichen Werken streng unterschieden und auch nicht in den Werken nur mit der Fertigstellung schon überholte Zwischenstufen eines übergreifenden Prozesses gesehen, etwa vorläufige Versuchsergebnisse einer systematischen Materialforschung. Auch das Einzelwerk wird nicht bewußt aufgebrochen wie bei den Avantgardisten und auch nicht zu einer reinen Materialexposition in einer „Momentform“ (Stockhausen), zu der die Hörer beliebig hinzutreten können. «⁵¹⁹

⁵¹³ Ebda.

⁵¹⁴ Vgl. Ebda.

⁵¹⁵ Ebda.

⁵¹⁶ Vgl. <http://www.vek.de/ahb-a.htm>, recherchiert, am 14.02.2014.

⁵¹⁷ Abels, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, S. 261-262.

⁵¹⁸ Vgl. Ebda., S. 262.

⁵¹⁹ Ebda.

3. 4. 6 Das *non legato* bei Busoni

Im Präludium Nummer VI (Präludium in d-Moll des Wohltemperierten Klaviers Bach-Busoni) findet sich ein interessantes Beispiel für das *non legato* Spielen, für welches Busoni bei seinen Zeitgenossen so bekannt war.⁵²⁰ Dabei benötigt man ein elastisches Anschlagen der Finger, welches ohne Mithilfe des Handgelenks ausgeführt werden soll. Der Pianist muss stattdessen die Mechanik des Flügels nutzen, die den Fingern über den Rückstoßimpuls von allein wieder in ihre Ausgangsposition verhilft. Das oberste Ziel ist für Busoni, dass die Töne einen möglichst langen und weichen Klang erreichen.⁵²¹

»Dieses Präludium ist durchweg *non legato* zu halten: eine Spielart, welche durch elastisches Anschlagen der Finger ohne Hilfe des Handgelenks so ausgeführt wird, daß der liegende Finger von der Taste zurückspringt ehe der nächste Finger sich senkt. Von dem eigentlichen Stakkato unterscheidet sich diese Anschlagsart indes dadurch, daß die Töne zwar voneinander getrennt, jedoch möglichst weich und lang klingen sollen.«⁵²²

Das *non legato* kennzeichnet Busoni mit Stakkatopunkten und dem zusätzlich angeführten Bindebogen.⁵²³

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in d-Moll, erster Takt⁵²⁴

Den Bindebogen konnte man zudem als eine Art übergeordnete musikalische Einheit betrachten. Als weitere Übung schlägt Busoni vor, die fließenden Sechzehntel ohne Verwendung des Daumens einzustudieren.⁵²⁵

⁵²⁰ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 38.

⁵²¹ Vgl. Bach Busoni, WK I, Heft 1, S. 34.

⁵²² Ebda.

⁵²³ Vgl. Ebda.

⁵²⁴ Ebda.

⁵²⁵ Vgl. Ebda.

»Zu diesem Kapitel liefert die Zehnte der zweistimmigen Inventionen Bachs (in des Herausgebers Ausgabe) eine geeignete Vorstudie; eine nützliche Nachstudie wird dagegen das mehrmalige Durchspielen des Praeludiums ohne Anwendung des Daumens erzielen.«⁵²⁶

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium und Fuge in d-Moll ohne »Anwendung des Daumes«⁵²⁷

Für Busoni ist die Klaviertechnik des *non legato* jene, welche der »Natur des Klavierspielens« am meisten entspricht. Voraussetzungen dafür sind zunächst das weiche Anschlagen der Tasten, das genaue Trennen der jeweiligen Töne, und die Gleichmäßigkeit des Spiels.⁵²⁸

»Es scheint dem Herausgeber angemessen, hier auf die Wichtigkeit des *non legato*-Spiels hinzuweisen als derjenigen Anschlagsart, welche der Natur des Pianoforte am meisten entspricht. In ihr ist z. B. das Geheimnis des sogenannten perlenden Spiels zu suchen, welches auf den gleichen Voraussetzungen der Getrenntheit, Weichheit und Gleichmäßigkeit beruht. Das von der älteren Schule bevorzugte Legatospiel ist auf dem Klavier tatsächlich nicht vollkommen erreichbar, wenn auch in einzelnen Fällen eine Täuschung zuwege gebracht werden kann, welche der Legatowirkung nahekommt.«⁵²⁹

Die Aspekte der Gleichmäßigkeit und der Weichheit beim Klavierspielen werden von Busoni auch im Präludium VIII (Präludium in es-Moll, WK I) erwähnt und scheinen ihm besonders wichtig zu sein. Möchte man einen klaren Klang am Klavier erreichen, so müsse man sich nach Busoni zunächst von jeder »Steifheit« befreien. Verspannungen des Körpers jeglicher Art sind demnach hinderlich.⁵³⁰

»Eine der ersten Bedingungen, um zu vollklingendem Spiel, zu großem und aller Schattierungen fähigem Ton zu gelangen besteht darin, daß man sich von jeder Steifheit freimacht. Es ist daher unerlässlich, im Vorderarm, im Handgelenk und in den Fingern ebenso große Geschmeidigkeit und vielseitige Biegsamkeit zu besitzen, wie ein gewandter Sänger in der Stimme.«⁵³¹

So schreibt Busoni in einer Fußnote desselben Präludiums, dass man den Ton »es« zu Beginn des Taktes geradezu »singen« solle.⁵³²

⁵²⁶ Ebda.

⁵²⁷ Ebda.

⁵²⁸ Vgl. Ebda.

⁵²⁹ Ebda.

⁵³⁰ Vgl. Ebda., S. 49.

⁵³¹ Ebda.

⁵³² Vgl. Ebda., S. 48.

Beispiel, WK I, Bach-Busoni, Präludium es-Moll (Takt 29)⁵³³

Das Handgelenk des Pianisten muss ebenso elastisch und beweglich sein, wie die stimmlichen Kapazitäten eines Sängers. Dabei sollte man niemals mit dem Handgelenk bzw. mit den Fingern die Tasten »hart« anschlagen, sondern diese »kurz«, »entschieden« und mit »Wärme« betätigen.⁵³⁴

»In breiten, edlen, dramatischen Gesängen muss dem Instrument viel zugemutet und so viel Ton als möglich aus ihm gezogen werden, dies jedoch nie durch hartes Aufschlagen auf die Tasten, sondern dadurch, daß man sie kurz anfaßt und tief, mit Kraft, Entschiedenheit und Wärme niederdrückt.«⁵³⁵

Bei Stücken die vom Charakter her gesanglich getragen sind, muss man bei der Ausführung quasi mit dem Instrument verschmelzen. Der Pianist soll die Tasten fühlen und spüren.⁵³⁶

»In einfachen, sanften Gesängen muß man die Tastatur gewissermaßen kneten, sie auswirken wie mit einer Hand aus bloßem Fleisch und Fingern von Samt; die Tasten müssen in diesem Falle mehr angefühlt, als angeschlagen werden.«⁵³⁷

Der Vergleich eines Sängers mit der Spielweise eines Pianisten ist für Busoni allerdings nicht immer passend. In einer Fußnote zum Präludium V (Präludium in d-Moll, WK I) arbeitet Busoni den Unterschied zwischen der Gesangkunst und dem *non legato* Spielen am Klavier heraus. Beide haben im konkreten Fall nichts gemeinsam, bzw. verlieren bei der Umsetzung an Bedeutung.⁵³⁸

»Das Jagen nach dem „gebundenen Ideal“ ist auf Rechnung jener Zeit zu setzen, da die Spohr'sche Violin=Schule und die italienische Gesangkunst eine unbarmherzige Herrschaft über den Vortrag führten. Es bestand (und besteht noch) unter Musikern die irrige Ansicht, daß die Instrumentaltechnik ihr Vorbild im Gesang zu suchen habe; daß sie um so vollkommener zu

⁵³³ Ebda.

⁵³⁴ Vgl. Ebda., S. 49.

⁵³⁵ Ebda.

⁵³⁶ Vgl. Ebda.

⁵³⁷ Ebda.

⁵³⁸ Vgl. Ebda., S. 34-35.

heißen sei, je mehr sie diesem höchst willkürlich aufgestellten Vortragsmuster gleichkommt. Aber die Bedingungen des Atemholens, der Zusammengehörigkeit oder Trennung von Selben, Worten und Sätzen, der Verschiedenheit der Register auf welchem die Gesangkunst beruht, verlieren schon bei der Geige stark von ihrer Bedeutung und haben auf dem Klavier gar keine Gültigkeit.«⁵³⁹

⁵³⁹ Ebd.

4. Zur Fantasia Contrappuntistica

4.1 Entstehung der Komposition

Busoni unternahm von Dezember 1909 bis Ende April 1910 eine weitere Konzerttournee in den USA. Dort beschäftigte er sich mit dem Problem einer Ergänzung und Vollendung der *Kunst der Fuge* (BWV 1080)⁵⁴⁰ von Johann Sebastian Bach.⁵⁴¹ Bei dieser Komposition handelt es sich weder um ein Gelegenheits- noch um ein Auftragswerk, sondern dieses könnte als Bachs »Philosophie der Musik« betrachtet werden. Dabei wird der Focus nicht auf ein einzelnes Thema gelegt, obwohl man bei einer Fuge davon ausgehen könnte, sondern es rückt mehr das »Medium der Musik« als solches in den Vordergrund.⁵⁴²

Im Januar 1910 lernte Busoni in Chicago, mit der Ausgabe von Bachs *Kunst der Fuge* und dem Problem von deren unabgeschlossener letzten Fuge beschäftigt, den Musiktheoretiker *Bernhard Ziehn* kennen.⁵⁴³ Ziehn (1845-1912) veröffentlichte einige Klavierschulen und Bücher über Harmonielehre und Kontrapunkt. Eines seiner Hauptwerke bilden unter anderem die »Canonischen Studien«.⁵⁴⁴ Ziehn findet in Busonis Schrift »Von der Einheit« Erwähnung:⁵⁴⁵

»Bernhard Ziehn ist ein Theoretiker. Aber nicht ein solcher, der das Maßgefühl in Zahlen dartut und die Grenze nach alten Messungen zieht. Er ist ein Theoretiker, der auf die Möglichkeit unentdeckten Landes weist und Columbusse heranbildet. Ein Prophet durch logische Schlüsse. Namentlich als Harmoniker steht er allein. Aber mir scheint, Ziehns Harmonik ist ohne Polyphonie nicht zu denken ... Er hat bekanntlich das Rätsel der Fuge aus Bachs *Kunst der Fuge* theoretisch gelöst.«⁵⁴⁶

Ziehn verhalf Busoni eine Schluss-Lösung für die *Kunst der Fuge* zu finden. Dank dieser konnte Busoni, auf dem Weg nach New Orleans die Arbeit an seiner *Grossen Fuge* beenden. Im April des gleichen Jahres veröffentlichte er seine *Kontrapunktische Fantasia über Bachs letztes unvollendetes Werk für Klavier*. Diese bildet die erste Version seiner *Fantasia*

⁵⁴⁰ Vgl. http://test.kammermusikfuehrer.de/werke/2729/contrapunctus_ix__bwv_1080, recherchiert, 01.09.2015.

⁵⁴¹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁴² Vgl. Geck, *Johann Sebastian Bach*, S. 164.

⁵⁴³ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁴⁴ Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 162.

⁵⁴⁵ Vgl. Busoni, *Die „Gotiker“ von Chicago, Illinois*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 136.

⁵⁴⁶ Ebda.

Contrappuntistica.⁵⁴⁷ Busoni schreibt in seiner Schrift »Von der Einheit der Musik« über die »Vollendung« von Bachs Kunst der Fuge:⁵⁴⁸

»Ich glaubte im Geiste Bachs zu wirken, wenn ich die letzten Möglichkeiten unserer heutigen Kunst – als organische Fortsetzung der seinen – in den Dienst seines Plans stellte; wie ihm selbst die letzten Möglichkeiten der Kunst seiner Zeit zum Ausdruck wurden.«⁵⁴⁹

Die Fantasie war zunächst nur als ergänzende Vollendung der Kunst der Fuge gedacht. Die Konzeption entwickelte sich zu einem monumentalen Klavierwerk, von welcher Busoni insgesamt vier unterschiedliche Fassungen komponierte. Die geplante fünfte Version für Orchester wurde von ihm allerdings nicht realisiert.⁵⁵⁰

Die vier unterschiedlichen Fassungen der *Fantasia Contrappuntistica* sind:⁵⁵¹

1. **Grosse Fuge:** Contrapuntal Fantasy on J. S. Bach's last and unfinished work [for piano]. *Dedicated:* to Wilhelm Middelschulte. *Composed:* January to March 1910.
2. **Fantasia Contrappuntistica. Edizione definitiva:** Preludio al Corale "Gloria al Signore nei Cieli" e Fuga a quattro soggetti obbligati sopra un frammento di Bach [for piano]. *Dedicated:* to Wilhelm Middelschulte. *Composed:* 1910 (completed June 1910).
3. **Fantasia Contrappuntistica. Edizione minore:** (Chorale Prelude and Fugue on a fragment by Bach [for piano]. *Dedicated:* to Richard Buhlig. *Composed:* July 1912.
4. **Fantasia Contrappuntistica for 2 Pianos:** *Dedicated:* to James Kwast and Frida Kwast-Hodapp. *Composed:* June 1921.⁵⁵²

Der Busoni-Biograph *Larry Sitsky* (*1934)⁵⁵³ schreibt in seinem 1986 erschienen Buch »Busoni and the Piano« über die *Fantasia Contrappuntistica* und über dessen Möglichkeiten der Orchestrierung:⁵⁵⁴

»It is interesting to note, that the work has been arranged for organ by Wilhelm Middelschulte (Breitkopf & Haertel, EB 3612) and also by Helmut Bornefeld (Breitkopf und Haertel, EB 6342); and Frederick Stock, the Chicago conductor was allowed by Busoni to arrange one of the early versions of orchestra. There have been other arrangements. The work does not suffer by such treatment – its nature is not essentially pianistic, even in Busoni's layout. The piano setting is

⁵⁴⁷ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁴⁸ Vgl. Busoni, *Selbst=Rezension*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 178.

⁵⁴⁹ Ebda.

⁵⁵⁰ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁵¹ Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 160.

⁵⁵² Ebda.

⁵⁵³ Vgl. <http://www.portrait.gov.au/people/larry-sitsky-1934>, recherchiert, am 02.08.2015.

⁵⁵⁴ Vgl. Sitsky, *Busoni and the Piano. The Works, the Writings, and the Recordings*, S. 141.

really a form of open score, an invitation for orchestral treatment. It amazes me that a brilliant orchestral form of the *Fantasia Contrappuntistica* has not yet appeared and taken its rightful place in the repertoire.⁵⁵⁵

Die Instrumentation erschien Busoni sekundär. Die *Fantasia* verstand er als Ausdruck einer »absoluten Musik«:⁵⁵⁶

»Die *Fantasia Contrappuntistica* ist weder für Klavier noch für Orgel gedacht. Sie ist Musik. Die Klangmittel, welche diese Musik dem Zuhörer mitteilen, sind nebensächlich.«⁵⁵⁷

Es finden sich von weiteren Komponisten noch überarbeitete Versionen der *Fantasia Contrappuntistica*. So transkribierten *Wilhelm Middelschulte* und *Helmut Bornefeld* das Werk für Orgel und *Antony Beaumont* arrangierte die *Fantasia* für Streichorchester, Klavier, Harfe und Celesta.⁵⁵⁸

4. 2 Konzept der »polyphonen Harmonik«

In der Zeit von 1909 bis 1910 beschäftigte sich Busoni intensiv mit der Kontrapunktik von Johann Sebastian Bach. Diese führte ihn zur Entwicklung des Prinzips einer »polyphonen Harmonik«, bei der der Melodik und Harmonik größtmögliche Freiheiten eingeräumt werden.⁵⁵⁹ Für den Musikwissenschaftler *Antony Beaumont* (*1949)⁵⁶⁰ spielt bei dieser kompositorischen Konstruktion auch Bernhard Ziehn eine wichtige Rolle.⁵⁶¹

»He also briefly described a „new polyphony“ which Ziehn had demonstrated to him; a technique in which melodic lines were combined in a strictly symmetrical way, without any prime regard for the resulting harmonies. Classical fugal principles demand the alteration of the notes of a theme were inadmissible harmonies would otherwise result. Ziehn taught that the themes should retain their original intervallic structure, whatever the resulting harmony might be. From the wealth of inversions and transpositions applicable to any given motif, entirely new and unexpected harmonies arise.⁵⁶²

⁵⁵⁵ Ebda.

⁵⁵⁶ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁵⁷ Busoni, *Selbst=Rezension*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 178.

⁵⁵⁸ Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 160.

⁵⁵⁹ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1378.

⁵⁶⁰ Vgl. <http://www.discogs.com/artist/784120-Antony-Beaumont>, recherchiert, am 02.08.2015.

⁵⁶¹ Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 161.

⁵⁶² Ebda., S. 161.

In der von Busoni komponierten *Sonatina Seconda* (1912) wird dieses Konzept durchgehend umgesetzt. Dementsprechend gliedert sich auch der melodisch-harmonische Verlauf des Stückes. Am 12. Mai 1913 wurde das Klavierwerk uraufgeführt und ist, wie Busoni in einer Programmnotiz vermerkt, *senza tonalita*.

Busoni verzichtet bei der Sonatina über lange Abschnitte auf die Setzung von Taktstrichen. Damit wird die Einordnung einer traditionellen Formgattung problematisch.⁵⁶³

Sonatina Seconda, Beginn⁵⁶⁴

Im 17. Jahrhundert war die Bezeichnung *Sonatine* für Einleitungssätze zu Suiten, in ähnlicher Weise wie Präludium oder Toccata, gängig. Nach Ausformung der Sonatenhauptsatzform bezeichnete man damit eine leicht spielbare, kleine, überschaubare Sonate, meist für Klavier. Neben Busoni komponierten auch noch im 20. Jahrhundert *Maurice Ravel*, *Max Reger* und *Bela Bartok* Sonatinen.⁵⁶⁵

Wie bereits in Kapitel 3.3.5 dargestellt, vergleicht Busoni in seiner Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers den Aufbau mancher Kompositionen von Johann Sebastian Bach mit architektonischen Bauwerken. Auch in seiner Schrift »Von der Einheit der Musik« findet sich dazu ein Absatz. So heißt es im Kapitel »Die Gotiker von Chicago, Illinois«:⁵⁶⁶

»Es gibt auch eine gotische Kunst der Töne und J. S. Bach ist der Tonbaumeister in der Musik.«⁵⁶⁷

Busoni erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Komponisten *César Franck*⁵⁶⁸ (1822-1890):⁵⁶⁹

⁵⁶³ Vgl. Weindel, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sp. 1379-1380.

⁵⁶⁴ http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/5/5b/IMSLP30256-PMLP68158-Busoni-_Sonatina_Seconda__KIV259.pdf, recherchiert, am 01.08.2015.

⁵⁶⁵ Vgl. Amon, *Lexikon der Harmonielehre*, S. 357.

⁵⁶⁶ Vgl. Busoni, *Die „Gotiker“ von Chicago, Illinois*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 133-134.

⁵⁶⁷ Ebda.

⁵⁶⁸ Vgl. Ebda., S. 134.

⁵⁶⁹ Vgl. <http://www.carus-verlag.com/167p.html>, recherchiert, am 10.08.2015.

»Es ist eine überwiegend germanisch-fränkische Kunst, diese tönende Gotik, und Franck nenne ich auch, bezeichnend, ein später Deuter ihrer Zeichen und Formen.«⁵⁷⁰

Am Anfang des Kapitels »Die Gotiker von Chicago, Illinois« aus »Von der Einheit der Musik« schreibt Busoni über den Zusammenhang zwischen Musik und Architektur:⁵⁷¹

»In geheimnisvoller Dunkelheit zeichnen sich Wunder der Ornamentik vor dem tastenden Auge ab. Alles ist sinnreich geordnet und im reichsten Gewirre rein gegliedert. Eines trägt das Andere, das Höchste entzweit sich organisch aus dem Tiefsten; alles Einzelne zum Ganzen notwendig, spitzenhaft durchsichtig, unerschütterlich in seinen Gründen, eine Brücke von der Erde zum Himmel.«⁵⁷²

Larry Sitsky bemerkt den Zusammenhang zwischen Bauwerken und der Kompositionstechnik Busonis:⁵⁷³

»...in his own playing and writing the approach was predominantly architectural. "Sculptural" was a word often applied to his performances. It should come as no surprise, therefore, to find an architectural sketch graphically depicting the structure of the *Fantasia Contrappuntistica*; this sketch as actually published in the two-piano version.«⁵⁷⁴

In der folgenden Abbildung stellt Busoni den Aufbau der *Fantasia* (Version für 2 Klaviere) mit den Symmetrien eines Bauwerkes gleich. Er unterteilt in einen »analytischen« und in einen »architektonischen« Plan des Werkes.⁵⁷⁵

⁵⁷⁰ Busoni, *Die „Gotiker“ von Chicago, Illinois*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 134.

⁵⁷¹ Vgl. Ebda., S. 133.

⁵⁷² Ebda.

⁵⁷³ Vgl. Sitsky, *Busoni and the Piano. The Works, the Writings, and the Recordings*, S. 152.

⁵⁷⁴ Ebda.

⁵⁷⁵ Vgl. Ebda., S. 152-153.

Plan des Werkes

A. Analytischer:

- | |
|---|
| 1. Choral - Variationen (Einleitung — Choral und Variationen — Übergang) |
| 2. Fuga I. 3. Fuga II. 4. Fuga III. 5. Intermezzo. 6. Variatio I. 7. Variatio II. |
| 8. Variatio III. 9. Cadenza. 10. Fuga IV. 11. Corale. 12. Stretta. |

B. Architektonischer:

»Fantasia Contrappuntistica« (Version für 2 Klaviere)⁵⁷⁶

4. 2. 1 Zum Aufbau der Fantasia Contrappuntistica (edizione definitiva)

Der Aufbau der Fantasia für Soloklavier (edizione definitiva) gliedert sich in folgende Abschnitte:⁵⁷⁷

1. Chorale-Variations (on »Allein Gott in der Höh sei Ehr«)
2. Fuga I
3. Fuga II
4. Fuga III
5. Intermezzo
6. Variatio I
7. Variatio II
8. Variatio III
9. Cadenza
10. Fuga IV

⁵⁷⁶ Ebda., S. 153.

⁵⁷⁷ Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 164.

- 11. Chorale
- 12. Stretta⁵⁷⁸

Das dritte Fugenthema bildet den Namen Johann Sebastian Bachs. Es beinhaltet die Töne B-A-C-H.⁵⁷⁹

»B-A-C-H Motiv«, Fuga III⁵⁸⁰

Die Fantasia Contrappuntistica gilt für Busoni selbst als sein bedeutendstes Klavierwerk.⁵⁸¹ Die edizione definitiva der Fantasia Contrappuntistica wurde am 30. 09. 1910 an der Musikhochschule Basel uraufgeführt. Busoni selbst war Solist.⁵⁸²

4. 3 Einflüsse der Fantasia Contrappuntistica

Als weiteren wichtigen kompositorischen Bezugspunkt Busonis zur Fantasia Contrappuntistica gilt es – neben dem Schaffen von Johann Sebastian Bachs – vor allem auch Beethovens *Hammerklaviersonate op. 106* zu nennen. Busoni sah in Beethoven einen der größten Polyphonikern, die je für das Klavier komponierten.⁵⁸³ In der von Busoni herausgegebenen

⁵⁷⁸ Ebda.

⁵⁷⁹ Vgl. Ebda., S. 166.

⁵⁸⁰ http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/99/IMSLP03400-Busoni_fc.pdf, recherchiert, am 12.08.2015.

⁵⁸¹ Vgl. Vincenzi, *Fantasia contrappuntistica, Höhepunkt und Modell der polyphonen Klaviermusik vor und nach Busoni*, in: Albrecht Riethmüller und Hyesu Shin (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, S. 96.

⁵⁸² Vgl. Beaumont, *Busoni the Composer*, S. 160.

⁵⁸³ Vgl. Vincenzi, *Fantasia contrappuntistica, Höhepunkt und Modell der polyphonen Klaviermusik vor und nach Busoni*, in: Albrecht Riethmüller und Hyesu Shin (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, S. 91.

Fassung des Wohltemperierten Klaviers Band I, schreibt er im »Nachtrag zum ersten Teil« (Heft 4) über die Fuge aus der Hammerklaviersonate op. 106 wie folgt:

»Wir würden das Studium der Clavierfuge, welches doch das oberste Ziel des „Wohltemperierten Claviers“ bleibt, nicht als vollständig abgeschlossen betrachten, ohne den Höhepunkt aller Clavierfugencompositionen, den Schlusssatz aus Beethovens op. 106. (ein Tonstück von elementarer Gewalt) zu berühren.«⁵⁸⁴

Seiner Meinung nach wurde das Werk bis dato noch nicht ausreichend gewürdigt:⁵⁸⁵

»Nur ein öfter vollendeter Vortrag und das vermitteln einer vollkommenen Übersicht des Beethoven'schen Gedankengangs können diese Unvolksthümlichkeit bekämpfen und vielleicht brechen. Der Herausgeber hat beide Wege versucht, um dem als „hässlich und unclavieristisch“ verschrieenen, in Wahrheit aber genialen und meisterlichen Stücke zu dem ihm gebührenden Platze in der Öffentlichkeit zu verhelfen.«⁵⁸⁶

Auch die späten Klaviersonaten Beethovens (op. 101, 109 und 110 und auch die *Diabelli-Variationen*) gehören ebenso zu der Gruppe Klaviermusik, mit welchen sich Busoni beim Komponieren der *Fantasia Contrappuntistica* intensiv beschäftigte. Mit großem Interesse widmete sich Busoni allerdings auch der Kammermusik Beethovens. So war auch die *Große Fuge op. 133* für Streichquartett ein zentrales Werk für Busoni.⁵⁸⁷

Weitere kompositorische Einflüsse waren mit Sicherheit auch César Franck und Max Reger, (vermutlich die Werke *Prélude, Choral, et Fugue* von Franck und die *Variationen und Fuge über ein Thema von Bach op. 81a* von Reger), die besonders eng mit der Bachpflege verwurzelt waren und einen jeweils neuartigen polyphonen Instrumentalsatz auf dem Klavier hervorgebracht haben.⁵⁸⁸ Busoni interessierte sich vor allem deshalb für die beiden Komponisten – wie er in einem Brief an Egon Petri am 2. Mai 1908 schrieb – aufgrund ihrer »Aufschwungversuche« und ihrer »nicht clavieristischen Schreibweise«. Sie waren nicht nur große Organisten, sondern auch stark mit den Werken Bachs vertraut.⁵⁸⁹

Auch Riethmüller sieht Franck als wichtigen Einfluss für das kompositorische Schaffen Busonis:⁵⁹⁰

⁵⁸⁴ Bach Busoni, WK I, Heft 4, S. 47.

⁵⁸⁵ Vgl. Ebda.

⁵⁸⁶ Ebda.

⁵⁸⁷ Vgl. Vincenzi, *Fantasia contrappuntistica, Höhepunkt und Modell der polyphonen Klaviermusik vor und nach Busoni*, in: Albrecht Riethmüller und Hyesu Shin (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, S. 92.

⁵⁸⁸ Vgl. Ebda., S. 94.

⁵⁸⁹ Vgl. Ebda., S. 95.

⁵⁹⁰ Vgl. Riethmüller, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, S. 182.

»Franck hingegen wird aufgerufen vor allem wohl deshalb, weil er in Busonis Augen der erste war, der so etwas wie die Geburt der Harmonie aus dem Geiste der Polyphonie betrieben hat, sofern es bei ihm dank „thematischer, unbarmherzig konsequenter“ Stimmführung zu neuen harmonischen Bildungen – Busoni spricht von „neuen Akkordintervallen“ – kommt.«⁵⁹¹

Über die Fugenkomposition im Allgemeinen findet sich im Vorwort zum Wohltemperierten Klavier Band II eine interessante Vorstellung, die Busoni von der Fuge als solcher hatte. Im Gegensatz zur herkömmlich verbreiteten Meinung, dass die Fuge eine strenge kompositorische Form mit festgelegten Regeln sei, sieht Busoni in ihrem Prinzip die größten möglichen Freiheiten enthalten:⁵⁹²

»Obwohl die Fuge, mit großem Aufwand von Würde, als strengste Form in der musikalischen Komposition genannt wird, liegt – meines Erachtens – die Bedingung für die lebendige Erhaltung dieser Form darin, daß ihr die breitesten Freiheiten eingeräumt werden. Unter den Werken die auf künstlerischen (nicht allein formalen) Wert Anspruch erheben, bin ich noch niemals auf eine absolut strenge Fuge gestoßen; es schien mir vielmehr, als ob das Zunehmen der Freiheit mit dem Anstieg zur künstlerischen Höhe gleichen Schritt hielte.«⁵⁹³

Des Weiteren erwähnt er auch die verschiedenen »Stadien« in der Kompositionstechnik der Fuge. »Wandlungsfähigkeit«, »geistige Idee« und »Empfindungssphäre« nehmen dabei einen zentralen Stellenwert ein.⁵⁹⁴

»Die Form der Fuge wird zunächst immer von der Beschaffenheit des Themas abhängig sein. Bach deutet uns diese Wahrheit oft genug an, aber zuweilen zeigte er sich mit ihr im Widerspruch. Des Themas Triebkraft aber liegt in der Ausgiebigkeit und Wandlungsfähigkeit seiner selbst. Der zweite Gestalter ist die geistige Idee, die die Fuge innerlich bewegt, und ein dritter: die Empfindungssphäre, die das fortschreitende umhüllt.«⁵⁹⁵

⁵⁹¹ Ebda.

⁵⁹² Vgl. Busoni, *Introductio zu des Wohltemperierten Klaviers II. Teil*, in: *Von der Einheit der Musik*, S. 206.

⁵⁹³ Ebda.

⁵⁹⁴ Vgl. Ebda., S. 207-208.

⁵⁹⁵ Ebda.

5. Resümee

Versucht man die Bandbreite des Schaffens Ferruccio Busonis (Komponist, Bearbeiter, Herausgeber, Pianist, Klavierpädagoge, Ästhetiker, Schriftsteller) einzugrenzen, so gestaltet dies sich als äußerst schwierig. Er war nicht nur einer der größten Pianisten aller Zeiten, sondern es zeigt sich, dass auch philosophische Aspekte und Fragen in seinem Leben Eingang fanden. Zentralen Stellenwert im Leben Busonis bildete das Klavier, das ihn zeitlebens immer begleitete. Von den ersten Unterweisungen seines Vaters und seiner Mutter bis zu der Zeit in Berlin, wo er in seinem Schülerkreis unter anderem Kurt Weill, Walther Geiser, Luc Balmer und Wladimir Vogel⁵⁹⁶ seine Erfahrungen weitergab.

Beim Transkriptionsverfahren der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs auf das Klavier gilt es für Busoni mehrere Aspekte zu berücksichtigen. So nimmt die Rolle des Klavierpedals bei ihm einen besonderen Stellenwert ein (vgl. 3.3.3 »Pedalgebrauch des Pianofortes bei Busoni«). Auch die Klangvorstellung des zu transkribierenden Stückes ist dabei von Wichtigkeit. Er sieht die Verwendung aller Pedale beim Spielen eines Werkes von Johann Sebastian Bachs als einen notwendigen und beim Transkriptionsverfahren als einen unumgänglichen Schritt. So macht das Pedal eine Transkription erst überhaupt möglich. Das mittlere Pedal des Klaviers (»Sostenuto-Pedal«) wird in diesem Falle von Busoni besonders hervorgehoben. Für ihn ergeben sich beim Einsatz des Pedals, als auch dessen Kombinationen so viele klangliche Möglichkeiten, dass es ihm selbst nicht gelungen ist, alle jene herauszufinden.

Rein aus pianistischer Perspektive braucht bei es beim Spielen einer Bachschen Transkription eine ausgefeilte Klaviertechnik, denn dabei findet eine Umgestaltung der körperlichen Bewegungsabläufe statt. Für Busoni gilt eine Transkription als ein wichtiger Schritt zur Vervollständigung der pianistischen Bachstudien. So ändert sich die Bewegung der Handgelenke und ein differenzierter Anschlag der Finger ist notwendig. Bei den Änderungen, die Busoni bei der Transkription hinzufügt (Oktavverdoppelungen, Aussetzen der Akkorde, Pedalangaben...), sind die klaviertechnischen Fertigkeiten eines Pianisten aufs höchste gefordert.

Die unterschiedlichen Klangfarben der Orgel müssen auf der Klaviatur in völlig neuer Art und Weise entstehen. Bei der Orgel wird die Klangfarbe individuell vom Organisten zusammengestellt – diese sollte der Pianist mit seinen Fingern an der Klaviatur umsetzen. Das Klavier eignet sich nach Busoni wunderbar für das Transkribieren eines Orgelwerkes: Die Basssaiten des Instrumentes sind ausgiebig und man kann durch unauffälliges

⁵⁹⁶ Vgl. Ermen, *Ferruccio Busoni*, S. 107.

Wiederanschlagen den Ton »verlängern« und auf diese Weise das Ausklingen des Tones (der Töne) verzögern. Auch die Kompositionsformen Bachs (Fugen, Präludien, Fantasien...) eignen sich für die Transkription. Sie bestehen mehrheitlich aus »figurierten« und »bewegten« Formen, womit sich die größte Schwierigkeit der Transkription, nämlich jene, dass die vielen Stimmen am Klavier zu verschwimmen drohen, von alleine bereits auflöst. Von der »ursprünglichen« Komposition bleiben gewisse Komponenten erkennbar, doch gestaltet es sich als äußerst schwierig, zwischen »eigenen« und »fremden« Elementen zu unterscheiden, bzw. eine klargetrennte Linie zu ziehen. So sieht Busoni generell die Bearbeitungen fremder Werke als »Anpassung fremder Ideen auf die Persönlichkeit des Vortragenden«. ⁵⁹⁷ Von einer ausführenden Perspektive, also aus der Sicht des Interpreten ändern sich die Bewegungsabläufe und klanglichen Aspekte der »originalen« Komposition, deshalb sollte der Pianist, der eine Übertragung eines Bachschen Orgelwerkes auf das Pianoforte vornimmt, sich der Orgel und dessen Klangmöglichkeiten durchaus bewusst sein und selbst am Instrument all jene ausprobieren (vgl. 3. 3. 2 »Bach-Busoni Transkriptionen«).

Busoni geht es bei einer Transkription vermutlich auch darum, den eigentlichen musikalischen »Sinn« einer Komposition zu erfassen. Das Verfahren soll ihm helfen, sich dem »Original« des Werkes zu nähern. Es geht ihm um die Rettung des überzeitlichen Gehaltes der Werke. Die Komposition soll aus ihrem traditionellen Korsett befreit werden – somit wird der musikalische Gehalt des Stückes vom Instrument gelöst bzw. entkoppelt. Spielt man ein Orgelwerk nun auf einem Klavier, gewinnt man zusätzlich neue Klangvariationen. Der musikalische Gehalt einer Komposition geht also nicht verloren, sondern – im Gegenteil – er bleibt frei von jeglichem Versuch einer Fixierung und lebt von der Vielfalt der Möglichkeiten. Das Entscheidende bei Busoni ist somit, dass die Transkription nicht auf ein Instrument oder ein Stück begrenzt ist. Bereits das Ansetzen der Feder auf das Papier (vgl. »Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls«) ⁵⁹⁸ bedeutet einen Verlust des musikalischen Gedankens, der im Grunde nur in der Vorstellung als »vollkommen« gelten kann und umgesetzt in »Notation« und in weiterer Folge der Aufführung, einbüßt. Der musikalische Gehalt eines Werkes lässt sich demnach nicht auf ein Instrument fixieren, sondern bietet hierbei dem Komponisten nur eine Möglichkeit der Umsetzung in ein klangliches Ereignis. Der Vortrag setzt die Notenschrift in gewisser Weise in Bewegung, doch kann dieser die »gedachte Komposition« selbst auch nicht wiedergeben.

⁵⁹⁷ Busoni, *Wert der Bearbeitung*, in: *Von der Einheit der Musik*, S.148.

⁵⁹⁸ Ebda., S. 150.

6. Bibliographie

Abels, Robert, *Ferruccio Busonis Suche nach einem eigenen Stil. Seine Auseinandersetzung mit der musikalischen Moderne (1889-1907)*, Mainz 2000.

Amon, Reinhard, *Lexikon der Harmonielehre*, Wien 2005.

Bach, J. S., *Das Wohltemperierte Klavier Teil 1*, G. Henle Verlag München – Duisburg 1975.

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 1: BWV 846-853. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 1].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 2: BWV 854-861. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 2].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 3: BWV 862-869. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 3].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 4: Nachtrag zum ersten Teil. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 4].

Baines, Anthony, *Lexikon der Musikinstrumente. Sonderausgabe*, J. B. Metzler Stuttgart Weimar September 2005.

Beaumont, Antony, *Busoni the Composer*, Great Britain 1985.

Bekker, Paul, *Busonis Bach-Ausgabe*, in: *Klang und Eros, Zweiter Band der gesammelten Schriften*, Berlin und Stuttgart 1922, S. 267-274.

- Benary, Peter, *J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe*, Aarau 2005.
- Brendel, Alfred, *Über Musik. Sämtliche Essays und Reden*, München 2007.
- Bruhn, Siglind, *J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Analyse und Gestaltung*, Waldkirch, Edition Gorz 2006.
- Busoni, Ferruccio, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*, Ergänzte und kommentierte Neuauflage von Martina Weindel, Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher 2001.
- Busoni, Ferruccio, *Von der Einheit der Musik. Von Dritteltönen und junger Klassizität von Bühnen und Bauten und anschließenden Bezirken*, Max Hesses Verlag Berlin 1922.
- Busoni, Ferruccio, *Zeitgemäßes Nachwort zu der Bach-Ausgabe*, in: Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf das Jahr 1924, Leipzig 1924.
- Celestini, Federico, *Busoni und Scelsi, oder: Von den klingenden Hinterwelten*, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 69/3, 2012, S. 218-228.
- Celestini, Federico, *Ferruccio Busonis „Sezession. Zum Klavierkonzert mit Männerchor op. 39*, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 65/4, 2008, S. 272-288.
- Cook, Nicholas, *Music as Performance*, in Martin Clayton, Trevor Herbert, Richard Middleton (Hrsg.), *Cultural Study of Music, a critical introduction*, New York 2003, S. 204-214.
- Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre. 1870-1885*. Kritiken von Eduard Hanslick, 2. Auflage Berlin 1886.
- Dalfen, Joachim und Lahmer, Karl und Sommer, Gerhard, *Griechische Philosophie. Ursprünge und Grundlagen des europäischen Denken*, München 2001.
- Deniza, Popova, Artikel *Klavier als musikalisches Medium*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, Laaber Verlag Köthen 2006, S. 404-406.
- Dömling, Wolfgang, *Franz Liszt*, München 2011.
- Dürr, Alfred, *Johann Sebastian Bach, Das Wohltemperierte Klavier*, Bärenreiter 1998.
- Erbrecht, L. Hoffmann, Artikel *Klavier*, in: Marc Honegger und Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das große Lexikon der Musik*, Sachteil, Bd. 4, Freiburg Basel Wien 1981.
- Geck, Martin, *Johann Sebastian Bach*, Hamburg 2014.

- Harten, Uwe, Artikel *Busoni, Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto*, in: Rudolf Flotzinger (Hrsg.), *Oesterreichisches Musiklexikon*, Bd. 1, Graz 2002, S. 244.
- Hoffmann, E.T.A, *Kreisleriana*, in: Hartmut Steinecke (Hrsg.), *Hoffmann Fantasiestücke*, Frankfurt am Main 2000.
- Hollfelder, Peter, *Internationales Chronologisches Lexikon. Klaviermusik*, Wilhelmshaven 1999.
- Huizing, Jan Marisse, *Ludwig van Beethoven: Die Klaviersonaten. Interpretation und Aufführungspraxis*, Mainz 2012.
- Kafka, Franz, *Die Verwandlung*, Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 1986.
- Kalisch, Volker, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, Laaber Verlag Köthen 2006, S. 139-145.
- Klaas, Rainer Maria, Artikel *Pedalisierung*, in: Christof Kammertöns und Siegfried Mauser (Hrsg.), *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, Laaber Verlag Köthen 2006, S. 548-549.
- Kube, Michael, *Das Wohltemperierte Klavier*, in Konrad Küster (Hrsg.), *Bach Handbuch*, Bärenreiter Verlag Kassel, 1999, New York 2003, S. 809-844.
- Kühn, Clemens, *Formenlehre*, Bärenreiter Verlag Kassel 1987.
- Lösch, Heinz von, Mahler, Ulrich und Rummenhüller, Peter (Hrsg.), *Musikalische Virtuosität*, Schott Mainz 2004.
- Motte, Diether de la, *Harmonielehre*, Bärenreiter Verlag Kassel 1976.
- Müller, Hans F., Artikel *Newtonsche Axiome*, in: Lexikon-Institut Bertelsmann (Hrsg.), *Das moderne Lexikon*, Bd. 13, Gütersloh 1971, S. 185.
- Redepenning, Dorothea, *Das Spätwerk Franz Liszts: Bearbeitung eigener Kompositionen*, Hamburg 1984.
- Reinhard, Ermen, *Ferruccio Busoni*, Hamburg 1996.
- Riethmüller, Albrecht, *Ferruccio Busonis Poetik (Neue Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 4)*, Mainz 1988.

Riethmüller, Albrecht und Shin, Hyesu (Hrsg.), *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, Wiesbaden 2004.

Schmidt-Beste, Thomas, *Die Sonate. Geschichte - Formen - Ästhetik*, Bärenreiter Verlag Kassel 2006.

Sitsky, Larry, *Busoni and the Piano. The Works, the Writings, and the Recordings*, New York 1986.

Von Essen, Gesa, „...wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt“. *Literarische und feuilletonistische Liszt-Paraphrasen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in: Hans-Georg von Arburg, Dominik Müller, Hans-Jürgen Schrader, Ulrich Stadler (Hrsg.), *Virtuosität. Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne*, Wallstein Verlag 2006, S. 187-216.

Weindel, Martina, Artikel *Busoni, Ferruccio*, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 3, Kassel u.a. 2005, Sp. 1371-1401.

Williamson, John, *The Musical Artwork and its Materials in the Music and Aesthetics of Busoni*, in: Michael Talbot: (Hrsg.), *Musical Work: Reality or Invention?*, Liverpool University Press 2000, S. 187-204.

Wolters, Klaus, *Das Klavier. Eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels*, Bern und Stuttgart 1969.

7. Internetquellen

<http://www.alfredbrendel.com/lifeandcareer.php>, recherchiert, am 06.01.2015.

<http://joseftal.org/wp-content/uploads/2013/01/Tal-Musica-Nova-D.pdf>, recherchiert, am 12.01.2015.

<http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.2082331>, recherchiert, am 19.11.2014.

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 21.01.2015.

<http://www.discogs.com/artist/3454378-Jim-Samson-3>, recherchiert, am 12.01.2015.

http://www.dtv.de/autoren/clemens_kuehn_1676.html, recherchiert, am 12.12.2014.

<http://www.duden.de/rechtschreibung/Idee>, recherchiert, 12.12.2014.

<http://tirolatlas.uibk.ac.at/places/show.py/index?lang=de;id=255>, recherchiert, am 13.10.2014.

<http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/muwi/dozenten/redepenning.html>, recherchiert, am 12.12.2014.

<http://www.operundtanz.de/archiv/2000/06/portrait-tal.shtml>, recherchiert, am 23.04.2014.

<http://www.zitate.de/autor/Benary,+Peter>, recherchiert, am 12.01.2015.

http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_M/Motte_Diether.xml, recherchiert, am 11.11.2014.

<http://www.swr.de/swr2/programm/swr2-moderatoren-reinhard-ermen/-/id=661104/did=3105884/nid=661104/jymerj/index.html>, recherchiert, am 30.11.2014.

<http://www.marshallmcluhan.com/biography/>, recherchiert, am 11.01.2015.

<http://www.komponisten.at/komponisten/204.html>, recherchiert, am 04.05.2015.

<http://www.musicologie.org/Biographies/d/dussek.html>, recherchiert, am 12.03.2015.

http://www.jstor.org/stable/917355?seq=1#page_scan_tab_contents, recherchiert, am 20.12.2014.

<http://www.komponisten.at/komponisten/51.html>, recherchiert, am 02.03.2015.

<http://en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/239>, recherchiert, am 12.01.2015.

<http://www.kunstforum.de/person.aspx?pid=614>, recherchiert, am 19.09.2014.

<http://www.vek.de/ahb-a.htm>, recherchiert, am 14.02.2014.

http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_M/Mayer-Remy_Wilhelm.xml, recherchiert, am 10.01.2015.

<http://www.biography.com/people/vladimir-horowitz-9344230#synopsis>, recherchiert, am 14.02.2014.

<http://www.classicalarchives.com/composer/2426.html>, recherchiert, am 23.02.2015.

<http://www.klangplanet.de/legitimation/Improvisationslexikon/Seite1/quintenzirkel.htm>, recherchiert, am 11.11.2014.

http://real.uwaterloo.ca/~sbirkett/erard_info.htm, recherchiert, am 01.01.2015.

<http://www.naplesldm.com/Thalberg.htm>, recherchiert, am 12.04.2015.

http://www.musicaneo.com/de/composers/biography/169_carl_czerny.html, recherchiert, am 12.04.2015.

<http://www.deutsche-biographie.de/sfz45682.html>, recherchiert, am 10.05.2015.

<http://www.zeit.de/2011/30/Medientheoretiker-McLuhan>, recherchiert, am 10.01.2015.

<http://www.texturen-online.net/campus/campustexte/mcluhan/>, recherchiert, am 18.03.2015.

http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/5/5b/IMSLP30256-PMLP68158-Busoni-Sonatina_Seconda__KiV259.pdf, recherchiert, am 01.08.2015.

<http://www.portrait.gov.au/people/larry-sitsky-1934>, recherchiert, am 02.08.2015.

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/99/IMSLP03400-Busoni_fc.pdf, recherchiert, am 12.08.2015.

<http://www.carus-verlag.com/167p.html>, recherchiert, am 10.08.2015.

<http://www.discogs.com/artist/784120-Antony-Beaumont>, recherchiert, am 02.08.2015.

http://test.kammermusikfuehrer.de/werke/2729/contrapunctus_ix__bwv_1080, recherchiert, am 01.09.2015.

http://www.stein-steinfeld.de/Hanna_Bekker_vom_Rath+_Paul_Bekker/Paul_Bekker.html, recherchiert, am 12.01.2016.

8. Abbildungsverzeichnis

Bach, J. S., *Das Wohltemperierte Klavier Teil 1*, G. Henle Verlag München - Duisburg 1975.

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 1: BWV 846-853. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 1].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 2: BWV 854-861. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 2].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 3: BWV 862-869. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 3].

Bach, Johann Sebastian (Komponist), Ferruccio Busoni (Bearbeiter), (o. J.). *Klavierwerke Busoni Ausgabe*, Band I, *Das Wohltemperierte Klavier*. Erster Teil. Heft 4: Nachtrag zum ersten Teil. *Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel [in der Arbeit zitiert: Bach Busoni, WK I, Heft 4].

Sitsky, Larry, *Busoni and the Piano. The Works, the Writings, and the Recordings*, New York 1986.